

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES

**THIAGO AMUD - CORRESPONDÊNCIAS, ANÁLISES E
REVERBERAÇÕES**

RAFAEL SANTOS MACEDO

BELO HORIZONTE, 2025

**THIAGO AMUD - CORRESPONDÊNCIAS, ANÁLISES E
REVERBERAÇÕES**

por

RAFAEL SANTOS MACEDO

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Artes (Música) do PPG/UEMG para obtenção do grau de Mestre, sob a orientação da Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos.

Belo Horizonte, 2025

M141t

Macedo, Rafael Santos.

Thiago Amud – correspondências, análises e reverberações[manuscrito] / Rafael Santos Macedo. -- 2025.

248 f., enc.: il., mus., color., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2025

Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos.

Bibliografia: f. 135-146.

1. Música-Análise, apreciação. 2 Música popular-Brasil. 3. Amud, Thiago. 4. Textura musical. I. Campos, Lúcia. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 781.4

CDD: 781

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UEMG/MESTRADO/SECACAD-ARTES - Programa de Pós-Graduação em
Artes - Secretaria Acadêmica

Ata

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 22 dias do mês de setembro de 2025, às 9 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando Rafael Santos Macedo, intitulada: Thiago Amud - correspondências, análises e reverberações. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Profa. Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, como orientadora e presidente da banca; Prof. Dr. Stanley Levi Nazareno Fernandes, como examinador interno; e Profa. Dra. Martha Tupinambá Ulhôa, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 22 de setembro de 2025

Presidente da Banca: _____

Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIA POMPEU DE FREITAS CAMPOS
Data: 22/09/2025 14:53:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Interno: _____

Dr. Stanley Levi Nazareno Fernandes

Documento assinado digitalmente
gov.br STANLEY LEVI NAZARENO FERNANDES
Data: 22/09/2025 21:15:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Externa: _____

Dra. Martha Tupinambá Ulhôa

Documento assinado digitalmente
gov.br MARTHA TUPINAMBA DE ULHOA
Data: 22/09/2025 17:02:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referência: Processo nº 2350.01.0010142/2023-05

SEI nº 121626195

Ao meu camarada Amud, oceano de prazeroso e contínuo mergulho, por toda a gentileza e atenção, indispensáveis para abirmos sendas nesse misterioso infinito chamado Brasil.

AGRADECIMENTOS

aos meus pais, Tereza e Paulo, pela presença iluminadora e constante; à minha irmã, Luisa, pelo companheirismo amoroso e dinâmico; Tetê e Bruna, que foram e seguem colorindo a vida de formas únicas; e a todos os familiares que direta ou indiretamente atuam de forma substancial na minha vida;

à Joana Boechat, pela presença criativa, sensível e precisa durante a pesquisa e a redação da dissertação, inclusive como colaboradora essencial à revisão;

à Lúcia Campos, desvelo permanente e imprescindível na orientação da pesquisa: parceria que junto veleja, firme, à beira do infundo, ainda assim, com a leve justeza do foco;

a todas as autorias aqui citadas, que usaram da tecnologia dos livros para perenizar suas ideias e perspectivas de mundo;

ao Kristoff Silva, pela colaboração arguta e pela amizade perene;

ao Alê Fonseca, por soltar aquelas pequeninas e preciosas pulguinhas para bailarem nas orelhas de minha derradeira madrugada;

aos membros da banca, professora Martha Ulhôa e professor Stanley Levi, assim como ao professor suplente, Luiz Henrique Garcia, pela generosa presença, atenta contribuição e pelo compartilhar das experiências;

à UEMG, pelo empenho da bolsa, de essencial valia no percurso, e pelo envolvimento intenso de todas as professoras e professores com quem estive;

às colegas e aos colegas, sempre dispostos e engajados em fazer o mestrado ser o curso de um rio fluindo.

RESUMO

Nesta pesquisa propus-me investigar três dimensões acerca da obra fonográfica do cancionista brasileiro Thiago Amud: (1) a dimensão em que se encontra o autor no campo crítico sobre canção brasileira e sua mais recente historiografia; (2) apontamentos gerais sobre características centrais de sua abordagem composicional, bem como a dimensão analítica de duas canções do autor; (3) reflexões a partir de experimentos de recepção da obra de Amud por meio de escutas e pequenas entrevistas em formato de questionário. Ao final do texto proponho uma síntese que reúne essas três dimensões pesquisadas, bem como endosso um direcionamento analítico da canção popular contemporânea que dê continuidade a pesquisas mais recentes na área. Nelas, assim como nesta, a noção de textura é estrutural, como demonstram as análises realizadas.

Palavras-chave: Thiago Amud, Textura, Análise musical, MPB, Canção popular brasileira contemporânea.

ABSTRACT

In this research, I set out to investigate three dimensions of the phonographic work of Brazilian songwriter Thiago Amud: (1) the author's position within the critical field of Brazilian songwriting and its more recent historiography; (2) general notes on central characteristics of his compositional approach, as well as the analytical dimension of two of the author's songs; (3) reflections based on experiments in the reception of Amud's work through listening sessions and short interviews in questionnaire format. At the end of the text, I propose a synthesis that brings together these three researched dimensions and endorses an analytical approach to contemporary popular song that builds on more recent research in the field. In these, too, the textural notion is central, as my analyses demonstrate.

Keywords: Thiago Amud, Texture, Musical analysis, MPB, contemporary popular Brazilian song.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
Thiago Amud e o adeus à MPB.....	10
Thiago Amud e a pesquisa.....	13
1. SÍNTESES & CORRESPONDÊNCIAS	15
<i>Eu digo Maria e penso que conheço Maria</i>	
Eu digo MPB, você entende o quê?.....	21
Se eu não digo MPB, eu digo o quê?.....	25
2. ANÁLISES & ALEGORIAS	30
Os pincéis de Thiago Amud.....	36
Análise 1 - Cinema russo - sobre as texturas que soam e seus convexos avessos.....	50
Análise 2 - Autorretrate - sobre textos e texturas.....	66
3. ESCUTAS & REVERBERAÇÕES	103
Entre o geral e o particular: o gênero musical articulando escutas.....	104
Os experimentos e Thiago Amud.....	107
MPB experimental, música contemporânea e Walt Disney: a tela fora da moldura.....	114
CONSIDERAÇÕES FINAIS	126
REFERÊNCIAS	135
ANEXOS	147

Lista de figuras

Figura 01: seção 2 de “Desamanhecido”.....	41
Figura 02: página 10 de “Fado de Bandarra”	42
Figura 03: compasso 41 de “Fado de Bandarra”	43
Figura 04: compassos 1/2 de “Fado de Bandarra”	44
Figura 05: dois recortes da partitura da canção “Cinema russo”.....	54
Figura 06: movimentação dos baixos do violão na canção “Cinema russo”.....	57
Figura 07: movimentação da melodia do canto na canção “Cinema russo”.....	59
Figura 08: recorte da página 3 de “Cinema russo”.....	61
Figura 09: recorte da página 5 de “Cinema russo”.....	62
Figura 10: recorte da página 6 de “Cinema russo”.....	62
Figura 11: recorte da página 4 de “Cinema russo”.....	64
Figura 12: instrumentação e voz(es) nos compassos 1 a 4 de “Autorretrate”.....	74
Figura 13: instrumentação e voz(es) nos compassos 5/6 de Autorretrate”.....	77
Figura 14: compassos 7/8 de “Autorretrate”.....	78
Figura 15: compassos 9/10 de “Autorretrate”.....	79
Figura 16: compasso 13 de “Autorretrate”.....	80
Figura 17: compassos 14/15 de “Autorretrate”.....	81
Figura 18: compassos 16/19 de “Autorretrate”.....	82
Figura 19: compassos 20/21 de “Autorretrate”.....	85
Figura 20: compassos 22/23 de “Autorretrate”.....	86
Figura 21: compassos 24 a 27 de “Autorretrate”.....	87
Figura 22: compassos 28/29 de “Autorretrate”.....	89
Figura 23: compassos 32/33 de “Autorretrate”.....	90
Figura 24: compassos 30/31 de “Autorretrate”.....	91
Figura 25: compassos 38/39 de “Autorretrate”.....	92
Figura 26: compassos 40 a 42 de “Autorretrate”.....	94
Figura 27: compassos 47/48 de “Autorretrate”.....	96
Figura 28: compassos 49/50 de “Autorretrate”.....	97
Figura 29: compassos 51/52 de “Autorretrate”.....	98
Figura 30: compassos 53/54 de “Autorretrate”.....	99
Figura 31: compassos 65/66 de “Autorretrate”.....	101
Figura 32: recorte da partitura da canção “Cantiga de ninar o mar”.....	110

Figura 33: recorte da partitura da canção “Cantiga de ninar o mar”.....	111
Figura 34: compassos 5 a 7 de “Autorretrete”.....	119
Figura 35: compassos 45 a 47 de “Autorretrete”.....	119
Figura 36: compasso 40 de “Se você pensasse”.....	121

//

Anexos

Desamanhecido - páginas 147 a 164

Fado de Bandarra - páginas 165 a 192

Cinema russo - páginas 193 a 199

Autorretrete - páginas 200 a 222

Cantiga de ninar o mar - páginas 223 a 226

Se você pensasse - páginas 227 a 248

INTRODUÇÃO

Thiago Amud e o adeus à MPB

Fiz a primeira escuta de algumas canções do compositor carioca Thiago Amud (1980 —) por meio de fones de ouvido acoplados a um aparelho portátil, numa caminhada entre traslados de uma turnê pelo país. Como compositor atuante¹, aquilo chegou com um grau de identificação com muitos dos meus interesses enquanto criador. Identificação que seria intensificada anos depois, quando conheci Amud pessoalmente e estabelecemos assim uma troca direta e pude mergulhar em toda sua discografia.

Volto à minha caminhada, no Rio de Janeiro, em que estávamos eu e um grupo de musicistas que acompanhavam a mim e ao grupo qUEbRApEdRA², para dizer que foi Alexandre Andrés, flautista e também compositor, o responsável por aquele primeiro contato com um fonograma de Thiago. Me lembro perfeitamente da sensação de ter ouvido algo que me chamaria novamente a atenção, em definitivo e como mencionado, anos após, por uma série de razões: as escolhas de instrumentações variadas; a relação muito justa entre texto e melodia; a coesão extrema na sonoridade geral do que soava (parecia estar escrito, de algum modo, mas nada rígido; eram, sim, fios ligados por uma precisão muito específica das texturas); o uso de procedimentos harmônicos diferentes daqueles padrões [dentro de um certo espectro no qual eu poderia inserir Thiago Amud]; e, certamente, uma espécie de vividez que fez fulgurar perguntas: percorremos caminhos semelhantes? Nos procurávamos de modo similar nos desvios da “norma”? Como nomear o gênero daquele som? Era MPB? Será que ele se tornaria popular? Seria esse compositor popular³ ou ia no caminho de outros autores, “fronteiriço”, como Jobim e Radamés⁴? Era brasileiro, sim, isso poderia ter sido respondido desde sempre, a despeito de todas as implicações e limitações do termo.

¹ <https://rafaelmacedomusica.com/> - link para meu site.

² Em 2010 viajamos por sete cidades. Segue aqui link para a escuta do único disco lançado pelo grupo: https://www.youtube.com/watch?v=Pi640OoPvwc&list=OLAK5uy_nLL46Ta-StEtIb9hE_1mq93i9dormICk&index=2.

³ Em seu artigo *Nova história, velhos sons: notas para ouvir e pensar a música brasileira popular*, Ulhôa (2014) trata das diferentes acepções do termo. Aqui refiro-me tanto à noção quantitativa (muito ou pouco conhecida) quanto qualitativa do termo (popular/erudito).

⁴ Voltaremos mais em detalhe ao mesmo ponto, mas antecipo que a noção de Jobim como alguém não popular tem a ver com linguagem e não com a popularidade imensa de sua obra, vide o exemplo de “Garota de Ipanema”.

Naquele ano da escuta inicial (2010), os textos críticos e historiográficos da coletânea *Decantando a república*⁵, que incluíam o de certo modo emblemático *Adeus à MPB* (Sandroni, 2004), ressoavam suas ideias no meio acadêmico e, quem sabe, para um público de maior alcance com a criação do programa de rádio de mesmo nome⁶. O texto de Sandroni acaba por ser emblemático na medida em que o autor encampa questões que foram ampliadas e retomadas em momentos e debates posteriores diversos (Burnett, 2008; Garcia, 2009; Naves, 2010; Galvão, 2012; Dantas/Valente, 2014; Ulhôa, 2022). Destaco desse debate a percepção do autor de que o termo “música popular” ia se tornando cada vez menos preciso no contexto da música brasileira àquele momento. Uma das imprecisões é referir-se à música de Tom Jobim (escrita) e ao mesmo tempo à de Nelson Cavaquinho (oralidade) como música “popular”. E outra aponta a insuficiência do termo MPB como representativo de um vasto universo de gêneros por ele subentendidos - para o autor essa era uma tendência cada vez mais arbitrária àquela altura; cenário que se alterou mais ainda nos anos posteriores (Tatit, 2014). Nesse bojo, as noções de “folclórico” e “erudito” também lhe pareciam menos precisas e passíveis de discussão.

Ao voltar àquele disco que fora meu primeiro contato com a obra de Amud (*Sacradança*, 2010)⁷, por volta de 2013 ou 2014, me dei conta de como ele matizava algumas nuances desse “adeus” por Carlos Sandroni descrito. O ponto mais imediato é a complexidade e diversidade textural dos arranjos em *Sacradança*; para alguns críticos, um traço de “erudição” (Losso, 2021). A nova escuta do disco fez reverberar, por fim, praticamente todos os pontos colocados por Sandroni, que em Amud se atualizam e se entrecruzam de forma intrigante: uma certa impertinência do termo “popular” presente na sigla [MPB]; a presença da escrita como mediação inseparável da realização da fonografia de Thiago; e o curioso amálgama de um leque de gêneros e instrumental extremamente diverso: entre guitarras distorcidas, sambas e técnicas, ainda que pontuais, de escrita dodecafônica; tudo num mesmo fonograma e espaçados numa obra de quatro discos gravados - desconsiderando o quinto disco, que foi gravado enquanto este texto foi redigido. Como dito, essas especificidades expunham bem o que o músico e etnomusicólogo deflagrou em seu artigo como pontos de inflexão do que não lhe parecia mais abarcar o termo MPB. E Amud

⁵ <https://www.ufmg.br/online/arquivos/000431.shtml> - coletânea de textos produzidos por uma série de especialistas, dentre eles Carlos Sandroni, no texto referido.

⁶ Tanto o seminário (2001), quanto a publicação impressa (UFMG) e o programa radiofônico (Rádio UFMG) homônimos foram criados com o intuito de propor “um diálogo entre a linguagem musical e o contexto histórico, social e político no qual ela se faz presente”.

⁷ <https://discografia.discosdobrasil.com.br/discos/sacradanca> - link para o disco *Sacradança*.

me pareceu exigir um olhar particular tanto sobre si próprio quanto sobre o termo, tão associado ao compositor.

Como parte do que se esboçava ali e do que veio a se tornar pesquisa, descrevo agora o que me ocorreu ainda mais tarde (2021), durante a pandemia de COVID-19⁸, quando convidei o autor de *Sacradança* para fazermos uma conversa online - via *Zoom*. Com uma entrevista semi-estruturada em quinze perguntas, conversamos por cerca de duas horas e meia a respeito da escuta que acabara de fazer de seus discos solo lançados até aquele momento⁹. Infelizmente a conversa não foi gravada, com isso não se tornando um documento objetivo da presente pesquisa. Ainda assim, além de ter registrado a sequência de perguntas, a maior parte daquelas indagações - com rastros de respostas por mim armazenadas na memória - continuou fazendo sentido, tanto para mim, enquanto criador, quanto como contributo para a investigação nesta dissertação. Naquelas perguntas havia o embrião de uma gama de perspectivas que presentificam e ressignificam o citado “adeus à MPB”, além de acrescentarem outras inquietações e apontamentos que me parecem relevantes à literatura em questão; principalmente no campo musicológico.

O que vejo necessário trazer à tona com essa pequena retrospectiva é que gradativamente algo se clarificou: chegar ao universo acadêmico por aquela via tornava-se uma espécie de consequência, de continuidade, de mergulho na canção que vem sendo feita no Brasil e, por fim, uma forma de reavaliar meu olhar para minha atividade enquanto compositor. Estudar a canção brasileira a partir da obra de Amud se mostrava um caminho prazeroso e desafiador - dada nossa relação de proximidade - e trazia dois grandes interesses - presentes na pesquisa acadêmica - que ocuparam parte final da minha adolescência¹⁰ e o ingresso na juventude:

- 1) Como abarcar as especificidades e contextualizações em torno de um determinado(a) autor(a) e de um fazer artístico?
- 2) Quais fios tecem as narrativas que selecionam os nomes que fazem “história”?

⁸ Cerca de quatro anos depois que determinados acontecimentos tivessem feito com que Thiago e eu estabelecêssemos uma relação de amizade.

⁹ *Sacradança* (2010), *De ponta a ponta tudo é praia-palma* (2013), *O cinema que o sol não apaga* (2018), *São* (2021) e *Enseada perdida* (2025). Não me refiro aqui ao trabalho com o Coletivo Chama (2016) por tratar-se de obra de cunho coletivo.

¹⁰ Me reporto aqui à dinâmica, ainda que precária e enviesada, como fã de artistas da canção internacional e nacional, e de leitor de livros das literaturas europeia e norte-americana.

No enveredamento para a pesquisa sistemática abriu-se um primeiro campo mais específico dentro desse oceano de epistemologias e vislumbres: percorrer os caminhos da canção brasileira no século XXI a partir da obra de Thiago Amud.

Thiago Amud e a pesquisa

Essas duas linhas de interesse se cruzavam em diversas leituras que fiz, ainda fora do âmbito da pós-graduação. Muitas delas foram retomadas, tanto em coincidência com aquilo que ia sendo solicitado em algumas disciplinas gerais do mestrado quanto pelos encaminhamentos da orientação. Aos poucos começamos a ver que alguns caminhos pareciam muito amplos, já que eu pretendia pesquisar também outro(a)s três autore(a)s¹¹ que mostravam certas afinidades com o que parecia-me propor Amud. E nessa procura três diferentes perspectivas se tornaram o mote estrutural para o texto, que, por fim, é centrado na figura do compositor carioca vista sob três óticas:

1. **Thiago Amud observado, panorama e sinteticamente**, no contexto historiográfico, da literatura (parca e pouco específica em termos musicológicos), da crítica, de depoimentos de seus pares, e a partir de sua própria observação de si entrelaçada por reflexões minhas. É válido mencionar que sua pontual troca de reflexões com o compositor Caetano Veloso¹² foi uma espécie de ponto de partida para uma possível síntese da poética do autor. Outras autorias estiveram conosco: José Miguel Wisnik (2004), Santuza Cambraia Naves (2010), Luiz Tatit (2004), Thiago de Ana Ribeiro Gomes Thiago de Mello¹³ (2012), dentre outros nomes.

2. **Thiago Amud abordado por um viés analítico** (de predominância musicológica), num mergulho em sua obra musical, iniciado por um plano geral. Neste plano são demarcados os principais pontos que tecem a persona do autor. Na sequência, constam duas análises de canções de Amud, com o aparato das partituras pelo autor oferecidas. Luiz Tatit (1996; 2002; 2007; 2008), Nicholas Cook (1992) e Caio Nelson de Senna Neto (2007) constituem o corpo

¹¹ Joana Queiroz, Juliana Perdigão e Kristoff Silva eram alvo de meu interesse também, em conjugação com Thiago.

¹² Os dois compositores há alguns anos travam uma série de emails, assim como estabelecem contato presencial, de modo eventual.

¹³ Única publicação acadêmica (tese de doutoramento) encontrada com documentação historiográfica e antropológica em torno de Thiago Amud e de sua geração de compositore(a)s.

teórico de referência para as análises. Me servi das noções de textura musical (mote central do trabalho) e de metáfora/alegoria (Berry, 1973; Neto, 2007; e Cook, 1992) para observar os aspectos musicais e de sonoridade, em específico. Para a investigação do texto/letra das canções selecionadas, de cunho relativamente secundário, usei, em diferentes medidas, as noções de “iconicidade”, “narratividade” (Tatit, 2002), assim como pequenas incursões linguísticas. Como intersecção de determinados elementos que envolvem a relação letra/texto e melodia/textura me abri pontualmente a recursos interdisciplinares, como filosofia da música e teoria do cinema.

3. **Thiago Amud e a recepção de um recorte de sua fonografia:** a) como determinados grupos de ouvintes escutam sua música; b) como lidar com as relações comparativas para aproximarmos de uma poética específica do autor através das escutas; c) como, permeando-se a noção de gênero, modelar uma imagem sintética de Thiago Amud no contexto da canção brasileira atual: Azevedo (2023), Garcia (2009), Nicholas Cook (1992), Ulhôa (1997; 1999; 2001) e Becker (2012) orientam a fundamentação teórica para as escutas feitas.

É a partir do jogo inter relacional entre essas três perspectivas que foi elaborado este texto. O título da dissertação, portanto, é diretamente referente a essa tripartição: **correspondências** (abordagem do tema de estudo num contexto mais amplo, crítico e historiográfico); **alegorias** (análises de obras de Thiago Amud, essencialmente musicológicas, permeadas por intersecções com outras disciplinas); e **reverberações** (num contexto de recepção, entre o específico e o inter subjetivo). Para cada um dos três tópicos serão usados termos índices complementares.

1. SÍNTESES & CORRESPONDÊNCIAS

Eu digo Maria e penso que conheço Maria

Como deixar claras as margens que fazem a poética de um(a) autor(a) ser reconhecida enquanto tal? A que e a quem servem tais margens, que por suas vezes nos oferecem sínteses e generalizações? Quais implicações epistemológicas e estéticas se apresentam na realização de propostas assim?

Para alguns autores, a associação estética entre Debussy e o impressionismo não os faz tão esteticamente irmanados quanto se popularizou (Salzman, 1988; Jarocinski, 1976)¹⁴. Jobim (em Matita Perê), para ficar num exemplo, explorou caminhos estéticos bastante diversos da bossa nova (Duarte, 2011), movimento ao qual é sempre associado - principalmente com o sucesso mundial de Garota de Ipanema (Lopes, 2017; Dias, 2010). Para dar ênfase ao que se pretende explicitar, uso as palavras do próprio Jobim ressaltando os riscos desta abordagem:

Tem uma coisa importante a se dizer a respeito da mal chamada Bossa Nova. Em primeiro lugar, às vezes dar nome às coisas atrapalha a compreensão. Eu digo Maria e penso que conheço Maria. A Maria é outro negócio; eu não conheço Maria, para conhecer tinha que estar mais com ela. À Bossa Nova aconteceu isso [...] (Jobim, *apud* Dias, p. 46).

A intenção aqui não é esquivar da proposta de traçar perspectivas gerais sobre o campo de atuação de Amud, e, sim, deixar claro que a empreitada é prenhe de certa complexidade, mesmo que não se esteja falando acerca da variedade inerente a um movimento musical específico.

Nesse sentido, de investigar tal síntese, selecionei um trecho de entrevista¹⁵ com Caetano Veloso em que o autor, com o intuito de abarcar a persona artística de Amud (o destacando enquanto grande arranjador/orquestrador), coloca o compositor como sendo "seu próprio Rogério Duprat"¹⁶. Noutro momento, o compositor baiano acrescentou a essa comparação - indiretamente - uma questão: "[...] Será [Amud] um Orestes Barbosa¹⁷ de hoje

¹⁴ Segundo os autores, Debussy estaria muito mais afeito ao simbolismo literário do que à pintura impressionista.

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=Hc-EbGTnAnA> - link para entrevista em forma de debate.

¹⁶ Rogério Duprat, compositor, orquestrador/arranjador e maestro de formação acadêmica, atuou com frequência em trabalhos da chamada MPB, como do próprio Caetano Veloso, e na maior parte dos discos do tropicalismo, capitaneado por Caetano, segundo depoimentos do próprio Gilberto Gil, em *O balanço da bossa e outras bossas* (1974).

¹⁷ Orestes Barbosa foi letrista, cronista, poeta, jornalista e narrador.

em dia? [...]”¹⁸ (Caetano, 2022). Amud, por sua vez, não em resposta direta a Veloso, argumentou, numa matéria de jornal, que enquanto criador teria a responsabilidade de ser, ao mesmo tempo, "Caetano [Veloso], Torquato Neto e Rogério Duprat"¹⁹.

Temos aqui implícito o fato de que Thiago Amud é um compositor que cria/escreve as próprias letras, melodias, harmonias e arranjos - fato que inclui ainda a peculiaridade de que o compositor possui formação acadêmica (UNIRIO; 2000/2005) para essa função de arranjador. Denomino “peculiaridade” em razão de perspectivas mais gerais que contrastam a imagem do cancionista com essa particularidade, como a de Luiz Tatit, quando destaca: “E se o cancionista detesta solfejo, estudos de harmonia e transcrições em partitura, não há porque se afligir, estas são matérias de musicistas”. (Tatit, 1983/2007, p. 178). O que é endossado pela perspectiva paralela à do pesquisador, compositor e professor Kristoff Silva, dizendo sobre Amud à luz da teoria de Tatit²⁰: “Tatit generaliza e Amud é ponto fora da curva” (Silva, 2024, em entrevista ao autor). Os paralelos comparativos acima reunidos estão considerando, portanto, a amálgama entre Caetano, Barbosa/Torquato e Duprat como a junção de um compositor de harmonias/melodias a um letrista e a um arranjador/orquestrador, em resumo.

Ampliando a afirmação de Luiz Tatit, importa ressaltar que a formação acadêmica como arranjador não está presente na trajetória de nomes estruturais da música popular no país, como do próprio Caetano Veloso, Nara Leão, Rita Lee, João Bosco, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, dentre outros; assim como de expoentes mais recentes, como Zélia Duncan, Jorge Vercillo e Maria Rita. São todos exemplos de artistas que sempre contaram com a função técnica do arranjador/orquestrador em parte quase absoluta de suas discografias. Mesmo Edu Lobo, reconhecido no meio musical como autor de seus próprios arranjos, levou alguns anos até assumir-se como tal, e, ao contrário de Thiago, seguindo o caminho do ensino não estritamente acadêmico e estudando de forma avulsa com professores estrangeiros²¹ (o disco marco dessa virada como arranjador de seu próprio trabalho é *Missa Breve*²²). Todavia, nos anos seguintes aos estudos, Lobo alternou arranjos com outros autores. Por fim, é válido lembrar que apesar de também ter escrito parte de suas letras, Edu Lobo prescindiu de letristas para uma porção significativa de suas canções²³.

¹⁸ Email de Caetano Veloso para Thiago Amud, em 10/08/22.

¹⁹ Entrevista presente em <https://www.youtube.com/watch?v=Hc-EbGTnAnA>.

²⁰ Refiro-me à Semiótica da canção, que é o nome da pesquisa do teórico e compositor paulista acerca do repertório cancional brasileiro.

²¹ <https://revistapesquisa.fapesp.br/o-apuro-de-um-compositor-popular/> (sobre os estudos formais de Edu Lobo, não propriamente acadêmicos, em Los Angeles).

²² <https://discografia.discosdobrasil.com.br/discos?query=edu+lobo> - discografia em que constam dados usados.

²³ <https://radiobatuta.ims.com.br/especiais/edu-lobo-cancoes-e-parcerias> - dados sobre as parcerias de Edu Lobo.

É notório que tais ofícios [de letrista e de compositor(a)], correspondendo a uma única autoria, sejam também infrequentes na produção de muitos e muitas cancionistas da música popular brasileira. Tal relação de codependência entre estas funções é mais abundante ainda no repertório cancional das décadas anteriores à de 1960, quando a noção de composição passava, a maior parte das vezes, pela ideia de parceria, fossem eventuais ou não²⁴.

Chico Buarque é um exemplo de letrista único de suas canções (Ruy Guerra e alguns poucos caso são exceção), ao passo em que tem uma parcela bastante numerosa dos arranjos de sua obra fonográfica nas mãos de Luiz Cláudio Ramos. Entre 1970 e 1989 Ramos já esboçava sua atuação com o compositor. Em 1993 o músico passa a atuar como violonista, arranjador e produtor musical de todos os discos de Chico subsequentes, a ponto de afirmar que se “formou em Chico Buarque” (Ramos, 2018)²⁵.

Como forma de salientar a autonomia que tem o(a) arranjador(a), aqui exemplificado na figura de Luiz Cláudio Ramos²⁶, cito a seguinte passagem da entrevista para o jornal O Globo²⁷: “Depois que eu faço a análise, qual acorde funciona naquele local, eu tenho as notas ao meu dispor. Aí é que entra o arranjo, faço contracantos, vejo quais são os instrumentos mais adequados àquele momento, àquelas frases” (Ramos, 2018, entrevista online). No capítulo seguinte abordarei como Amud passa por todos estes momentos de modo inteiramente autônomo, o que alego conferir certa especificidade a sua verve composicional como um todo.

Ainda com o propósito de clarificar como costuma operar a relação entre letra e música, tendo ou não a dimensão do arranjo incluída e com foco na canção posterior à década de 1960, cito o relato de Zélia Duncan, cantora e compositora nascida alguns anos depois da eclosão da bossa nova: "Acho um absurdo o Thiago [Amud], que já é um grande músico, fazer uma letra dessas; essa geração é interessante, porque eles são grandes instrumentistas e

²⁴ A título de exemplo, cito, dentro do século XX, a presença determinante da parceria assídua nas obras de Noel Rosa/Vadico, João Bosco/Aldir Blanc, Milton Nascimento/Fernando Brant e Rita Lee/Roberto de Carvalho. Ou na variação de parceiros, como o próprio Edu Lobo, com muitas parcerias com Vinícius, Capinam, Chico Buarque, dentre outros.

²⁵ Neste artigo o compositor paulista Rômulo Fróes critica o arranjador. O artigo levou a um debate profícuo nas redes sociais: <https://tuliovillaca.wordpress.com/2012/02/10/chico-caetano-e-a-cancao-por-romulo-froes/>.

²⁶ Poderíamos ter trazido a relação entre Caetano Veloso e Jacques Morelembaum, com quem Caetano trabalhou por quatorze (<https://revistatrip.uol.com.br/trip-fm/jaques-morelenbaum-o-brasil-desperdica-musica>); ou Tom Jobim e Claus Ogerman (com diferentes abordagens da função de arranjador/orquestrador, já que Jobim também era arranjador), com quem Jobim trabalhou durante 17 anos, e com que gravou discos significantes como Urubu e Matita Perê (que contém a colaboração de Dori Caymmi também, que seria o arranjador do álbum, inicialmente). Aqui vemos uma investida mais específica na parceria: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rbm/article/viewFile/29313/16461>.

²⁷

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/09/02/me-formei-em-chico-buarque-diz-diretor-musical-que-acompanha-compositor-ha-45-anos.ghtml> - link para entrevista com Luiz Cláudio Ramos.

fazem letra" (Duncan, 2016, em depoimento para o vídeo do coletivo Chama). Por mais que Duncan esteja se referindo a uma geração (mais especificamente aos músicos do Coletivo Chama, ao qual retornaremos) e à ideia de instrumentista, a menção a Amud está salientada: para Zélia o que chama atenção é o fato de Thiago Amud tocar muito bem violão e também fazer letras para as próprias composições.

Nessa saliência ressalvo que fazer canções e também compor ao instrumento [com ou sem virtuosismos] não é uma peculiaridade de Thiago, basta pensarmos nas obras de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Joyce. Contudo, Amud carrega consigo um universo em que a escrita para violão acontece de modo peculiar. Por isto mesmo, no capítulo seguinte passo em revista trechos de obras suas em que se percebe uma recursividade outra, não só na dinâmica do violão solo, mas também na criação de texturas mais abrangentes para o instrumento, no contexto de um quarteto de violões. E essa recursividade se constitui de um dado que não corresponde à obra de nenhum dos autores mencionados: Amud escreveu todos os violões que soaram em seu fonograma. Não se trata apenas de uma questão do uso do suporte da escrita para o registro, que é um detalhe, a princípio. Trata-se, sim, de que nessa escrita do cancionista carioca há muitas questões idiomáticas em muitos momentos afinadas com trabalhos violonísticos de Villa-Lobos e Leo Brouwer, expoentes do violão na música de concerto (Jacomin, 2009; Fraga, 2015). Ambos se utilizam da escrita como forma de especulação e de exploração de dinâmicas texturais que tendem a uma diversidade maior entre si. A escrita pode criar condições que dão maior organicidade à variação frequente do material composicional inicial (como tantas vezes ocorre nas canções de Amud em que o instrumento está presente), ou à visualização da dimensão contrapontística. É válido pontuar que isto se reproduz na escrita de Thiago para a guitarra elétrica.

Além de saber da diferente amplitude das extensas e complexas obras para violão solo de Brouwer e Villa, não pretendo colocar que tal abordagem de Thiago pressuponha algum tipo de "superioridade" intrínseca, típico de uma ideia ainda vívida de "inferioridade" da música popular em relação à música de concerto, em vários termos, sendo este um deles. Quero somente salientar que na análise mais detida que fiz de toda a obra fonográfica do compositor, temos referência a um tipo de [escrita para violão] que dialoga bastante com a literatura dos autores citados e que isto implica num uso mais acentuado de sonoridades que soam mais autônomas e variadas do que um violão dirigido ao propósito de acompanhar, em exclusivo. O que também não implica que esteja desconsiderando tantas situações em que a abordagem de João Bosco ou de Gilberto Gil ao violão não seja muito similar - nem por isso passaram pelo código da escrita, como é invariável na dinâmica de Thiago Amud. O fato é

que nele há uma radicalidade dessa postura, uma espécie de mobilidade nessa escrita que o leva a diferentes territórios com o instrumento, abrindo uma dimensão textural que extravasa o acompanhamento. Algo que se faz “natural”, considerando o estudo performático que Thiago Amud fez de parte das obras dos mesmos (principalmente de Villa)²⁸.

E é certo haver ainda um eixo determinante desta perspectiva: o violão, assim como a referida guitarra elétrica, é sempre parte de um contexto textural em Thiago Amud²⁹. Tal prerrogativa é uma relevante diferenciação neste contexto aqui apresentado: suas seis cordas estão sempre a tecer fios com outros fios, e o compositor sempre os confabula na tecelagem de seus próprios meios. Esses fios articulados incluem invariavelmente as palavras que o autor coloca em movimento em suas texturas diversas. Assim, a forma de Amud de compor textos e texturas e de “ainda” tocar bem o violão (como nos colocou Zélia Duncan), leva o instrumento, a voz, e uma extensa gama de instrumentos a fundarem uma tapeçaria em que cordas de violão se tornam teclas de vibrafone, marimba, e por aí fora. Artesanato, todavia, muito reverente a João Bosco, Villa-Lobos, Gilberto Gil e Leo Brouwer, com seus infintos *violões* e universos sonoros únicos.

Creio ser conclusivo que Thiago Amud traz consigo recursos que convergem para a síntese que ele mesmo fez de si, como o acúmulo de funções habitualmente separadas no campo da música popular brasileira (Martini, 2017). Mesmo que de modo quase anedótico, sua perspectiva, de ser um compositor tripartite entre Caetano, Torquato e Duprat, é objetiva, e reveladora, a despeito de sua irreverência.

A partir deste momento, pergunto: que canções nascem em razão dessa soma de meios reunidos num só autor? Há razões para diferenciar um cancionista que atua como o “Caetano, o Torquato e o Duprat” de si mesmo? Paramos por aqui, por ora, pensando se a reunião de atributos pode determinar algo significativo em relação a um(a) autor(a) de canções. Voltaremos a esta discussão de forma mais aprofundada nos capítulos seguintes.

Segundo Tatit, melodia, letra e arranjo instrumental são os pontos nucleares do que passa a ser entendido como canção popular no início do século passado (Tatit, 2004/2008). O que implica, para o autor, em uma triangulação de profissionais para cada uma, como foi dito acima; ou, no mínimo, na presença de uma função a ser desenvolvida para além do cancionista, que é a do arranjador/orquestrador. A partir de um dado momento o que é dito por Tatit se refere tanto à música feita a partir da década de 1930 quanto àquela feita no

²⁸ O autor endossou essa minha intuição, numa conversa via *Whatsapp*.

²⁹ De toda sua obra cancional, apenas na canção “Graça” (disco *São*) o compositor se utiliza do formato de voz e violão. Tem-se sempre uma trama mais ampla ao redor do instrumento.

surgimento da noção de MPB (década de 1960). Thiago Amud, autor nascido nos anos 80 do século passado, responsável não só por criar a partir desses pontos nucleares, como também por escrever todas as orquestrações de suas canções, tocar violão, cantar, e ainda co-produzir e dirigir musicalmente seus discos³⁰, nos convoca ainda a outras questões, pertinentes à noção de gênero musical: estaria ele incluso naquele rol da MPB? Ou seria melhor compreendido pelo termo Nova MPB³¹? Novíssima MPB? Ou será que sua mediação constante da partitura, bem como características de seus arranjos, o levariam ao território da música “semi” erudita ou mesmo da música erudita?³²

Talvez seja menos inexato dizer que ele não seria semelhante nem a **Duprat** nem a **Zappa** nem a **Arrigo**, antes, ele pode ser visto como uma mistura de um **Villa Lobos** (um compositor imerso em tradições populares) com um **Caetano** (um cancionista pensador). Mas é claro que a especulação tem seu lado vão e inútil: Thiago Amud é simplesmente outra coisa (Losso, 2021, grifos nossos).

Vale ressaltar, além da ressalva de Eduardo Losso à noção de síntese a partir de modelos preexistentes, que os nomes acima grifados carregam tais questões consigo: Zappa e Arrigo seriam, no fim das contas, compositores “populares” ou “eruditos”? O próprio Villa-Lobos, que não obteve formação acadêmica, seria alguém “legitimamente” erudito? A citação de Eduardo - atento observador e crítico da obra de Amud - traz ainda a noção da “razão”, em antítese com a “intuição” ou com a “espontaneidade”, tantas vezes associados à canção popular. Neste caso, isso acontece quando Caetano é associado à figura do pensador que é, ao mesmo tempo, cancionista.

Os termos “popular” e “erudito” aplicados na categorização de música no Ocidente, marcadamente, carregam sérias problemáticas, bastante discutidas num campo que abarca diferentes domínios para além da música, como a sociologia (Wisnik, 2004 e 2007; Burke, 1978). Wisnik, como autor que atua centrado na relação entre literatura e música, aborda o assunto no ensaio Machado Maxixe (Wisnik, 2004), expondo o conflito do compositor Pestana, de Machado de Assis, com uma gama de aspectos que dicotomiza “erudito” e “popular”. Burke, importante nome na sociologia, traz Mikhail Bakhtin, William Christian e Roger Chartier (Burke, 1978) para colocar em debate o uso do termo “popular”, usando para

³⁰ Em seus discos, a produção/direção musical é dividida em mais de um profissional além de Amud.

³¹ Parte do emprego do termo se justifica pelo crescente acúmulo de funções nas etapas de produção do fonograma de música popular no século presente.

³² <https://ernestonazareth150anos.com.br/chapters/index/15>. Ernesto Nazareth é reconhecido como o primeiro compositor brasileiro a ser categorizado dessa forma, um tanto quanto reducionista. José Miguel Wisnik (2004) aborda o tema a partir de um conto emblemático de Machado de Assis.

isto as diferenciações - para ele arbitrárias e equivocadas - entre “povo” e “elite”. Eu mesmo confronto e tenciono tais arbitrariedades na abordagem como educador, compositor e ainda figura pública, mesmo que dentro da ínfima esfera em que atuo. Aqui faço uso desses termos “problemáticos” num caráter estratégico, apenas para trazer à tona exemplos da forma de pensar de determinado setor da crítica musical contemporânea, que passa pelos mesmos de modo indireto ou direto, e de certa forma os faz presentes.

Antes de seguir com o material bibliográfico veremos nosso tema de pesquisa se configurar de modo panorâmico e em consonância com o cerco que o termo MPB passa a ter a partir das décadas de 1960 e 1970 - contaremos com contribuição de relatos do próprio Amud. Apesar de muito revista, repassada, de em algumas discussões contemporâneas ser bastante relativizada e de até mesmo causar horror³³, a sigla ainda conduz parte dos debates de gênero e estética musical da canção brasileira dentro do ambiente acadêmico e fora dele.

Eu digo MPB, você entende o quê?

A partir do esteio da bossa nova (Tatit, 1990), com o advento do movimento tropicalista³⁴ Caetano Veloso e Gilberto Gil abrem uma perspectiva *evolutiva* da música popular. Nas palavras do poeta concretista Augusto de Campos, “[Caetano], entre outros jovens compositores de sua geração, mostra que é possível fazer música popular, e inclusive de protesto e de Nordeste quando preciso, sem renunciar à ‘linha evolutiva’ impressa à nossa música popular pelo histórico e irreversível movimento da bossa-nova (sic) (Campos, 1974, p. 64)”. Aqui, Caetano dá mais indícios do que entende ser a “evolução” proposta pelo movimento, para ele capitaneado por outro baiano:

[...] Aliás, João Gilberto para mim é exatamente o momento em que isto aconteceu: a informação da modernidade musical utilizada na recriação, na renovação, no dar-um-passo-à-frente, da música popular brasileira. Creio mesmo que a retomada da tradição da música brasileira deverá ser feita na medida em que João Gilberto fez. Apesar de artistas como Edu Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Betânia, Maria da Graça (que pouca gente conhece) sugerirem esta retomada, em nenhum deles ela chega a ser inteira, integral. (Campos, 1966, p. 63).

33

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/10/tenho-horror-a-sigla-mpb-diz-edu-lobo-80-com-disco-de-nova-s-interpretacoes.shtml>. Nessa entrevista o compositor e cantor Edu Lobo diz ter “horror à sigla MPB”.

³⁴ <http://tropicalia.com.br/> - site que oferece extenso material documental a respeito do movimento.

Em coro com o poeta e crítico, os baianos apoiam-se numa noção [europeia] de vanguarda, e o termo “linha evolutiva” passa a referir-se a essa noção de progresso, de linearidade; de uma proposta artística (o tropicalismo) estar “à frente” de outra no campo da música popular brasileira. É válido uma breve sutileza, e mensurar o que de fato orienta Caetano [e Gil] e o que orienta Augusto de Campos, considerando, por exemplo, o quão vinculado à tradição e à vanguarda europeias estava o poeta, enquanto Caetano diria nunca escutar música erudita, “a não ser casualmente” (Campos, 1968). Ou seja, estavam indo numa direção afim, cada um a seu modo e com sua bagagem.

Vendo em Caetano uma espécie de paradigma intelectual que reverbera em Thiago Amud, trago à baila o pensamento de Naves (2010), que viu bastante impacto em como no final de 1950 e ao longo dos 1960 querelas como essa no campo da música popular se intensificaram. Ou seja, o(a) artista atuava ali numa dimensão que rompia seu meio, em interrelação com outras áreas, tal qual na conjectura entre poetas concretos, compositores baianos e artistas visuais como Hélio Oiticica e Lygia Clark. Todos estavam envolvidos por uma efervescente dinâmica reflexiva e de trocas culturais que extrapolam seus domínios e meios. Daí Naves codifica a noção de “canção crítica” e a ideia do compositor como um “crítico da cultura” (Naves, 2010).

Amud trouxe reflexões a este respeito quando o entrevistei para a pesquisa, dizendo que sua música “sem dúvida se enriquece com o fato de a canção ter um dia se tornado instância reflexiva, chegando a alcançar relevância política” (Amud, 2024, entrevista ao autor). Todavia, ele pondera que não vê como tão segura a ideia de que a canção, tal qual a produção inserida na MPB de certo modo o fez, ocupe ainda tal status, de alterar a realidade em que se encontra; ou de no mínimo friccionar ideologicamente parte significativa da sociedade na qual se insere. Em consonância com este argumento, cito Mano Brown, que para Thiago é, de fato, alguém que hoje atua de forma crítica e política em sua produção como artista; alguém que causa real impacto social com seus posicionamentos. Na mesma medida, creio que Thiago o menciona também porque encara a si próprio (rodeado pela já “antiga” MPB) como alguém de projeção muito menor. E por fim, corroborando sua fala, faço a salvaguarda de que por estar situado no *rap*, Brown é ator num ambiente sócio-musical que suscitou em Chico Buarque a ideia de que a canção, tal qual conceberam tantos e tantas “mepebistas”, iria acabar³⁵. Ou seja, Chico e Amud “de um lado”, Mano Brown “do outro”, e um Brasil múltiplo e complexo.

³⁵ <https://revistaserrote.com.br/2011/06/o-fim-da-cancao-em-torno-do-ultimo-chico/> - entrevista com Chico Buarque da qual extraiu-se a menção.

Além de gerar aquela noção de “linha evolutiva”, o direcionamento do movimento tropicalista, de viés crítico³⁶ por excelência, se colocou contra a visão pejorativa de música brega, a favor do uso da guitarra elétrica, bem como colaborou para a premente frouxidão da [suposta] fronteira entre música erudita e popular - refiro-me aqui à noção de que a música erudita seria a responsável por tal direção, de ruptura e, portanto, de “progresso”. Essa postura “progressista” está sintetizada quando Campos diz:

[...] Mas o problema é mais complexo. Não se trata de retomar a linha evolutiva de Caetano e Gil, que já está delimitada. Trata-se de enfrentar o problema da exaustão das formas, da crise da música *pop*, no quadro mais geral da própria música moderna, o que incluiu a linguagem da música erudita, de Anton Webern a Rogério Duprat. Este é o enigma a decifrar pelos novos compositores. (Campos, 1971, p. 300).

A respeito dos líderes tropicalistas passarem a ocupar a linha de frente no rol da MPB e, portanto, se tornarem referência para quaisquer movimentos musicais subsequentes, Campos sentencia: "Obtenham ou não mais esse sucesso [Caetano e Gil], ninguém doravante poderá fazer música de significação no Brasil sem ‘olhar para eles’". (Campos, 1969). Sem centralizar-me nas implicações do termo “significação”³⁷ na citação anterior, convoco Luiz Tatit, que matiza e expande o argumento de Campos, quando aborda o fazer cancional em sua contemporaneidade, muitas décadas depois: "Enfim, a 'linha evolutiva' se transformou em consciência do artesanato cancional" (Tatit, 2014, p. 122).

A associação entre o termo MPB e uma ideia de linha evolutiva acaba por servir, portanto, como baliza para qualquer contextualização de novos nomes da canção contemporânea brasileira. Como se mostra em situação mais recente, quando a perspectiva está endossada por Villaça (2022) ao escrever crítica sobre o disco da cantora Ilessi (*Mundo afora: meada*, 2018)³⁸, para o qual Amud escreveu os arranjos e fez direção musical:

³⁶ Podemos entender com ressalvas a palavra em relação ao movimento, já que há também a celebração ao mundo *pop*, do consumo e da mercadoria, postura alvo de críticas por parte da esquerda marxista à época.

³⁷ “Entre parênteses, é preciso ficar claro que essa “atmosfera comum” de que a MPB era o catalisador nunca foi vivida ou experimentada pelo “povo brasileiro” enquanto tal, numa espécie de comunhão de classes inexistente na vida real. Quando falo em “identidade coletiva”, estou me referindo de forma implícita (é óbvio) às classes médias letradas dos grandes centros urbanos, que muitas vezes, inclusive no período em questão, confundiram suas aspirações (e ilusões) com os interesses nacionais” (Silva, 2009, p. 3). Leio aqui que a classe média e produção cultural de sua lavra não *era* e provavelmente nunca *será* o Brasil. Até porque *o* Brasil merece plural (Ribeiro, 2013). Ou, por via mais contundente: “ ‘Povo’ só (r)existe no plural — povoS. Um povo é uma multiplicidade singular, que supõe outros povos, que habita uma terra pluralmente povoada de povos” (Castro, 2017).

³⁸ <https://rocinante.com.br/discos/mundo-afora-meada/> - link para infos sobre o álbum.

Ilessi segue seus passos, não literalmente, mas na tentativa de estabelecer novas formas de relação entre a tradição popular e a composição erudita, como uma atualização da MPB, um passo adiante, o retomar do fio de uma... meada. Ilessi procura a próxima retomada da linha evolutiva da MPB como unificadora de um Brasil e capaz de ligá-lo ao mundo. (Vilaça, 2018, blog online).

A menção ao termo e ao seu convite um tanto compulsório à suposta evolução da música popular no país segue sendo presentificada diversas vezes em situações tão atuais quanto essa, como na conversa entre Rômulo Fróes e o coletivo Sonora³⁹, realizada em 2020. Em outras palavras: se houver alguém com uma “novidade” na área, a MPB vai estar balizando aquilo, por isto, creio, temos a aparição de rótulos que da sigla se desdobram, a ver.

Na extensa conversa entre o coletivo Sonora e Fróes, compositor paulista bastante incensado pela crítica especializada, vê-se o que permanece em muitas das discussões sobre música popular brasileira, inclusive quando ele cita o livro de Augusto de Campos, o *Balanço da Bossa*. Ainda que o compositor se indisponha com aquilo que sente ser uma mistura de disputas entre mercado, crítica e imprensa, gerando uma espécie de lugar-comum pouco esclarecedor em torno da MPB, na entrevista Rômulo conta uma anedota que sintetiza a força controversa (Almeida, 2016) e incontornável da sigla. Ao entrar num táxi com um violão e ao explicar ao taxista que tipo de música faz, ele diz que enunciar MPB fez tudo ficar “entendido”. Mal ou bem, a tal conjuntura imbricada entre mercado, crítica e público talvez implique na inclusão do nome de Rômulo entre os “novos” da nova, ou novíssima, MPB.

Almeida (2016), em sua dissertação de mestrado, aborda de forma minuciosa uma série de leituras em torno dessas ponderações de Rômulo, que se vê num entrecruzamento complexo com a permanente atualização dos rótulos em torno da música que faz. Em que pese estar ele dentro de uma geração que vive situação semelhante, entre o mal e o bem estar de estarem no mercado e cercados por siglas limitadoras. A partir da noção de controvérsia (Teoria Ator-Rede/TAR), a autora faz um mergulho amplo no termo MPB e expõe uma série de abordagens feitas do mesmo: (1) considerando o uso dele feito pela própria classe artística - principalmente nas gerações que estavam em atuação a partir do século presente; (2) o uso de novas nomenclaturas (como Nova MPB, Pós-MPB); (3) e a maneira como o público faz tal uso. Neste sentido, ela se utiliza da pesquisa de Martha Tupinambá de Ulhôa, em que Ulhôa entrevista cerca de trezentas pessoas, tendo como ponto de partida as perspectivas e inflexões que as mesmas têm do uso do termo MPB em suas escutas propostas pela pesquisa.

³⁹ <https://www.coletiva.org/sonora-coletiva-mpb-nova-mpb-novissima-mpb-com-romulo-froes> - link para entrevista completa.

Considerando muito brevemente que os resultados da pesquisa mostram uma realidade na qual se configura uma audiência muito fragmentada, múltipla e de difícil apreensão sintética, Almeida expõe com clareza a controvérsia. O que não impede, ainda assim, segundo a autora, de vislumbrar-se a evidente significância do termo.

Direta ou indiretamente, o compositor paulista e as pesquisas de Almeida e Ulhôa - sínteses de um campo extenso de agentes - fazem alguns pontos em comum pairarem: quem [agora] elege ou elegerá os novos “cânones”? Quem é, de fato, o público dos novos e, quem sabe, futuros “cânones”? Quais parâmetros confiar a essas novas siglas? Elas servem a quem? Essas são questões provocativas que servem para nos localizar neste percurso que cerca a obra de Amud, de modo oblíquo, porém relevante. Nossa enseada segue sendo a discografia do autor, sua situação no contexto contemporâneo da canção no país, suas especificidades, e algumas das reverberações que dela advêm.

Volto, portanto, à pergunta [Eu digo MPB: você entende o quê?] e dela abre-se outra fenda que pode convergir como delimitação inicial em torno do autor, a fim de chegarmos às análises do capítulo seguinte melhor situados. Veremos a seguir como se deu sua participação, central, na criação e gestão do Coletivo Chama⁴⁰.

Se eu não digo MPB, eu digo o quê?

Coletivo Chama foi o nome que ganhou um grupo de artistas do Rio de Janeiro que começaram a conversar em 2011 sobre assuntos de música [...]. Havia, pelo menos em mim, desejo de rebuliçar a música brasileira, justamente por causa da imensa reverência que eu tinha e tenho por tudo o que ela foi e pode ser. Parecia-me então que cumprir o protocolo de bom cancionista era insuficiente para honrar o amor por esse legado. Era preciso estimular o que fosse vertiginoso, era preciso ser disruptivo, era preciso fugir dos consensos, era preciso transvalorar os valores da “pólis” [...] (Amud, 2023, arquivo de word a mim enviado).

Além de Thiago Amud, o grupo de artistas do coletivo Chama, residentes no Rio de Janeiro, era formado por Cesar Altai, Ivo Senra, Pedro Sá Moraes, Renato Frazão, Sérgio Krakowski e Thiago Thiago de Mello. Este último escreveu a tese *MPB não é tudo: os discursos de renovação da música brasileira*, em que se evidencia a centralidade da sigla, passados mais de dez anos do artigo de Sandroni. Lembrando que àquele momento o termo

40

<https://oglobo.globo.com/cultura/criado-para-discutir-novos-rumos-da-mpb-coletivo-chama-vira-programa-de-radio-tv-turne-internacional-11335518> - mais informações sobre o coletivo.

[MPB] não estava atuando exclusivamente na atividade crítica da imprensa especializada, mas também o estava na dinâmica acadêmica e de cunho investigativo, como exemplificam os trabalhos de Almeida e Ulhôa.

“Uma parte da razão de ser do coletivo é que existe uma cena muito maior do que o grupo, músicos brilhantes e que ainda não estão em um lugar definido no mapa da música brasileira. Queremos entender o caráter especial dessa geração, que não somos nem de perto só nós” (Amud, 2014, jornal O Globo).

Quando um pouco antes, em 2012, o jornalista e crítico Leonardo Lichote escreve sobre o coletivo Chama e escolhe o título “Geração fora do tempo”, Lichote endossa a perspectiva de que o movimento do coletivo não se via satisfeito com o “lugar” ao qual lhe atribuíam público e parte da crítica, assim como se pretendia “disruptivo”.

Poucos anos depois, em 2016 (ano de publicação do texto de Almeida), os artistas do Chama convidam importantes nomes da MPB, da música de concerto brasileira, bem como nomes de destaque na música brasileira instrumental de viés mais improvisatório e “jazzístico”, para fazerem audições (audiovisualmente registradas) de canções do disco *Todo mundo é bom* - único registro fonográfico do projeto do coletivo idealizado por Amud.

Elenquei abaixo alguns dos depoimentos dessa série de vídeos (onze no total) disponibilizados no *YouTube*⁴¹. A ideia é que vejamos neles como as referências aos “cânones” são pano de fundo para que seja compreendido aquele movimento estético auto-referenciado como “novo”, como “disruptivo”, “inclassificável”, e como reunião entre “erudito” e “popular”: “[...] Eu entendo como um...**progresso da canção**” (Rescala, 2016, aos 09:41, grifo nosso). “[...] Que a música...tem um caminho **acadêmico** e um caminho **popular**...de repente os dois se encontram” (Lancellotti, 2016, aos 04:09, grifos nossos).

O inconsciente da **MPB**, que é o campo instrumental... que sempre foi muito forte, mas que... fica muito separado. A **MPB**, da canção, e os pesquisadores do mundo instrumental, que, aqui, parece que funde. Isso tem a ver com... essa questão tem a ver com os mineiros (Ab’Sáber, 2016, aos 04:08, grifos nossos).

“É uma música que vai ter problemas pra entrar no Spotify, porque: **qual é a categoria?** ” (Sallum, 2016, aos 05:13, grifo nosso). “[...] Uma estética que **eu ainda não tinha ouvido** na música brasileira [...]. O que não vai a favor de um fato que sabemos, por

⁴¹ <https://www.youtube.com/@coletivochama9465> - link para o canal do coletivo, onde se encontram todos os vídeos aqui citados.

outro lado, que temos cada vez mais categorias nas quais novos artistas se veem representados, já que a internet é de A a Z. “[...] Como se fosse uma mensagem que você tivesse (sic) enviando...por intermédio de **um meio que eu não conhecia**” (Guinga, 2016, aos 07:00, grifo nosso).

Os principais tópicos que convergem para eixos até então colocados são: a menção ao termo MPB; a ideia de que aquela música [do coletivo] era passível de uma outra nomenclatura; a noção de progresso na canção (vestígio da influência da linha evolutiva sustentada pela tropicália e cia); e uma narrativa epistemológica de indistinção entre “erudito”/acadêmico e “popular”. Destaco os nomes de Tim Rescala⁴² e Guinga⁴³, que enfatizam a noção de “progresso” e de “algo inaudito”, dois pontos caros ao coletivo.

Não nos interessa endossar tais afirmativas ou delas discordar, e sim, dar atenção aos aspectos que convocam Amud para o centro do debate, já que o compositor não só fôra responsável pela idealização do movimento artístico em torno do grupo Chama, como também arranizador de metade das faixas do fonograma em questão⁴⁴. É nítido, assim, que há algo determinante de sua perspectiva artística no ideário e sonoridade finais do coletivo.

Além de sondarmos algumas das implicações que Amud traz consigo, numa reunião de atributos habitualmente desmembrados em diferentes profissionais (cf. compositor/letrista/arranjador), vimos como a participação no coletivo Chama trouxe de volta características suas que parecem o encerrar num tipo de canção que se presentifica em alguns adjetivos e termos dos últimos depoimentos: “disruptiva”, “sem categoria”, que fricciona (e/ou conjuga?) “erudito” e “popular”, e que talvez não se encerre no termo MPB - tal qual não costumam nele se encerrar rap, axé, *funk*, por exemplo, por razões distintas desta (Ulhoa, 2001).

À guisa de conclusão deste capítulo, reúno abaixo alguns depoimentos do compositor carioca que balizam e também colocam em fricção o que vem sendo dito até então. Nestes depoimentos, quando usa o termo MPB para falar de si, e, na sequência, quando se vê fora do mesmo e de seus reflexos, o Thiago transparece e sintetiza, por ora, essa primeira incursão em torno de sua poética, no contexto da canção brasileira contemporânea:

⁴² Compositor bastante atuante na música brasileira de concerto do século XXI.

⁴³ Neste links Paco de Lucia Hermeto Pascocal falam sobre a importância de Guinga: <https://www.publico.pt/2010/11/10/jornal/guinga-mostra-o-genio-de-um-brasil-sem-par-20586148> e <https://casadamusica.com/event/ojm-guinga/>

⁴⁴ Tal informação consta no encarte do fonograma, bem como no texto mencionado no início da seção.

Eu sou brasileiro, me sinto brasileiro, me interesso pela história, pela literatura, pela política, sobretudo pela música do país [...] Eu, como brasileiro, pertencente a um cosmos chamado Brasil, interessado nas coisas que pensaram o Brasil, nos José Bonifácio, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, José de Alencar, Machado de Assis, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, Drummond, não posso fazer um disco que não seja devedor, herdeiro dessa aquisição, dessa possibilidade (**e nisso eu sou MPB**) de usar uma rítmica quase autóctone, identificada com a gente. É por isso que lido com aqueles ritmos [samba, marcha-rancho, samba-canção, valsa] no disco. Porque eu sou brasileiro. Sou do Rio de Janeiro, que sempre propôs e se vendeu como síntese do Brasil, sua glória e sua miséria, sua arrogância e sua beleza. *Sacradança* fala disso tudo. (Amud, 2012, *apud* Mello, p. 82, grifo nosso).

Permanece bonito que o surgimento da dionisiaca Tropicália de dentro da apolínea bossa nova tenha sido, ainda no calor da hora, objeto da atenção dos poetas concretos. Mas as discussões que estão reunidas naquele livro *Balanço da bossa e outras bossas* alimentaram um ambiente que talvez não seja mais o nosso. (Amud, 2024, em entrevista para o autor).

[...] Diz-se que é **a tal da MPB, termo que não me soa nada bem**, não só por ser um pouco datado como também por denotar uma tendência à cristalização em esquemas formais previsíveis, pretensamente respeitáveis. (Amud, 2024, em entrevista para o autor, grifo nosso).

Na matéria do jornal O Globo dedicada a *De ponta a ponta tudo é praia-palma* (considerado um dos dez melhores álbuns de 2013 pelo jornal), Essinger conclui sobre Amud: “não há rótulo possível”. Ao passo em que Amud se assoma:

Caetano, dias depois dessa matéria, me convidou para ir ao lançamento do livro do Mangabeira Unger que ele prefaciou. Lá, na fala de apresentação do livro, se referiu a mim como “trans-tropicalista super-sebastianista”. **Eu gosto, porque a coisa vai ficando mais complexa, e eu, daqui a pouco, me libero e viro eu mesmo**. (Amud, 2024, em entrevista para o autor, grifo nosso).

Sendo assim, no campo aberto por tantas definições e indefinições, se fazem válidos alguns desfechos preambulares. Entrecruzando e investigando os termos que tentam balizar a música de Thiago Amud, seguimos agora olhando para algumas canções do autor *de perto* (por meio das análises subsequentes). Nos apontamentos e análises do segundo e próximo capítulo espero dar profundidade às questões colocadas neste. Num primeiro momento, no capítulo seguinte, aponto uma série de aspectos musicais e de suas letras globalmente inter relacionados, e num segundo, entro em meandros de duas canções de Thiago Amud por mim analisadas.

No terceiro capítulo da dissertação, em que reflito a respeito da recepção da produção do compositor (por meio de escutas e pequenas entrevistas), espero convocar as escutas e sensibilidades para os desdobramentos de algumas questões até então erigidas. De modo

predominantemente musicológico, por ora linguístico (letras das canções) e transversal (cinema e afins), e ainda numa perspectiva de certa alteridade (com os resultados da recepção), iremos adentrar esse fazer cancional que julgamos vívido, peculiar e em movimento de interessante continuidade.

2. ANÁLISES & ALEGORIAS

É também por isso que os arranjadores têm tantas coisas a dizer sobre a nossa escuta de uma obra. Sobre o que significa escutar; e sobre o que podemos entender como *obra*. Literalmente. (Szendy, 2001, p. 68, *apud* Lima, 2021, p. 17)

Na citação de Szendy temos uma imagem do arranjador que atua sobre a obra alheia e nela imprime algo particular de sua perspectiva enquanto profissional. A citação pressupõe o arranjador como parte de um mundo da arte (Becker, 2012), de onde se deduz a figura de alguém que haveria de compor uma canção, ou uma peça instrumental, que depois passaria pelo estágio do arranjo. Temos, então, alguém que “contrata” tal “escuta”. Apesar da “escrita dessa escuta” ser particular e estar mais no campo da inscrição do que da descrição (como Szendy coloca o crítico, noutro momento de seu pensamento), não concordaria em encaixar Amud como parte desse grupo. Não sem antes colocar razões que o diferenciam do grupo de arranjadores profissionais, sendo assim ele mesmo o seu próprio. Seus arranjos, veremos, são sua assinatura por ela mesma, próximo ao que aconteceu com Jobim, na medida em que “[...] os arranjos de Tom passaram a fazer parte das músicas [...]” (Neves *apud* Cabral *apud* Dias, 2010, p. 35).

Desde as primeiras análises com o aporte das partituras de Thiago Amud vi a referida unidade entre as duas funções. Inclusive, em resposta a um email meu falando do imbricamento completo entre arranjo e composição em sua obra fonográfica, o próprio autor também assim se identifica, ainda que sem a mesma determinação que a minha: “Eu falo de mim como ‘compositor e arranjador’ como concessão ao léxico geral. Mas é claro que compreendo sua reivindicação por uma unidade” (Amud, 2023, em conversa por email com o autor). Em nossa conversa argumentei a favor de um raciocínio mais radical do que o de Neves sobre Jobim - trarei novos desdobramentos na sequência do capítulo.

Amud me disse que seu modo de escrever arranjo é alegórico, pois não teria interesse na música pura simplesmente. Tudo estaria sempre remetendo a alguma coisa: ele só acreditaria em uma renovação da música popular brasileira que levasse em conta este aspecto, se afastando assim, da imagem de um compositor purista (Mello, 2012, p. 80).

Nesta associação de Thiago entre “arranjo” e “alegoria”, vemos que aquela “concessão ao léxico geral” feita por ele não nega minha perspectiva de sua poética composicional; ou seja, escrever arranjos e compor são ofícios que em Amud podem se

imiscuir de forma a perdemos de vista as linhas que separam um universo técnico do outro. Há uma intenção clara - sintetizada na noção de “alegoria” - do que se almeja ao conceber suas canções do modo como o faz.

As citações aqui reunidas, bem como minha breve explanação as relacionando numa justaposição de sentidos complementares, nos propicia a atualização quase literal da seguinte questão: como compreender a poética de um cancionista que atua como o “Caetano, o Torquato e o Duprat” de si mesmo?

Antes de entrar nas análises de suas canções selecionadas, farei uma breve incursão no arcabouço conceitual que amplificou e de algum modo reorientou minhas escutas de todos os discos de Amud já publicados, incluindo seu álbum mais recente (*Enseada perdida*, 2025).

As diversas conversas por email com Thiago (entre 2023 e 2025), bem como a entrevista semi-estruturada (2024) foram também determinantes para um fluxo investigativo prazeroso e com resultados que julgamos pertinentes. Me serviram ainda reflexões oriundas da entrevista com Kristoff Silva (2024), compositor, professor e pesquisador especialista no uso pedagógico da canção popular brasileira em sala de aula⁴⁵.

Textura

A noção de textura musical que aparece em literatura anterior à década de 60 resume-se, em geral, ao uso de rótulos convencionais: monodia, homofonia, polifonia e heterofonia. [...] Uma mudança significativa nesse quadro ocorre em 1987, através da obra de Wallace Berry, na qual esse autor propõe uma primeira e minuciosa teoria analítica da matéria. Desde então, a análise de texturas tem sido utilizada em estudos não só no campo da música de concerto, acústica ou eletroacústica, mas também em campos muito diferentes, como, por exemplo, o da música popular e o da etnomusicologia em geral. (Senna Neto, 2007, p. 1).

A sensação de que o uso contextualizado do conceito de textura seria determinante para as análises das canções de Amud me levou à pesquisa do compositor Caio Nelson de Senna Neto. Senna Neto me parecia muito pertinente ao lado de Cook, desde o título de sua tese de doutoramento: *Textura musical: forma e metáfora*. E foi com ele que cheguei ao teórico Wallace Berry (1987), de onde extrai uma noção de textura satisfatória para o contexto:

Textura musical é conceituada como aquele elemento da estrutura musical delineado (condicionado, determinado) pela voz ou número de vozes e outros componentes, projetando materiais musicais no meio sonoro, e (quando há dois ou mais

⁴⁵ Sua tese de doutoramento a respeito do assunto tornou-se o livro *A afinação da interioridade* (2023).

componentes) pela *inter-relação* e *interação* entre eles. (Berry, 1987, p. 191).

Nem a dimensão harmônica funcional⁴⁶ nem a melódica são centro dessa noção de textura; assim como a relação entre ambas, o que é bastante habitual no registro analítico do repertório de canções populares. Quando não é privilegiada apenas melodia/entoação e texto, como no caso de Luiz Tatit, em sua teoria da semiótica da canção⁴⁷:

Letra e melodia são ‘nucleares’ apenas para efeito de identificação. Eles são tão portadores de sentido quanto qualquer outro elemento musical da canção, pois carregam ou escondem valores para manifestação posterior tanto quanto qualquer elemento musical. (Dietrich, 2008, p. 35, *apud* Shimoda, p. 135).

O que não implica em negligenciar estas coordenadas, e sim, em considerar o quão relevante vejo ser o foco nas investigações sobre a forma extremamente variada de Amud orquestrar; sobre o uso pontual, porém expressivo, de técnicas instrumentais estendidas (como o piano preparado); sobre a determinação de detalhes e especificidades instrumentais ou vocais que vão do uso de distorções na guitarra a vocalizações específicas para coro; ou na maneira como acontecem as relações de metalinguagem que enriquecem o *tecido* de Amud - que não acontecem sempre de modo exclusivo ao perfil melódico e textual; ou seja, na análise de “Autorretrete”, segunda canção analisada no capítulo, veremos como as escolhas de timbre e afins são perpassadas pelo sentido do texto. Portanto, apesar de ter me ocupado de uma abordagem tripartida, como se vê a seguir, é explícito o eixo da textura: ela é o centro analítico.

Metáfora

Metáforas têm o poder de comunicar verbalmente, de maneira sucinta, esse efeito mais geral, essa escuta em perspectiva, essa imagem sonora, meta que uma discussão puramente técnica, que se limite à descrição dos elementos musicais estruturadores, pode não alcançar. Isso não quer dizer que se possa abrir mão de recursos técnicos na hora de se analisar uma peça qualquer e sim que a análise deve ser uma ferramenta que permita entender a proposta metafórica contida na obra. (Senna Neto, 2007, p. 85).

⁴⁶ A teoria funcional compreende os acordes como tendo “funções” em relação aos eventos melódicos principais de uma harmonização.

⁴⁷ “Pela magnitude da empresa do pesquisador [Tatit], em sua obra, que busca compreender profundamente a constituição do sentido na canção popular, por meio da investigação da compatibilidade entre os componentes linguístico e melódico, o arranjo gozou de pouca atenção” (Coelho, 2007, p. 76).

Nesta citação, Senna Neto coloca o conceito de metáfora no campo da análise musical e é daí que extraio parte considerável de analogias, imagens e relações interdisciplinares no decurso deste capítulo. O conceito é esteio para o enlace de determinantes técnicas e recursos de linguagem que possam iluminar o que digo de forma transversal, de modo alegórico. Isso coabita também meu ofício de compositor, e vai ao encontro de um certo incômodo na assunção da análise musical ao campo estritamente técnico e que já foi visto como essencialmente “puro” ou “objetivo”⁴⁸.

O termo alegoria, presente no título do capítulo, pode ser lido como um outro modo de pensar a noção de metáfora. Me vali do primeiro em razão da preferência de Thiago Amud pelo termo, como vimos numa das citações em epígrafe. É, portanto, o conceito de metáfora como análogo ao de alegoria que estará presente nas análises, tanto na perspectiva do compositor e pesquisador Senna Neto (2007) quanto do musicólogo Nicholas Cook (1992).

Sobre Cook, vale dizer que seu amplo espectro musicológico em *Music, Imagination and Culture* (1992) - traçando linhas de encontro num repertório variado em termos cronológicos e de gênero - trouxe-me para o território da escuta e da análise musical de modo amplo. Com o autor podemos pensar que toda escuta ou análise de música é a fricção entre ouvinte e obra. Talvez, o centro da questão seja levar em consideração que toda escuta e análise sejam fim e meio, ao mesmo tempo. O que implica em uma análise musical que não trata o discurso musical de forma exclusiva e autônoma, abrindo margens para incursões analíticas interdisciplinares e para o recurso analítico da metáfora como expansão das possibilidades de comunicar algo que o som sempre deixará escapar de modo contínuo: sua existência sempre à beira da extinção e seus múltiplos sentidos.

Iconicidade [narratividade] e entoação

Luiz Tatit (1996) discorre sobre duas perspectivas artísticas que atuam de forma ampla, principalmente no campo das artes plásticas, mas que ele aplica ao campo da canção popular brasileira, mais especificamente ao modo de conjecturar-se a letra da canção à melodia.

A forma mais habitual, segundo o autor, e que ele associa a Chico Buarque, é a tendência narrativa, em que se efetivam "[...] as dimensões ocultas de nossos conteúdos sociais e afetivos, animando e dinamizando suas relações em escala antropomórfica" (Tatit,

⁴⁸ <https://piaui.folha.uol.com.br/a-musica-pura/> - Paulo da Costa e Silva aborda o assunto de modo sucinto, porém satisfatório.

2002, p. 237 *apud* Saraiva). É frequente que o uso da narratividade se dê a partir de certas coordenadas sintáticas, como a presença de frases (versos) verbais, que dão o sentido de ação à canção, de passagem do tempo, de sequencialidade. A canção “Geni e o Zepelim” nos exemplifica o que se coloca aqui, pois nela temos uma cronologia dos acontecimentos que se sucedem no entorno de uma personagem central - não que o mesmo não possa acontecer com mais personagens, como em “João e Maria”.

Por outro lado, de forma oposta e ao mesmo tempo complementar, o compositor e linguista propõe a tendência cancional iconicista, que consiste na centralidade de um ícone dispensa o tecido narrativo, e que é sintetizado na "forma compacta de um objeto multifacetado" (Tatit, 2002, p. 237 *apud* Saraiva). A canção "Luz do Sol", em que Caetano mergulha de forma abrangente no ícone sugerido pelo título, seria um exemplo do viés sugerido por Tatit, que, por sua vez, associa grande parte da obra do autor baiano a essa tendência; ou seja, como um exemplo no uso da “iconicidade”. “Temos iconização toda vez que aparecem diversos traços para configurar a mesma imagem, o mesmo objeto, o mesmo personagem ou até mesmo o sentimento [...]” (Tatit, 2003, p. 23). É frequente que a sintaxe nesse procedimento de iconização seja de um uso mais radical de frases (versos) nominais.

A menção aos dois conceitos é de caráter contextualizador, porque operam de forma muitas vezes complementar, como argumenta Tatit. Para o nosso texto me utilizo exclusivamente do conceito de *iconicidade*, visto que as duas canções por mim escolhidas para análise lidam com o mesmo de modo evidente e relevante para compreendermos parte da verve criativa de Thiago Amud.

Num segundo plano conceitual, a noção de *imagem sonora* e a relação de Amud com o cinema são também chaves de leitura aqui presentes. Acrescido a essas noções, lidaremos mais pontualmente com o conceito de *entoação*, de Luiz Tatit (2002), partindo de parcial afinidade⁴⁹ com a premissa de que “[...] uma pesquisa sobre canção popular jamais poderá abolir o fator entoação [...]” (Tatit, 2007, p. 229). Com este conceito abordo algumas inflexões de sentido geradas pela entoação (variação melódica, de forma muito resumida), bem como a relação entre duração rítmica e texto.

Em que pese o uso de citações e de um formato que me incube a escrita de uma dissertação, procurei fazer isto de modo fluido, refletindo, percebo, minha vontade de realizar essas análises que se seguem numa atuação mais afeita ao ensaio. Ter percorrido um viés

⁴⁹ Como menciono adiante, no item “Textura”, e como já trouxemos via Silva: a canção de Amud é “ponto fora da curva”, por isso centrar as análises no campo exclusivo da entoação, tal qual sugere a semiótica da canção, seria insatisfatório para nosso propósito.

parcialmente ensaístico para o presente capítulo é fruto da leitura de figuras como Wisnik (2004), Tatit (já mencionado), Mammi (2017) ou Brelet (2024), autorias significativas nesse campo, que dentre outras, afluem relevantes neste trabalho.

Os pincéis de Thiago Amud⁵⁰

Na busca por belezas estranhas, tento promover vários tipos de **enlace entre aquilo que se canta e os instrumentos que circundam o que se canta**. Talvez minha orquestração exorbite em relação ao núcleo da canção, talvez de fato eu faça coisas que tensionam muito o que se espera de um cancionista. **Acordes, contrapontos, timbres, texturas parecem reposicionar o conjunto letra e música**. Colegas já me disseram que ‘é muita informação’ e que eu deveria gravar só com voz e violão. Supunham que eu estaria, de certa forma, traindo uma vocação de emepibista classudo [...] (Amud, 2024, em entrevista para o autor, grifos nossos).

Os grifos na citação acima revelam não só quão central é a relação entre instrumentação e letra no escopo cancional de Thiago Amud, como a listagem de “acordes, contrapontos, timbres e texturas” deflagra algo que é foco no nosso trabalho: texturas. Quero dizer, mais ainda, que a lista poderia ser resumida ao último dos termos [texturas], já que ele encerra cada um desses pontos de modo muito satisfatório.

Alê Siqueira (2024), compositor e produtor de larga experiência no campo da música popular e da música de concerto⁵¹, trabalhou como produtor musical do álbum mais recente do compositor (*Enseada perdida*), e ao falar a respeito das idiossincrasias texturais do compositor ele acaba por apontar para esta mesma direção.

No programa *Obra Comentada*, de Felipe Antunes, com transmissão via *YouTube*⁵², Alê Siqueira fala sobre o quão raro é encontrar compositores de música popular como Thiago Amud. Na mesma oportunidade ele aborda como foi receber as grades com arranjos/orquestrações de Thiago para suas próprias canções. Para Siqueira, as melodias e letras do autor, corpo inteiro da canção para Tatit, aos poucos foram se mostrando inseparáveis das orquestrações e não algo que parecia acrescentado depois. Pelo contrário, disse que aquilo soava com muita organicidade e naturalidade, como na música “erudita”, concluiu, remetendo-me a Coelho “[...] Não é normal que uma partitura que registre a melodia e a letra de uma canção popular contenha também indicações de andamento, dinâmica, intensidade etc, no entanto, tal procedimento não é raro no âmbito da música de concerto [...]” (Coelho, 2007, p. 69).

Observar de forma mais minuciosa as razões pelas quais a afirmação de Siqueira

⁵⁰ Reservo às análises das duas canções, subsequentes, o uso mais extensivo de recortes de partituras do compositor, a fim de deixar para este momento uma leitura mais fluida. A quem se interessar, os anexos ao fim do texto, com todas as partituras mencionadas completas, darão clareza maior do contexto de cada exemplo.

⁵¹ <https://alesiqueira.com/> - site sobre o produtor e músico.

⁵² <https://www.youtube.com/watch?v=AuS8NeC6yy0&t=3946s> - link para o programa.

coaduna com o cerne do que se desenhou até então faz com que as partituras de Thiago se tornem parte constituinte do texto, tanto no decorrer do mesmo (excertos) quanto no caráter de anexos (cada composição citada na íntegra). A partir delas é que sugiro que tudo aqui descrito seja escutado e colocado em perspectiva, sempre.

Nossas duas únicas análises de canções de Amud presentes no texto estão a recortar uma obra de 5 discos e de 57 canções gravadas; sendo, portanto, apenas uma pequena janela aberta. É muito em razão desta sensação de relativa lacuna que me utilizo de alguns exemplos dessa fonografia e de partituras a ela relativas para evidenciar a ocorrência daqueles elementos axiais que abriram o capítulo: *textura, metáfora, iconicidade e entoação*.

Nesse primeiro momento, mais global, espero oferecer uma leitura mais fluida, com poucas inserções de excertos de partituras. Nem sempre me utilizarei do texto das canções mais brevemente analisadas, por isso se faz premente a conferência dos links sempre em nota de rodapé, bem como dos anexos, ao final do texto. Ao passo em que nas duas análises subsequentes, que compreendem o segundo momento do capítulo, dialogo com maior frequência com as partituras, que assim ocupam parte significativa do corpo do texto; algumas figuras também estão entrelaçadas à escrita.

Um preâmbulo também relevante são as formações instrumentais a que Amud recorre em sua obra fonográfica. Para ter noção exata das orquestrações/arranjos dos discos de Thiago foi feito um levantamento que elencou cada instrumento usado em cada faixa e assim em cada disco. Chegou-se ao cabo de 102 instrumentos distintos entre si, onde convivem theremin, tamborim, trompa, guitarra elétrica, atabaques, oboé, viola caipira, até sons pré-gravados, dentre outros. Percebe-se assim que além de navegar com frequência por uma grande amplitude timbrística em sua imaginação, vê-se também o uso de uma diversidade que não compete às orquestras [sinfônicas] europeias tradicionais - me refiro aqui à organização de naipes com números e qualidades instrumentais dispostos de modo uniforme pelo mundo todo, num formato padrão. Amud reúne indiretamente essa centena de instrumentos de formas muito variadas entre si, e ainda que opte por pequenas formações de câmara, o campo de sua atuação é bastante afeito a grandes grupos instrumentais.

Temos nessas decisões a respeito dos instrumentos, geradas de antemão, uma série de implicações que me parecem determinantes para analisar a obra de Amud. Há uma lógica composicional e textural criteriosa quando se opta por escrever uma canção para formações não estandardizadas, tal qual o são quartetos de cordas ou violão e voz - para encerrarmos num espectro estereotipado, mas efetivo, de Europa e Brasil. Vejo nítido este propósito, principalmente o de não abarcar sua criação em torno do “emepebista classudo” do formato

voz e violão, quando Thiago compõe uma canção para um efetivo sonoro de quatro vibrafones e voz; para trio de violões, adufe, contrabaixo acústico e voz; para acordeon, 2 flautas, 2 trompas, guitarra, pandeiro e voz; ou para voz masculina e quatro vozes femininas. Em todos estes casos fica patente o desejo do criador carioca de criar texturas específicas, assim como o desejo de experimentar nesse registro, da canção popular, como identifica Siqueira.

Uma dimensão que a esta se acrescenta, ou que ela permeia, é a clareza na escolha dos meios [técnicos] para determinados fins [expressivos]. Estes fins, quase sempre, carregam uma certa ânsia - ou *estranha* alegria⁵³ - em busca de uma variedade de mundos sonoros conjugados, em que cada canção possa comunicar a que veio; ou seja, a relação [estrutural] entre texto e textura percorre muitos exemplos afins na produção de Amud, para não dizer toda a produção.

Com acesso irrestrito a todas as partituras de suas canções gravadas, pude observar como o trato com o meio (a partitura) é sempre da ordem do cuidado em expressar algo pertinente, e não apenas de registro de uma canção a fim de que não se perca sua criação. Tal pertinência se apresenta não somente quando ele usa de recursos da linguagem de escrita tradicional da chamada música de concerto, presente naquilo que Alê Siqueira nomeou como música “erudita”. O compositor é preciso, também, quando inscreve no suporte gráfico anotações como “*fade out*” (indicação para o sintetizador, na última página de “Cinema russo”) ou “símile samba de roda” (indicação para prato e faca, na primeira página de “Desamanehado”/do disco *O cinema que o Sol não apaga*); ou quando sugere uma criteriosa progressão de instrumentos de percussão no samba enredo “Baía de Janeiro”: à medida que a grade do samba se desenrola, o autor propõe que sejam tocados “pandeiro couro”, “tantan”, “pandeiro nylon”, etc. O mesmo acontece, no samba-enredo citado, ao indicar quando o 7 cordas deve ou não render-se a dobras estritas com sax barítono. Tais meios atuam, então, com a finalidade de gerar uma clareza articulatória da forma daquela canção, baseada em distinções texturais, no aumento ou diminuição da densidade instrumental, da própria gama de alturas de um determinado instrumento, dentre outras determinantes. O que vem, de forma quase invariável, envolvido por um efeito expressivo característico.

Pinceladas leves e sutilezas: sonoridades íntimas e virtualidades

⁵³ Referência ao uso da palavra “estranha” presente na epígrafe.

Na canção “Desamanehado”⁵⁴, temos um texto de caráter passional, termo analítico cunhado por Tatit (2002) para categorizar um perfil musical entre letra e melodia onde durações longas e um registro amplo de alturas representam a procura pela recuperação de um elo amoroso, de um objeto distante e inacessível:

Quando prolonga sensivelmente a duração das vogais e amplia a extensão da tessitura e dos saltos intervalares, cai imediatamente o andamento da música, desvelando com nitidez e destaque cada contorno melódico. É a tensão que se expande em continuidade, explorando as frequências agudas (aumento de vibração das cordas vocais) e a capacidade de sustentação de notas (fôlego e energia de emissão). É a tensão do perfil melódico, em si, que alinhava as vogais. Trata-se, pois, de um leve deslocamento de tensividade em favor da frequência, contribuindo para transformar todo o caráter da canção e fazer com que a continuidade progressiva da melodia desacelere e se esvazie de estímulos somáticos próprios da ação humana. É quando o cancionista não quer a ação mas a paixão [...] (Tatit, 2002, p. 10).

Nessa canção, íntima, a textura faz pairar uma névoa praiana e *joãogilbertianamente* reiterada - Amud afirmou ser essa a inspiração para suas voltas ao início da canção por mais de uma vez. Na canção “Graça” (disco *São*) o autor vai mais longe, e com o formato de voz e violão chega aos 7 minutos de música, numa espiral que me faz lembrar versos de uma canção minha dedicada ao João Gilberto, que surgiu após uma longa conversa com Thiago sobre o mesmo⁵⁵: “João é dervixe, volta e reluz, fia sem quebrar” (Macedo, 2024).

No caso de “Desamanehado”, porém, o violão não há: na partitura da canção o compositor indica a instrumentação de sopros (flugelhorn, flauta baixo, sax tenor, clarone), percussão (prato/faca e tambores, que parecem ser timbales), sintetizador e voz (é ele mesmo quem canta). Pode passar despercebido que ele não tenha escolhido trompete, flauta em C, qualquer outro saxofone e clarinete na constituição do quarteto de sopros. Soa para mim claro o desejo de um espectro “escuro”, a começar pela escolha do flugelhorn, trompete de envelope sonoro mais “macio”. A flauta baixo encerra algo semelhante em termos de sonoridade, além de ocupar uma região abaixo do médio agudo da flauta em C. O saxofone tenor, com sua curiosa afinidade com o “som de vinil”, de consistência “granulada”, talvez pudesse ser substituído pelo alto, mas creio que sua materialidade seja mais afeita ao clarone, que vem trazer notas muito mais “escuras” e graves que o clarinete contralto.

O quarteto de sopros é utilizado na reprodução de uma levada, já que todos os instrumentos tocam a mesma célula rítmica, com variações de durações sempre sutis e raras, o que faz soarem esses ataques dos sopros próximos àqueles que soam no violão do cantautor

⁵⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=gNaBiqew4cs> - link para escuta da canção.

⁵⁵ Na canção eu alterno entre um olhar admirador e outro crítico ao artista baiano.

quando toca a música ao vivo - como já vi. Volto a salientar que, ainda assim, apesar dos acordes de João Gilberto serem invariavelmente de quatro notas, e de tal referência ser muito provável na escolha de quatro instrumentos, lembro que no fonograma não há violão algum e sim quatro instrumentos de sopro.

Penso, portanto, que na medida em que Thiago Amud me disse compor sempre com o suporte do violão⁵⁶, o instrumento acaba sendo um meio para que a música saia de sua virtualidade⁵⁷ e para que, depois, tal canção possa circular em qualquer canto do mundo. É mais a perspectiva pragmática do que artística que faz com que o autor se apresente num mesmo formato, voz e violão, ou ainda voz, violão e banda. As opções artísticas fundamentais, portanto, estão no fonograma, que, por sua vez, estão antecipados pelas partituras: “Eu tento construir laboriosamente o fonograma justamente pelo fato de a música não ser uma coisa plenamente capturável por ele” (Amud, 2024, em entrevista ao autor). Assim, não é por acaso que voz e violão dão o ar de sua graça aos “ares” mais sutis e “porosos” dos quarteto de sopros - *wind instruments* ou *instruments à vent* são termos mais claros à minha alusão -, há um labor na direção de uma sonoridade específica.

Outra camada que me chama atenção em “Desamanhecido”, neste mesmo espectro, da especificidade: os tambores que entram no compasso 52 da canção (fig. 1) fazem um jogo de polimetria com a métrica binária da canção. Se formos contar as durações dos timbales articuladas por um sinal de frase, veremos que se trata de uma métrica de 7 colcheias, ali implícita; ou seja, uma métrica de 7 por 8. Vamos escutando essa frase durante muitos compassos, “atravessando” as barras de compasso do 2 por 4. Isso ocorre junto à menção ao “samba de roda” através da parte de prato e faca da mesma partitura.

Na supracitada live em que se encontram Felipe Antunes, Alê Siqueira e Thiago Amud, o primeiro salientou que Amud não somente é um compositor que “sabe muito” dos ritmos tradicionais do país, como também alguém que “experimenta” com os mesmos. Trata-se, em “Desamanhecido”, de uma abordagem que dialoga com o que muitos entendem como “tradição”, num imbricamento com o qual o carioca se depara em seu fazer cancional por mais vezes. Me refiro mais em detalhe a este ponto mais à frente.

Fig. 1 - seção 2 de “Desamanhecido” (*O cinema que o sol não apaga*)

⁵⁶ No capítulo 3 passaremos por um relato do próprio que fala de uma curiosa exceção a respeito desta prática de compor a partir do instrumento.

⁵⁷ “Compor é virtualizar uma canção” (Coelho, 2007). Digamos que sem a partitura o aspecto virtual da canção não a permite existir e ser comunicada a um terceiro. O que não implica no fetiche de dizer que a música estaria contida na partitura.

52 **2**

Voz
- so des-fei to'em pran - to Quan - do'a ma nhã cla - rei

Flugelhorn
sfz mp sfz mp sfz

Flauta baixo
sfz mp sfz mp sfz

Sax tenor
sfz mp sfz mp sfz

Clarone
sfz mp sfz mp sfz

Prato e faca

Tambores
levada em 7 tempos de colcheia

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Menciono, por fim, o uso de um dos instrumentos sempre presentes no regional de samba, se considerarmos que “Desamanhecido” seria um samba: ao invés do tradicional surdo de segunda (tocando os tempos 2 do compasso binário), ouvimos um sintetizador fazer as vezes do mesmo. Dando ênfase a seções específicas (normalmente o B ou o retorno ao A), como aparecem os surdos nos arranjos de samba ou pagode de autores como Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho, o instrumento aparece nessa canção de Thiago num gesto pouco habitual e também específico: emitindo sons de altura definida. O surdo *canta*.

O violão e as tintas que se espalham por ele

Em “Fado de Bandarra”⁵⁸, gravada em *De ponta a ponta tudo é praia-palma* (2013), ouve-se uma sonoridade violonística que apontei coincidir com autores como o cubano Leo Brouwer, com gestualidades que escapam à ideia de levada e de acompanhamento de modo mais explícito: cada um dos instrumentos tem um grau de autonomia em termos de durações e alturas, gerando uma textura intransponível para violão solo.

⁵⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=HZZlfzIYKyY> - link para a escuta da canção.

Vemos no trecho selecionado (fig. 2) o violão 1 conduzir a harmonização da canção

10 de modo mais estável, com um padrão rítmico de notas nos graves e díades na parte média do instrumento. O violão 2 apresenta melodias que entrelaçam tremolos e durações ágeis, em graus conjuntos; e o violão 3 divide-se num pequeno coral a duas vozes. Durante todo o fonograma o compositor mantém a mesma textura global na escrita para o trio, numa composição de relativa complexidade, tendo como componente a troca eventual das funções texturais de cada violão (fig. 3).

Fig. 2 - página 10 de "Fado de Bandarra" (*De ponta a ponta tudo é praia-palma*)

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Fig. 3 - compasso 41 de "Fado de Bandarra" (*De ponta a ponta tudo é praia-palma*)

41 $\text{Em}^7(\text{b}9)$ $\text{E}^{\flat}\text{m}(\text{M})$

$\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 96$ $\text{♩} = 100$

Voz: Ven - to - ro - ta de

Violão 1: pequeno coral a 2 vozes

Violão 2: acompanhamento

Violão 3: acompanhamento

Adufo: segundo "descompasso"

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Me interessa notar como tais características trazem ao fonograma uma resultante sonora especial para o fado português, a que Amud recorre como inspiração nesta composição. Com esse pequeno recorte, pretendo expor um pouco mais o diálogo que o autor propõe entre “inovação” e “tradição”, a despeito da ideia que defendo adiante e finalmente, de que uma coisa contém a outra, e de que ambas se transformam.

Amália Rodrigues, bastante conhecida como intérprete do gênero no século passado, em diversas gravações expõe o formato instrumental que o compositor carioca parece ter como mote. Nele, guitarra portuguesa e violão se dividem exatamente entre as funções de acompanhamento e solos improvisados, dentro de uma estética específica: “Todos os três fados possuem padrões rítmicos e harmônicos (I-V) semelhantes, com o acompanhamento instrumental tecendo um motivo melódico construído por arpejos, sem muitas variações [...]” (Júnior, 2007, p. 8). Apesar de que aqui temos uma referência muito mais genérica, o fato é que dentre todas as gravações de Amália que escutei a presença de sonoridades semelhantes àquela que Thiago propõe para abordar o gênero tradicional português é inexistente. Em que pese o fato de que Amália é exatamente ícone de uma geração que mescla “ruptura” e “reencontro com o gênero musical” (Nery, 2004).

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Numa postura simbolicamente semelhante (entre “ruptura” e “reencontro”), no fado do carioca percebe-se um tecido harmônico “mouro”⁵⁹ refigurado (fig. 4), no qual a alteração interna das vozes da clássica sequência de fundamentais separadas descendentemente por tom/tom/semitom (Am/G/F/E7, por exemplo, ou A7(b9)/G/F/E7(b9)) é revista, não só com a presença das 9^{as} bemolizadas nos dois acordes centrais da sequência, como também com a descida de tom/**semitom/quarta justa**. Ademais, temos relações harmônicas mais amplas que o ostinato da figura 4; variações agógicas repentinas; a alternância entre a maneira de cada violão seguir um formato textural específico (contraponto, harmonia coral, acompanhamento com padrão rítmico ou acordes bloqueados); bem como a presença do adufe (o compositor grafa com “o” em sua partitura), instrumento de percussão presente no fado-dança (Mattoso, 2003). No seguinte capítulo passo por características da canção “Cantiga de ninar o mar” que se assemelham ao exemplo de “Fado de Bandarra”, mas dentro de outra formação instrumental, que inclui apenas um violão.

As tintas e as palavras

As letras de Thiago Amud são um vasto campo de análise desse cancionista que também tem extensa atuação como arranjador e orquestrador de suas composições. Nesta nossa guinada nos deteremos em foco nas letras de Amud de modo mais pontual, sempre recorrendo ao território da textura como centro para abordá-las. Ainda assim, destaco os textos de Paulo Vilela (2022) e de referido Eduardo Losso (2021), que já se debruçaram de

⁵⁹ A origem árabe e mourisca parece ser uma das possíveis para o gênero popularizado em Lisboa.

modo mais exclusivo no aspecto literário de canções de Thiago. Ainda que mais afeito ao aspecto semiótico das harmonias de Amud, Villaça (2018, 2021) observa também, como estes, as particularidades dos tecidos linguísticos no cancionista carioca.

“[...] O ‘estalo’ inicial pode ser **um tema**, um verso, **um nome** ou uma melodia inteira que eu cubro de palavras (...)” (Amud, 2010, grifo nosso). “Regonguz”⁶⁰ (Sacradança, 2010), é uma canção factível de ser lida nesta perspectiva, pois nela a própria criação do neologismo de Guimarães Rosa é o tema (“Não está no dicionário/Mas, também, pouca coisa lá está”). Sobre o texto dessa canção, que amalgama guitarra/cítara, baixo, 2 flautas, acordeon, e um septeto percussivo com sonoridade de banda entre banda pífanos e trio de forró, em um baião

⁶
¹, Almeida comenta em mais detalhes:

A etimologia inadivinhável do neologismo de Rosa instigou Amud a escrever essa canção. O compositor não se arrisca a definir seu sentido, não se afunda na cruel lama tentadora de querer resolver a questão. Ao contrário, ele abre as possibilidades e busca definições no próprio universo do autor de Grande Sertão: Veredas. (Almeida, 2022, revista online).

Na mesma publicação Almeida sintetiza Amud como um criador que vai “[...] Da fé cristã ao misticismo sebastianista, dos ritos pagãos aos cultos afro-brasileiros, da literatura de cordel ao cinema de arte, do samba à música erudita, tudo está na obra dele, que talvez seja o maior herdeiro da Tropicália” (Almeida, 2022, revista online).

A despeito do caráter hiperbólico de tal perspectiva, quis destacar aqui um exemplo da ênfase dada ao aspecto literário na obra de Thiago, que sugiro ser realizada num trabalho de diferente abordagem da nossa. No que se refere às referências literárias em sua produção de letras, recupero parcialmente uma citação do próprio autor falando sobre:

Eu, como brasileiro, pertencente a um cosmos chamado Brasil, interessado nas coisas que pensaram o Brasil, nos José Bonifácio, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, José de Alencar, Machado de Assis, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Villa-Lobos, Drummond, não posso fazer um disco que não seja devedor, herdeiro dessa aquisição [...] (Amud, 2012, *apud* Mello, p. 82).

Quando as tintas e palavras espraiam-se nas águas: marejos, monjolos e madrigais

⁶⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=BhpTmgtLexQ> - link para escuta da canção.

⁶¹ Além da alternância de compassos de 5 por 8, 6 por 8, 9 por 16 e 10 por 16 - que se interseccionam à métrica binária/quaternária do baião de Luiz Gonzaga -, temos ainda cores harmônicas pouco frequentes no repertório tradicional do gênero musical. Me refiro ao uso de acordes aumentados em distância de ½ tom entre si e de acordes que têm baixos que escapam cromaticamente ou diatonicamente à própria tétrede, tais quais G7/E, G#7/E e F7/E.

Outro elemento expressivo que se inscreve na poética do autor: quando ele compõe considerando o impacto emocional do elemento “água”⁶². Em alguns exemplos que selecionei notei como o lado “madrigalista”⁶³ do carioca se apresenta, de onde decorre, novamente, uma composição de tecidos sonoros peculiares. É por meio deste elemento que surge a curiosa teia de quarteto de vibrafones e voz.

A canção “Outro acalanto”⁶⁴, presente no mesmo disco de *Fado de Bandarra*, trata da morte de Dorival Caymmi, a começar pela referência a uma canção de Caymmi presente no título. O uso da técnica do motor no vibrafone gera variações de cada altura tocada, tal qual o efeito de tremolo, alcançado por *plugins*, em algumas pós-produções. A sonoridade, sempre ecoante e volátil, me parece evocar a mistura entre vento e som de águas marítimas, que ao final da canção Amud convoca de modo mais literal, ao escrever na partitura “trovões”. De fato, escutamos sons pré-gravados que remetem ao vento e a uma tempestade no oceano.

“Silêncio d’água”⁶⁵ traz no título o mesmo elemento e um convite às repercussões do mesmo em aspectos que tecem a composição. O vibrafone, com o mesmo aporte técnico do motor, é novamente parte constituinte. Em certo momento sinto haver maior direção na correspondência entre som e texto, quando nos versos “Paira na praia’em Sons evaporados” o compositor evoca tais sons em gestos repentinamente ágeis do instrumento, gestualidade não mais evocada durante todo o fonograma.

Ao instrumento de percussão tocado com a emissão mais diluída do motor e em dinâmica predominante de ataques pouco explícitos (provavelmente foram usadas baquetas específicas para esta finalidade) somam-se quatro sopros, novamente afeitos a um ambiente sonoro mais “discreto”, na região médio grave: 2 flautas em sol, flauta baixo e clarone; a quem se somam contrabaixo acústico, 2 vozes e violão - instrumento que toca aquilo que foi exposto pelos sopros e contrabaixo na primeira vez de exposição da canção.

Creio estar evidente, passadas as observações acerca de “Desamanhecido”, sobre como o uso da instrumentação privilegiando um determinado espectro favorece o tecido final que interessa ao universo particular daquela canção. Aqui, por se tratar exclusivamente do naipe de madeiras, o amálgama é maior ainda e a sensação de leveza já intrínseca a esta

⁶² Em “Cantilena alada” - <https://www.youtube.com/watch?v=WdWc1BhLvJ4> - talvez para imantar o elemento “ar” implícito no título, Amud se faz valer de um quarteto de vozes femininas para acompanhar a sua, com uma escrita clara e de especificidades de algumas ordens, como demonstra o anexo.

⁶³ Amud alegou conhecer alguns dos madrigais do compositor italiano Claudio Monteverdi. Conversamos um pouco sobre, por email, em 2024.

⁶⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=q6mhUIZZSBs> - link para escuta da canção.

⁶⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=NYiOheuxgGQ> - link para escuta da canção.

formação se acentua quando a indicação de “tudo com pouco ataque” abre a primeira página da grade.

Outro aspecto musical que dá uma direcionalidade temporal pouco assertiva e quem sabe “aquosa”, é o tempo que seria fraco estar acentuado pelo clarone, mais grave dos sopros, que toca a última nota do compasso quaternário. Além disso, os sutis ataques (que soam muito leves, como solicitado ao início da partitura), são desmembrados em todos os outros tempos de cada compasso, que sempre se reinicia no tempo “fraco” do clarone. Não sabemos ao certo quem está atacando, coisa muito diversa de um arranjo de *big band*, em que metais tocam com acentos a cada nota, como o próprio Thiago mostra na entrada de B’, em “Autorretrate” (análise 2).

É claro que o mesmo efeito de vaguidão e imprecisão poderia ser usado para “representar” o ar, elemento etéreo, por natureza, como penso ter feito o autor em “Cantilena Alada”, ao escolher quatro vozes femininas tal qual um instrumento harmônico; neste caso, radicalmente *eólico*. O que nos interessa aqui não é a precisão das correspondências e sim enfatizar como o manuseio das texturas na geração de ordem metafórica ou alegórica - como prefere o compositor - expõe a efetividade artesanal entre meio e fim.

As tintas que tecem sons que fremem, espirais

Evoco Alê Siqueira (2024), novamente, rememorando o momento em que diz ser Thiago Amud um grande conhecedor do universo percussivo afro-brasileiro. Faço sucinta exposição de alguns exemplos que ilustram a forma do carioca escrever para percussão sempre implicada texturalmente no todo de cada canção. É evidente, sim, como ele se vale de uma clara ciência de gêneros tradicionais brasileiros de grande força percussiva, como os já citados samba de roda e ramunha.

De todos os álbuns de Amud, apenas *São* conta com a verve dos percussionistas na criação de arranjos percussivos e de base. E isto acontece em algumas faixas, em que o compositor, inclusive, não escreve outros instrumentos também. A ideia ali me parece ser exatamente dar espaço para essas sonoridades, vindas tanto do improvisado como também do centramento nas levadas e referências afro-brasileiras. Assim, é permanente a escrita minuciosa de levadas percussivas, de variações, de frases pontuais, de alternância entre instrumentos, bem como do uso da partitura como forma de alternar o que se escreve e o que se improvisa.

Um exemplo interessante, para deixar uma luz mais clarificadora incidir sobre esse ponto, é a escrita da percussão da primeira faixa de *Sacradança* (2010), seu primeiro disco lançado. Em “Pedra de Iniciação”⁶⁶, o autor se utiliza de um naipe de instrumentos de percussão, e usa de diversos recursos para expor exatamente a sonoridade desejada. Esse naipe inclui a bateria, exilada de sua função nuclear no *power* trio, operando mais como parte do naipe percussivo. Os meios usados para descrever a textura percussiva desejada estão entre variações de intensidade, acentos, staccatos, peças da bateria que devem ser tocadas e como, efeitos idiomáticos, efeitos “trovão” e toque aberto/fechado. Ou ainda, em modos de articular determinada *batida* (como na partitura), como na canção “Catirina desejosa”⁶⁷ (*O cinema que o sol não apaga*), em que Amud sugere uma rítmica aditiva para cada *batida* de pandeiro: batida 1 (3 + 5 + 4 + 4) ou batida (2 + 2 + 3 + 5). Um modo de pensar que me fez recordar *Feitiço decente*, de Carlos Sandroni, em que ele fala sobre a presença vasta do *tresillo* (3 + 3 + 2) na constituição do paradigma da Estácio (Sandroni, 2001).

Nesse olhar, que se aproxima de detalhes da escrita de Thiago, ilustra-se a maneira com que o compositor se propõe a pensar seu campo estético a partir da dinâmica instrumental e textural - caminhando, inclusive, num horizonte de relações entre timbre/arranjo e semiótica que algumas pesquisas relativamente recentes abriram (Shimoda, 2013; Silva, 2011; Dietrich, 2008; Coelho, 2007).

Coelho (2007), em sua tese de doutoramento, detalha a teoria semiótica de Tatit para expor o que entende serem arestas - ou frestas - no domínio da semiótica da canção. O autor argumenta que os instrumentos escolhidos para o arranjo de uma canção oferecem elementos de análise e de expressão que nem sempre o foco na construção entoativa, de Luiz Tatit, comporta satisfatoriamente (Coelho, 2007). Para ficarmos em ao menos um exemplo que adentre este horizonte em Thiago Amud:

A guitarra elétrica é um dos instrumentos em que vejo maior profundidade. E eu a uso muito raramente clean. Gosto da força dramática do overdrive. A guitarra foi emblema de rebeldia anti-sistema e signo do poder da indústria cultural, com sua operação de mutação de subjetividades em âmbito global. Sinto que essa carga dá a ela potencial para gerar deslocamentos. Nos meus discos, pode não se saber muito bem se escolhi usar a guitarra puramente pelo som, ou para tensionar a tradição à qual, em tese, pertença. E eu gosto dessa dúvida. Daniel Marques foi o guitarrista que tocou comigo nos dois primeiros discos. Elísio Freitas do terceiro pra (sic) frente. Em Beagá, meu guitarrista foi o PC Guimarães. Todos são inquietos, afeitos a fusões, gostam de construir o som comigo e sabem que, mesmo se for um *power* trio, têm que pensar como música de câmara [...] (Amud, 2024, entrevista ao autor).

⁶⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=NseMF4z7M8k> - link para escutar a canção.

⁶⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=afZjFFTtmrE> - link para escutar a canção.

Quando Gilberto Gil respondeu à pergunta de Urariano Mota (2020)⁶⁸ sobre a união que ele via Gil fazer de “popular” e “vanguarda”, o compositor baiano diz:

Em todo o mundo a gente faz isso. Cada um tem o seu modo de fazer. O Chico faz isso, o Caetano faz isso, os Beatles faziam isso na Inglaterra, Bob Dylan fez isso nos Estados Unidos. Muita gente faz isso, é uma prática que se tornou comum, os artistas não querem ficar isolados, em um segmento só, confinados a um determinado só único mundo musical, música é um trânsito permanente entre... Todos nós tivemos música clássica em nossa infância, ouvimos Bach, ouvimos Beethoven, ouvimos isso, ouvimos aquilo, somos influenciados por esses contextos, e ao mesmo tempo temos a música da rua, a música de nossas cidades, a música de nossas feiras, de todos os lugares. Enfim, queremos misturar tudo isso, queremos fazer com que esses espaços dialoguem uns com os outros, não é? Então eu tenho o meu modo de fazer isso (Gil, entrevista online, 2020).

Amud talvez goste da minha paródia de uma afirmação de Gil, no ano de 1964, que toca precisamente neste ponto: “Existem muitas maneiras de *colorir* música. Eu prefiro todas”⁶⁹ (Gil, 1964, documento online). Vejamos, então, nesta nossa janela aberta, como o compositor carioca lida com essa coloratura.

⁶⁸ <https://vermelho.org.br/2020/06/26/urariano-mota-gilberto-gil-no-recife-uma-dificil-entrevista/> - link para a entrevista na íntegra.

⁶⁹ Gil usa a expressão “se fazer” onde uso “colorir”.

Análise 1

Cinema russo

Abissal canção de musgo

Nevoeiro sépia quase pólen

Pela réstia do limbo o gás do tempo

Um borrão de chumbo sobre a lua

Mãe, vou sozinho no mundo

Vou sozinho no mundo

Vou sozinho no mundo

Desolada voz de tudo

Trigo sarraceno em tarde ocre

Vai descer o silêncio na clareira

Vão subir as lágrimas da Rússia

Filho, eu te espero no sonho

Eu te espero no sonho

Eu te espero no sonho

[clique aqui para escutar](#)

Talvez pareça um jogo excessivamente mental pensar o cinema a partir do ritmo, da luz, da relação entre o jogo de olhares que a câmera estabelece. Mas é justamente aí que eu estabeleço a relação do cinema com a música. **Tentativas (com base puramente subjetiva) de traduzir alguns desses lances de cinema em música aparecem, aqui e acolá, em todos os meus discos** e shows. A abertura de “Pedra de iniciação” é daquele jeito porque eu tinha em mente a abertura de “Terra em Transe”, o mar de Eldorado visto de cima [...] (Amud, 2024, em entrevista ao autor, grifos nossos).

Eu acho que o trecho de “Cinema russo” ao qual você se refere é a soma de um som sintetizado com um coral. Ali eu tentava imitar o que senti numa cena de “Stalker”, da garota paranormal e do sumiço da mancha na mesa. Os versos de “Cinema russo”, aliás, podem ser lidos como uma descrição cifrada do estilo de Tarkovsky. Há também o som das gotas. Fellini é uma das minhas maiores influências musicais. Sem a visão panorâmica daquelas criaturas espalhafatasas e extremamente humanas (humanidade que ele recria demiurgicamente) eu não teria orquestrado daquele modo os frevos que estão nos meus três primeiros discos. “2022” como canção é monstruosa. Como filme é plausível. “Mapa-múndi” não existiria sem o final enigmático de *O Eclipse*, de Antonioni. Tanto que na letra eu digo “o eclipse”. Esses são só alguns exemplos, que poderiam se multiplicar. (Amud, 2024, em entrevista ao autor, grifos nossos).

Sobre as texturas que soam e seus convexos avessos

A resposta mais longa de toda a entrevista feita por mim com Amud lança intensa luz à força do cinema em sua poética. Saídos dessa imersão nas palavras dele temos um nítido entrecruzamento de instâncias metafóricas/alegóricas em seu pensamento enquanto criador: suas tentativas de relacionar música e cinema, de modo “puramente subjetivo”; sua inclinação a orquestrar os frevos do disco *Sacradança* tendo como alegoria as personagens de Fellini; a relação interdependente entre filme e canção, em “Mapa-múndi” (de seu álbum mais recente, *Enseada perdida*); ou a busca por criar em música uma sensação que remetesse à cena de um filme do diretor russo Andrei Tarkovsky, em “Cinema russo”.

No caso de “Cinema russo”, canção presente no disco *O cinema que o sol não apaga*, a menção ao cinema no título da canção antecipa a moldura iconicista e metafórica no texto da canção. Como se pode ver pela composição sintática do texto, que opera de forma análoga à arte cinematográfica: é como se cada verso fosse um longo plano-sequência ou um plano longo⁷⁰. Augusto de Campos afina-se com o que digo, quando afirma a respeito da canção “Clara” (Caetano Veloso): “Isso [a lógica não narrativa] é ainda mais evidente na segunda

⁷⁰ O termo plano-sequência designaria, segundo Aumont, algo que às vezes se confunde com plano longo. Portanto, estamos nos referindo aqui à noção de uma edição filmica sem cortes, o que vale para as duas definições de plano.

estrofe, onde os elos sintáticos se rarefazem e há uma espécie de espacialização sonora, menos narração" (Campos, 1968, p. 205). Ainda sobre o título, destaco a especificidade da palavra “cinema” quando associada à nacionalidade russa, visto que o cinema desse país é reverenciado como um marco na história dessa arte, principalmente no que tange a determinados procedimentos técnicos e reflexivos (Gomes, 2015). Para sintetizar “Cinema russo”, poderíamos usar também a voz de Amud ao abrir a canção: “abissal canção de musgo”. Neste verso estão contidos a temporalidade/espacialidade (abissal) e a relação de sensorialidade/visualidade (canção de musgo) pela qual passam todo o texto poético e a sonoridade do fonograma.

Aumont propõe que “o tempo só pode ser impresso nos planos, e o cineasta só pode montar o filme se souber captar o tempo verdadeiro, o tempo humano, o tempo dos afetos” (Aumont, 2004). Em razão das noções de “plano” e de “tempo”, vamos à indicação de *rubato*, no início da partitura de Thiago (figura 5). O termo sugere não considerar por completo, numa performance, o tempo metronômico (de pulsos com distância idêntica entre si), gerando oscilações na regularidade temporal de forma sempre reiterada: o tempo flutua entre o “preciso” e o “impreciso”. Na medida em que temos também uma indicação de um andamento musical bastante lento (mínima a 38, que os metrônimos mecânicos nem possuíam), fica claro que estamos mais sujeitos à passagem do tempo como algo não facilmente mensurável, e a experiência dessa passagem tende a ser de uma ordem distinta daquela da “dança”. Somam-se, até aqui, uma sintaxe textual “cinematográfica”, um tempo *rubato*, e um andamento musical extremamente lento, afeito à contemplação, à interioridade da escuta: “A forma musical, que nunca nos oferece nada além de sonoridades evanescentes do mundo sensível, só se conclui em nós mesmos, em nossa interioridade” (Brelet, 2024, p. 7).

Outro fator que amplia a profundidade das imersões nas imagens sugeridas pelos versos é o também lento tempo entre um verso e outro (cerca de 30 segundos entre cada). Cantados assim, muito espaçadamente, os versos acabam por funcionar como abertura a uma espécie de meditação sobre as palavras que se somam à passagem de cada um, bem como à constituição da imaginação de paisagens sugeridas pelas palavras. O tempo (que está no estado “gasoso”, como sugere o terceiro verso da canção), não metronômico e também não narrativo, atua de modo mais acentuado nas imagens que cada verso carrega consigo. Inclusive, eu sentia haver indícios de que os versos fossem referências a filmes pelos quais o compositor carioca tem predileção; impressão que ele endossou futuramente.

Com o intuito de explorar mais a noção de tempo nessa canção, chamo atenção à reiteração permanente do gesto musical feito pelo violão (fig. 5). O compositor concordou com minha sugestão de que tal gesto seria uma espécie de “anti-levada”. Por isto preferi usar o termo “gesto” e mesclá-lo ao neologismo da “anti-levada”. Levadas - que poderiam ser o *groove*⁷¹ ou até mesmo o *riff* - acontecem numa pulsação estável, com pulsos que dialogam de forma explícita com tal estabilidade, numa regularidade compartilhada por quem toca e disponível a quem ouve. A ideia de levada/*groove*/*riff* é tão determinante em alguns gêneros que pode demarcá-los como tais, como no caso da bossa nova ou do *reggae*.

Regularidade e estabilidade não significam precisão absoluta e metronômica dos pulsos que habitam a pulsação de tantas *levadas*, principalmente dentro do repertório afro-brasileiro. Para ficarmos em dois exemplos, basta pensarmos no pandeiro de choro tocando as quatro semicolcheias de uma de muitas de suas *levadas*⁷² - em que a terceira das quatro durações tende a ser sutilmente adiantada⁷³ - ou no toque de um dos tambores do tambor de crioula - que soa entre a divisão simples e a divisão composta da pulsação organizadora dos toques dos três tambores dessa música tradicional do Maranhão; exatamente pela presença ambígua de algo que escapa à notação tradicional e à ideia europeia de precisão.

Quando Amud escolhe uma sequência tão curta, de durações muito ágeis, e deixa a maior parte do compasso ocupada pelo *silêncio* dessa última duração atacada, que está no *passado*, “Cinema russo” expõe algo que para a pensadora Brelet é intrínseco ao acontecimento musical: “Se, na forma musical, cada sonoridade, cada frase é envolvida pelo silêncio, é porque a sua essência é nascer e renascer perpetuamente.” (Brelet, 2024, p. 4). Apesar de que a autora aqui salienta o silêncio inerente a qualquer acontecimento musical, na medida em que Amud “afasta” continuamente cada gesto por uma duração “vazia” longa e lenta, esse silêncio ganha amplitude e ressoa como “avesso” do que soa, de modo significativo. De outro modo, podemos ainda enfatizar tal noção: “Explorar silêncios, lacunas, esquecimentos, vazios é, de fato, compor, criar uma duração [...]” (Paris, 2017, p. 71/84). Em medidas muitos semelhantes, o que dura é o que vibra, mas também o que ressoa dessa vibração, mesmo que no esteio do silêncio.

⁷¹ São termos de algum modo correlatos e que têm o sentido do termo *ostinato* em música de concerto. Aqui estão implícitos três usos para diferentes contextos de gênero em música popular, respectivamente: *rock*, bossa nova e *funk* norte-americano (e variações do gênero, como o R & B).

⁷² Choro samba, maxixado, polca, etc.

⁷³ Aqui prefiro referir-me a uma experiência empírica muito recente vivida num curso com o percussionista Bill Lucas. Numa das aulas o mesmo expôs a perspectiva apontada por mim, dizendo que o “suíngue” brasileiro está exatamente em não realizar as quatro semicolcheias de forma isonômica.

Outra particularidade da “anti-levada” na canção é o ataque da quarta colcheia do compasso anterior que, em tese⁷⁴, seria forte: não escutamos, assim, o tempo inicial de cada

Thiago Amud

rubato

movimento rubato

andamento lentissimo

GESTO 1

GESTO 2

tempo fraco

única altura que varia, de 1 para 2

Cinema russo

torne mais frágil ainda sua materialidade métrica e metronômica. Não por acaso o compositor Gunga confessou a Amud seu estranhamento ao tentar reconhecer os tempos forte e fraco da “levada” da canção (Amud, 2023, em conversa por email com o autor).

Fig. 5 - dois recortes da partitura da canção “Cinema russo”

peçoal

Fonte: arquivo do compositor.

Na figura 5 estão representadas duas aparições do gesto do violão, que enumerei de forma diferenciada apenas para enfatizar a alteração de altura existente do gesto 1 em relação ao gesto 2. A diferença de alturas do gesto 1 para o gesto 2 (terça maior num acorde e terça menor no outro) seguem-se outras variações de alturas na sequência da composição, contudo, se mantém intacta a rítmica.

⁷⁴ “Não se pode dizer que a síncope, na música brasileira, está simplesmente associada a um recurso interpretativo, como costuma acontecer na música clássica ocidental. Ela normalmente representa o que há de africano na nossa cultura - do lundu ao samba, o ‘irregular’ da síncope muitas vezes significa a regra, o mais comum, o ‘característico’ ” (Sandroni *apud* Séve, 2016, p. 226).

Nesse mergulho espiral em torno do ostinato do violão de “Cinema Russo”, aos poucos me dei conta de que a metáfora que melhor sintetiza este ostinato é a do pêndulo. Inicialmente passei pela metáfora deste ostinato como uma espécie de móbile - "objeto multifacetado" - que não acontece com suporte de qualquer instrumento de percussão ou de outro instrumento que compartilhe com ele essa dimensão do tempo métrico, de forma explícita, no fonograma. A metáfora do pêndulo se apresenta catalisando com maior clareza percepções auditivas e relações estruturalmente significativas na forma da canção. Num primeiro momento, abordo o centro [temporal] da metáfora a que recorro.

A partir do século XVII o pêndulo, que é um medidor do tempo cronológico, serviu como relógio e como medidor também do tempo musical (com a invenção do metrônomo pendular). O “relógio oscilante” (*horologium oscillatorium*) e o metrônomo, responsáveis por uma série de rebuliços no meio social em que surgiram⁷⁵, trazem a referência de um tempo passando com ambiguidades, com algumas fissuras. Ainda que trazendo uma perspectiva do tempo inédita e surpreendentemente lógica àquele momento, o instrumento tinha em sua medição uma certa imprecisão, pois tendia a se atrasar cerca de oito minutos por semana (Viana, 2025, p. 2): o gesto do violão de Amud em “Cinema russo”, percorrendo toda a canção, *cambaleante, impreciso* e ao mesmo tempo presente e determinante, é pendular. Acabei, portanto, na direção de ouvi-lo a partir de uma “visualidade”:

Cada nova textura causa uma impressão em quem ouve. Cada mudança na configuração do espaço musical, seja na hierarquia figura-fundo, no contorno da superfície ou na densidade, altera essa impressão. Essa impressão é uma “imagem sonora” (Copland *apud* Simms *apud* Neto, 1995, p. 114).

Quero dizer que observei que uma das formas de sentir a duração do pêndulo acontece quando temos a imagem de algo que vai para um lado e para outro, quase *ad infinitum* - “[...] nascer e renascer perpetuamente” (Brelet, 2024, p. 4). Essa “anti-levada” oscila, criando também um espaço sonoro que vai de um ponto ao outro da escuta, tais quais o objeto “real”:

As referências freqüentes a “espaço musical” na literatura técnica não são puramente metafóricas; há ilusões definitivamente espaciais na música, isto sem se levar em conta de modo algum o fenômeno do volume, que é literalmente espacial, e o fato de que movimento envolve logicamente o espaço, que pode equivaler a tomar-se o movimento de um modo demasiado literal [...] (Langer/Golberger/Guinsburg, 1980, p. 124).

⁷⁵ Por ter gerado uma nova concepção do que seria a duração do tempo e também do que deveria ser considerado como precisão musical, a invenção chegou mesmo a balançar a ideia do que seria a performance naquele momento histórico. (Semedo, 2021).

E é dessa escuta *topológica* que as relações harmônicas nessa canção podem ser apreendidas de modo amplo e formalmente esclarecedor.

Num primeiro momento, após a longa oscilação pendular entre os acordes de D6/9* e Dm6/9*⁷⁶, temos um novo movimento harmônico entre D6/9 e B7/4(9) - ambos acontecem por duas vezes, sem qualquer outro acorde entre eles, mantendo a dinâmica de pendulação. Após o compasso 16, pôde-se depreender da metáfora do pêndulo, circunscrita a pares harmônicos, uma sensação análoga e mais abstrata: num arco temporal mais amplo e de forma menos explícita à escuta pode-se ouvir um movimento que vai de acordes mais agudos que o centro da canção (D) e depois para acordes mais graves em relação a esse mesmo centro. É como se o trajeto dos baixos do violão fosse para “direita”, retomasse o centro, fosse para “esquerda”, e na sequência retomasse o centro. De modo mais detalhado, temos o seguinte percurso harmônico a partir do compasso 17, quando passamos por acordes com os baixos em **D**, **Eb**, **F**. Depois de um breve trânsito de volta ao centro do “pêndulo tonal” **D**, a linha dos baixos faz o caminho inverso, descendo cromaticamente por **Db**, **C**, **B** e **Bb** (fig. 6).

Fig. 6 - movimentação dos baixos do violão na canção “Cinema russo”

⁷⁶ Os asteriscos, usados por Almir Chediak (1986), servem para a ressalva de que os acordes onde se encontram não estão escritos numa forma mais habitual, de sobreposição de intervalos de 3^{as}.

Voltando à dimensão menos ampla da metáfora e seguindo linearmente o rumo da canção, temos novamente o movimento pendular entre pares, entre os acordes de G7(9)/B e Bb6/7 (representados na figura acima pelos baixos de B e Bb). Os dois acordes, arquétipos da função de dominante (contém o trítone entre a 7^a e a 3^aM), de alguma maneira acabam soando instáveis, um pouco “cambaleantes”, porque de algum modo não “vão” a lugar algum em termos funcionais, apesar da estrutura intervalar condizente com a função de dominante; ambos estão a uma distância de terça menor (se não considerarmos a inversão de G7(9)/B). E como disse, deveriam “ir”, no suposto comprometimento com sua função de “resolução”, na direção de algum acorde de tônica. No entanto, além da formação curiosa do acorde de Bb6/7⁷⁷, temos como interrupção dessa peculiar movimentação por eles criada, um *desvio* para o acorde de D6/9, que não tem relação de tônica com nenhum deles, apesar de ser o centro gravitacional da canção. Ou seja, ambos “gravitam sem gravidade”, sem cumprir com as expectativas implícitas de algo que se “conclui”, caso nos permitamos ser envolvidos por esse tipo de construto da escuta harmônica. Se assim o fizermos, nesse último pêndulo antes de retomar os dois acordes iniciais, nossas escutas podem contemplar um momento de *lusco-fusco* da funcionalidade. Em outras palavras, a duração de um acorde, o contexto espacial em que aparece, as formas de ataque, e a maneira com que se dá o decurso de uma composição em relação a um acorde (ou a dois, três) são elementos que podem ofuscar a luminosidade às vezes opressora dos paradigmas de escuta do sistema tonal. Aqui, talvez eles soem imperativos abstratos, suspensos pela temporalidade enevoadada de “Cinema russo”.

A estrutura frasal da canção, por sua vez, insere-se bem como suporte para os versos da canção “de musgo”, ao passo em que baseia-se no predomínio de versos sem verbos (frases nominais), muito recorrentes nas formações frasais de tendência iconicista. Tais formações dão um caráter mais “plástico” aos versos das canções (Tatit, 2002). Versos com verbos (frases verbais), mais presentes nas estruturas narrativas (Tatit, 2002), também ocupam parte da letra de “Cinema russo”. Porém, aqueles em que os verbos ocorrem guardam componentes que os afastam da qualidade de narrar ou de gerar ações.

⁷⁷ Menciono aqui o fato de que o acorde de B7(13), habitual no contexto da tão dita MPB, sempre aparece numa composição de alturas que localiza a 13^a na ponta e a 7^a numa região mais grave em relação à 13^a. Aqui é a sétima do acorde que tem proeminência, na região mais aguda do mesmo, enquanto na cifragem temos a 6^a à frente do intervalo de 7^a - coisa também incomum na notação de acordes desse tipo dentro do contexto referido.

Nessa canção do compositor carioca os versos verbais têm um aspecto de “vaguidão”, porque são repetidos por três vezes seguidas, o que de certo modo os paralisa em sua função sequencial, que poderia gerar o efeito narrativo aos verbos associados (“Mãe, vou sozinho no mundo/Vou sozinho no mundo/Vou sozinho no mundo”). Mais à frente no fonograma temos a repetição de novos versos “nominais” também por três vezes, e com eles a “resposta” da “mãe” ao “filho” (“Filho, eu te espero no sonho/Eu te espero no sonho/Eu te espero no sonho”). *Imobilizados* pelo pêndulo das duas dominantes “sem gravidade” (G7(9)/B e Bb7/6), os versos desse trecho, todavia, têm relativizada sua estaticidade sintática a partir da moção melódica do trecho em questão: para cada verso que se repete há uma variação melódica que os colore e intensifica, por serem de ordem ascendente as variações (fig. 7). Tatit (2003) fala um pouco sobre as características mais frequentes em melodias que se intensificam em perfis ascendentes semelhantes a esse:

Toda inflexão da voz para a região aguda, acrescida de um prolongamento das durações, desperta tensão pelo próprio esforço fisiológico da emissão. Esta tensão física corresponde, quase sempre, a uma tensão emotiva e o ouvinte já está habituado a ouvir a voz do cantor em alta frequência relatando casos amorosos, onde há alguma perda ou separação que gera um grau de tensão compatível (Tatit, 2003, p. 8).

Tanto nos versos em que a mãe convoca o filho quanto naqueles em que o filho responde à mãe, o compositor usa as alturas de **ré e fá** para o primeiro verso; a variação dela quando salta de **ré a sol**; e, finalmente, quando vai de **ré a sol sustenido**: exatamente como no começo, a altura sol sustenido descende para a altura tônica ré, que podemos associar ao modo Lídio [de D]. O processo de “coloração” dos versos, gradual e ascendente, atua como se um plano longo se alterasse na medida em que a luz do sol se transforma durante longa exposição. E, como salientado, voltando ao verso final, a alta *saturação* do trítone retorna, iluminando de começo esse aparente fim.

Fig. 7 - movimentação da melodia do canto nos versos abaixo, em “Cinema russo”

ré ^{3ªm} fá ré
 Mãe, vou sozinho no mun____do

ré ^{4ªj} sol ré
 Vou sozinho no mun____do

ré ^{4ªaum} sol# ré
 Vou sozinho no mun____do

Fonte: autor.

Nessa longínqua comunicação entre "mãe" e "filho" não sabemos bem quem são ambos e não há muita obviedade sobre do que se trata o encontro sugerido pela "mãe" quando ela diz (através da voz de Amud), ao final da canção, que encontrará o filho "no sonho". Afinal, o que seria, de modo objetivo, encontrar o filho em tal contexto?

Amud refere-se aqui às personagens de Tarkovsky, em que tal relação, entre mãe, filho e sonhos é presentificada no filme *O espelho*. Estes dados poderiam nos trazer uma carga narrativa dentro da canção, na medida em que pudéssemos adentrar a tais personagens. Portanto, é duplamente factível numa escuta da canção a percepção tanto de que Thiago esteja falando não exatamente do “eu lírico” ao referir-se à mãe e a si próprio (na medida em que usa a primeira pessoa do singular) quanto do filme do cineasta russo. Outras interpretações são possíveis, caso não houvesse a moldura que todo título tende a proporcionar à escuta de uma composição musical. Todavia, ao serem lenta e espaçadamente repetidos, os versos nos fazem retornar à sonoridade quase vazia, ao reiterado "abissal" - ou talvez à ideia [pendular, de alguma maneira] de que "[...] nós somos começo, meio e começo [...]" (Bispo, 2023, entrevista online).

E, por fim, nos dois "versos verbais" restantes (“Vai subir o silêncio na clareira/Vão subir as lágrimas da Rússia”), numa primeira observação, ressalto a ideia de antropomorfia

das mesmas, encerrando mais metáforas e imagens do que ações, de fato. Além disso, sinto ocorrer uma espécie de "verbalização/moção" dessas imagens, dada a entrada - inédita até aquele momento e única na canção - de um coro de vozes e de um som de órgão na região grave (fig 5), súbitos. A textura que se soma aos versos, de coro e órgão, faz nascer, no momento de maior densidade e intensidade no fonograma, uma certa aceleração do tempo-espaço "diegético" da canção. Novamente, mais do que denotar uma ação ou um impulso narrativo, esses sons e versos são matéria imagética e sensorial, quem sabe mais um plano longo sonorizado por Amud⁷⁸.

Até este momento, expus uma percepção parcial da canção em que se afiguram o cinema russo e suas idiossincrasias; versos em forma de planos longos e lentos; um movimento pendular inscrito na textura harmônica da canção, numa dinâmica mais direta (na relação entre um acorde e outro) e na estruturação de caráter global; e a estruturação sintática dos versos, compondo um viés de iconicidade na letra da composição.

Um fio subliminarmente teso nesta análise é o modo como Thiago determina o tecido da canção para além de violão e voz. A maneira como a canção é "arranjada" constitui um dado relevante e faz com que retornemos às características idiossincráticas da poética do compositor carioca: "Pode-se pensar em forma não como modelo, mas como configuração, organização, arranjo" (Senna Neto, 2007, p.149).

Exponho, então, elencando quais ocorrências sonoras proporcionam a qualidade sonora da canção, o que se dará também por meio de observações de ordem quantitativa. Todos esses outros sons que ocorrem vão costurando fios no entorno do "ícone sonoro" de seis cordas, criando ecos, planícies e territórios onde a canção acontece: "[...] a textura é um estado, ela se perpetua dela mesma" (Roy *apud* Neto, 2003, p. 171).

Fig. 8 - recorte da página 3 de "Cinema russo"

⁷⁸ Abro breve nota para deixar reverberar aquela hipótese de Caetano sobre Amud ser um Orestes Barbosa de hoje em dia: "Como escreveu Carlos Rennó, 'raramente no âmbito da palavra cantada o sentido plástico impregnou tanto o conjunto de uma obra'" (Rennó, 2014, p. 18, *apud* Costa e Silva).

25 menção ao filme e ao som desejado 3

Voz

Mãe Vou so zi nho no mun - do.

G⁷⁽⁹⁾/B B^{b6}/7 G⁷⁽⁹⁾/B

Violão

tímbr e das gotas de "O Espelho" (a mãe lavando o cabelo)

Piano/synth.

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Uma dessas especificidades do tecido global do “arranjo” é encontrada na referência que Amud fez ao “timbre das gotas” (fig. 8). De intenção semelhante é a ilustração da cena do filme *Stalker*, que ele menciona numas das citações em epígrafe. Para gerar tal efeito, como rapidamente mencionei, o compositor determina a entrada de um coro de vozes (gravadas pelo próprio) e a mudança do som de sintetizador para o som de órgão. É a única aparição de vozes para além da voz de Amud durante todo a canção. O momento em que acontece tal aparição é bastante breve (entre 3’18” e 3’32” do fonograma) e por outro lado de característico impacto, porque são determinadas a quantidade de vozes a serem introduzidas, o tempo de cada uma, bem como a maneira como devem se dividir (fig. 9).

Dentre as tantas sensações possíveis na escuta desse trecho, destaco aquela que traz consigo uma certa perspectiva dimensional na escuta: o coro que se adensa sugere algo que se aproxima, e gera, inclusive, a ilusão de alteração gradual de intensidade: “[...] Cada mudança na configuração do espaço musical, seja na hierarquia figura-fundo, no contorno da superfície ou na densidade, altera essa impressão” (Copland *apud* Simms *apud* Senna Neto, 1995). Da mesma feita, quando os sons acumulados se esvaem, com uma pausa evidenciada corte súbito de sua emissão (fig. 10), temos a sensação de aquilo que estava no limite da superfície retoma algum canto escondido da canção, de algum modo distante; novamente algo silente que se presentifica nas réstias de sua ausência.

Fig. 9 - recorte da página 5 de “Cinema russo”

47

Voz
Vão su-bir as lá-gri-mas da Rús-sia

Violão
E^b* D⁴/6 D⁴#/M

Coro
3 a 3
quantidade de vozes e formato de entrada

Coro

Pia
Piano/synth.

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Fig. 10 - recorte da página 6 de “Cinema russo”

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Assim também acontecem as alusões ao “fogo crepitando” (<https://www.youtube.com/watch?v=PBZsj8FPSbo>) ou às “gotas esparsas” (<https://www.youtube.com/watch?v=36dhOvzPnIo>), presentes em outras páginas das partituras. Em todos esses pontos de inflexão encontra-se uma imaginação composicional clara, e na medida em que “[...] a presença ou ausência de contraste, o tipo de conexão, se gradual ou abrupto, a percepção sensorial da alternância de eventos, individualizam a peça [...]” (Senna Neto, 2007, p. 83), as alternâncias de textura e o convite a uma apreensão dimensional dos sons mostram uma composição que excede a virtualidade circunstancial do que se “sonha” com a partitura.

Dando sequência à nossa categorização, temos uma categoria de sons que duram numa temporalidade menos apreensível a uma escuta metronômica, seja porque expressam

um longo tempo liso⁷⁹ ou porque ocupam uma duração temporal mínima, em aparições de poucos segundos. E outra categoria (não necessariamente oposta), de sons no espectro agudo e extremo agudo, registros que os faz parecerem distantes em termos espaciais.

Elenco, portanto, as duas categorias misturadas, já que são mais complementares do que opostas: (1) o som liso do **“fogo crepitando”** e o som imprevisível das **“gotas esparsas”**; (2) o som sibilante do **assobio**, em que preponderam harmônicos agudos ; (3) os sons do **piano**, que é utilizado tanto nas regiões aguda e extrema aguda quanto de modo relativamente ambíguo, quando o pedal de *sustain* não tem o propósito de sustentar uma altura atacada e sim de gerar um som na região aguda seguido de um som que tende ao grave, em sua ressonância (fig. 11). A tessitura ambígua desses ataques se acentua com a indicação do compositor, em que é sugerido que um “sopro” seja somado ao ataque do pedal de *sustain*⁸⁰. Já na região aguda o piano usa o material gestual do violão de forma variada e residual, soando como um eco do instrumento; (4) **as vozes do coro**, que apesar de ocuparem simultaneamente os espectros médio e grave, de sua resultante ser o espectro simultâneo mais amplo do fonograma e de soarem mais tempo do que os outros sons analisados, como todos os outros, também são pontuais; (5) **o som de órgão** emulado pelo sintetizador, a esse coro de vozes somado, também acaba por criar uma sensação de algo que se esvai de forma muito intensa, tanto porque percorre um decrescendo de alturas na região grave - enquanto as vozes intermediárias do coro fazem o caminho contrário -, quanto por ser interrompido por uma pausa muito precisa, logo antes do ataque do gesto do violão (03’33”). Poderíamos considerar ainda a “rugosidade” dessa sonoridade, pois Amud escreve, no pedido de alternância entre sintetizador e tal som: “ ‘órgão’, mas abrir o filtro a cada nota, para surgir o eletrônico” (Amud, 2018, p. 5 de “Cinema russo”).

Fig. 11 - recorte da página 4 de “Cinema russo”

⁷⁹ Ver Boulez (1963).

⁸⁰ Escuto ter havido algum efeito de pós-produção que redimensionou o timbre resultante da indicação.

36

Voz
la - da voz de tu - do

Violão
Dm%* D%* Dm%*

Piano/synth.
pedal do piano
eco do pedal atacado, sem som das teclas
gesto semelhante aos do violão
6

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Além das características sonoras deste “elenco”, temos a questão quantitativa de parte relevante desses episódios sonoros (assobios, piano/pedal de piano, coro de vozes e sintetizador/órgão) em comparação à presença do ostinato do violão: o instrumento toca seu gesto por 58 vezes, enquanto o piano aparece 7/8 vezes (a depender de como se considera o aspecto fraseológico), assobios por 4, o sintetizador permanece por 3 vezes após sua entrada, sempre numa intensidade de *pp*⁸¹, e o som do coro de vozes somado ao som de órgão, acontecendo uma única vez. Assim, é como se fosse criado um território discreto, porém peculiar de texturas: esparsas feito gotas, crepitantes feito fogo, abissais e vaporosas feito o pedal do piano; como continuidades ínfimas, feito o piano em sua mínima gestualidade ecoante; ou como algo que parece estar pairando numa paisagem longínqua, como um assobio.

Vejo na canção analisada as consequências de uma escrita musical consciente de suas finalidades, sendo utilizada, portanto, como meio preciso de comunicação das ideias e sonhos sonoros a serem inseridos em um fonograma. Ainda mais se estamos tratando de um compositor que nos diz que “[...] tentativas (com base puramente subjetiva) de traduzir alguns desses lances de cinema em música aparecem, aqui e acolá, em todos os meus discos” (Amud, 2024). Para tal empreitada, Amud lança mão de uma escrita preñe de procedimentos técnicos previamente selecionados para gerar territórios de uma escuta que pode celebrar detalhes e tênues diferenças.

⁸¹ Indicação de que um som deve ser emitido muito levemente, o que na terminologia musical europeia corresponde a *pianissimo*. Vale dizer que o compositor não acrescentou intensidade ao sintetizador nas entradas referidas, mas é evidente que soem assim.

Pinceladas que talvez não se encerrem no termo “arranjo”, caso este venha a declarar algo que está por ser revisado e ressignificado, ou mesmo revelado ao mundo sonoro por outrém que não seu próprio autor. O termo arranjo para mim (talvez abrindo aqui uma fenda muito pessoal) acaba por encerrar algo de provisório, um trânsito pelo qual aquela canção, saída de sua virtualidade desconhecida do mundo, vai passar, diversas vezes, em tantos casos. A ideia de perenidade contida no título do disco em que se encontra a canção (*O cinema que o sol não apaga*), me parece um convite a observar de forma menos habituada o quanto tudo é ou não provisório nessa faixa, e nesse disco. É assim que vejo a partitura de “Cinema russo”: superfície que guarda forças sonoras que se inscreverão no ar sempre que alguém a percorrer detidamente.

Como nos filmes de Andrei Tarkovsky aos quais assisti, escuto em “Cinema russo” o tempo como matéria corporificada, elástica, plástica, mostrando-se simultaneamente fugidio e consistente em seus “vestígios”. Mammì, em seu ensaio *Deus Cantor* (2017), entra de forma minuciosa no âmbito da temporalidade em música, pautado em Santo Agostinho. Podemos chegar a uma conclusão semelhante pela via da “atual” física quântica, nas palavras de Carlo Rovelli, que começa o primeiro capítulo de seu livro *A ordem do tempo* com o aforismo: “Talvez o maior mistério seja o tempo” (Rovelli, 2017, p. 11). Um tempo que abre frestas para um campo sonoro de profundidades, intensidades, densidades e topologias.

Nos lembremos da perspectiva de que “o tempo não pode ser medido, é inapreensível, porque é impossível medir algo que vive desaparecendo” (Mammì, 2017, p. 209). Apesar do que, podemos sentir que ele *passa*, talvez em razão da nossa presença ao nos corporificarmos nele, mesmo que sem a mobilização explícita da dança; apenas por nos fazermos dele vetor; ainda que um vetor sem gravidade precisa, movendo-se apenas enquanto dura, enquanto há.

A canção, por fim, com versos entre verdadeiros planos longos condensados, interlocuções oníricas e personagens nem tão humanas, imanta imagens que vão lentamente colorindo as retinas, enquanto os silêncios atuam, não como corte ou articulação, propriamente, mas como campo aberto para nossa imersão em sua “textura”, em sua “pele” de musgo, em seu espaço “abissal”. Ainda assim, no ponto que tensiona aquela curva: a canção.

Análise 2

Autorretrate

Pálido lastimagro

Candango cambaio

Logicaótico adiantardo

Plenilusco-fusqueimado

Libelulanjo caleidoscópio

Vazalume estremunhado

Abaporu cobaio

Zambeta zangado

Ludicolérico alanceado

Protoprinspe supersapo

Sonambuláporo cornucópio

Minotauro anistiado

Thiagonizante

Metamorfético infante

Maremoto-boy

Celancantor popular

Hipopotálamo errante

Autorretrate aberrante

Cidadoido brasilhado

Tropicalheado

Indócil barbaropata catártico

Poetapado

Liricolapso encapsulado

Andropóide macacabro

Ornitonírico semiópio

Neurastênio abarroçado

Agnus Dei bastardo
Pró-feto priapo
Lubricatólico encalacrado
Psicopompo episcopado
Aristotêmico mitoscópio
Verbossauro angustiado

Metamorfético infante
Maremoto-boy
Celancantor popular
Hipopotálamo errante
Autorretrete aberrante
Cidadoido brasilhado
Tropicalheado
Indócil barbaropata catártico
Poetapado
Idiosincrético estropiado
Debilove girovago
Alacricri simulacronópio
Pós-conservolucionado

Pálido lastimagro
Zambeta zangado
Liricolapso encapsulado
Psicopompo episcopado
Alacricri simulacronópio
Pós-conservoluciolibelulano caleidoscópio
Vazalume estremunhadambuláporo cornucópio
Minotauro anistiornitonírico semiópio
Neurastênio abarrocaristotêmico mitoscópio
Verbossauro angustiado

[clique aqui para escutar](#)

Também presente no disco *O cinema que o sol não apaga*, na canção “Autorretrate” sons e texto vibram numa concepção diversa de “Cinema Russo”. Em termos de textura, nesta última temos poucas informações sonoras, sempre esparsas, raras, evasivas e pendulares, o que permitiu a evocação do silêncio como parte da própria textura. Em “Autorretrate”, numa direção muito frequente na obra fonográfica de Thiago Amud, encontra-se o caráter instrumental orquestral, denso, com menos espaços para a presença daquele silêncio à beira de tecer o tempo.

Abordo nessa análise a textura instrumental em mais minúcia, assim como faço uma leitura desta noção de forma expandida, considerando a letra da canção como superfície para tal noção. Para evidenciar o primeiro ponto, exporei o quanto a forma da canção é determinada pela distinção de naipes e formações instrumentais específicas que Amud organiza, construindo uma culminância de sons que se adensam e que parecem “explodir” ao final do fonograma. Apenas parecem, já que Amud encerra a canção com o único gesto do violão no fonograma - surge, nesse momento, junto à voz. Temos, assim, aquele mesmo formato sinônimo da bossa nova “amortecendo” tal explosão. Tudo acontecendo com o tecido mutante das palavras, que é o segundo ponto entrelaçado ao conceito de textura - expandido para a dimensão linguística.

Temos, portanto, um procedimento sintático parcialmente distinto de “Cinema russo”. Não há propriamente metáforas e imagens cinematográficas cantadas em *rubato*, lentas e abissais. Aqui a *iconicidade* é expressa numa verve extrema, em que o compositor também não faz apenas o uso de frases nominais, e sim um manuseio inquieto e quase exclusivo de neologismos de toda sorte: cada palavra inventada abre para si uma fenda, uma fresta de relativa luminosidade, onde fulge o ícone, numa interação de sentidos vibrante e nem sempre sintética: os sentidos não são aqueles do léxico do senso comum, nos termos da língua padrão. Aqui o padrão é o ícone multiplicado, irradiando significados diversos, numa velocidade que deixaria o cineasta russo, Tarkovsky, perplexo, quiçá.

Diferente da moldura cinematográfica de uma, Amud, noutra, faz um autorretrato - sugerido pelo neologismo do título - humoradamente sem privações ou retrações linguísticas diante da norma “cultura” ou “padrão”. Na canção em que retrata a si próprio, Thiago inventa para cada palavra sua própria nomenclatura. A ação, não verbal, é de mover uma palavra na direção da outra, fazer tocarem suas peles e friccionar semânticas peculiares na geração de um *caosmos* (Oliveira, 2022) linguístico particular.

Portanto, desde o título, tal qual em “Cinema russo”, somos informados do que centrou o interesse do compositor na feitura da canção. Além de referência à palavra

autorretrato e ao local para usos sanitários específicos, o neologismo que intitula o fonograma é uma referência significativa para Thiago na feitura da canção (Amud, 2024, conversa via *Whatsapp*): a leitura de trechos do último livro do escritor irlandês James Joyce, *Finnegans Wake*, traduzidos para o português pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos.

O romance, tido como um marco da literatura ocidental da segunda metade do século XX, faz uma incursão radical na organização da sintaxe, num atravessamento por vários idiomas, mesclados numa prosa caleidoscópica⁸², que apesar de complexa é inspirada numa prosaica fofoca, fragmentada numa brincadeira de telefone sem-fio (Amarante, 2022). A informação sobre a tal “fofoca” está presente no prefácio ao livro *Finnegans Rivolta*⁸³, em que Amarante, organizadora de uma tradução dividida em diversas mãos, alude ao fato de maneira anedótica, chamando atenção para o perfil irreverente e iconoclasta do autor irlandês.

Luciano Berio, destacado compositor de música de concerto do século passado, também teve o referido livro como influência para a composição da peça eletroacústica e vocal “*Thema - Omaggio a Joyce*”⁸⁴ (Segreto, 2019). A fragmentação sintática de texto e sons nesse caso é levada ao extremo, assim como o uso de sonoridades contrastantes entre si. Como veremos em nossa análise, Amud, em “Autorretrete”, também faz uso de uma instrumentação diversa e contrastante entre si, assim como fragmenta sua escrita instrumental numa concepção menos linear (no território da canção popular brasileira) na relação entre os naipes por ele escolhidos. O que me interessa salientar é o fato de que sejam compositores de universos compositivos distintos, se encontrando, de certo modo, num interesse em comum, e incomum, de abordar línguas e sons. Assim como vimos ser com Joyce e Thiago.

Neologismo é um termo que apesar de parecer não sugerir controvérsias quanto a sua etimologia, vindo do grego (novo + palavra + ismo/Schneider, 2016), tem, entre dicionaristas e linguistas, implicações de seu uso variadas e algumas ramificações, também alvo de debates (Schneider, 2016). Um fator que é ponto pacífico entre especialistas é que a despeito de serem ou não dicionarizadas as palavras geradas por meio de processos neológicos passam a fazer parte do léxico de uma determinada língua e, de modo geral, são espécies de vetores criativos necessários à vivacidade de cada língua. Inclusive, nessa citação de 1536, de onde se vê arcaísmos curiosos, vemos de modo mais acentuado o ímpeto de tais vetores criativos:

⁸² Falo aqui tanto a partir da literatura quanto a partir da experiência pessoal na leitura de trechos de *Finnegans Rivolta* (2022).

⁸³ <https://www.iluminuras.com.br/finnegans-rivolta> - descrição do livro que referencia o que digo.

⁸⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=mS6tv50YGWg> - link para escuta da canção.

[...] Achar dições novas [...] é quando para fazer a voz nova que nos é necessária, nos fundamos em huã cousa como em bombardarda [...] o qual vocábulo chamarom assi por amor do som que ele lança [...] e daqui também tiramos estrouto isso mesmo novo, esbombardear (Fernão de Oliveira, 1536/2000, p. 50-51 *apud* Mattos e Silva, 2009, p. 11).

O termo palavra-valise, por sua vez, seria um dentre outros tantos recursos linguísticos inseridos no campo da neologia (Alves, 1994), e segundo a autora, “[...] nesse processo há uma redução ou corte de uma das bases ou em ambas as bases que compõem o léxico permitindo o encaixe de uma base na outra formando o novo item lexical [...]” (Alves, 1994, *apud* Schneider, 2016, p. 16). Amud faz um uso deste recurso, mas também o expande, quando mistura mais de duas unidades lexicais; ou seja, quando usa mais de duas palavras (Isquierdo & Alves, 2007, *apud* Mattos e Silva, 2009), como em: “Pleniluscofusqueimado”. Neste neologismo podemos extrair as palavras “plenilúnio”, “lusco-fusco”, “queimado”, sendo que apenas “queimado” é um vocábulo completo. Há, portanto, uma operação de neologismo por truncação, em que para a reunião das palavras se exclui parte da outra (Alves, 1994, *apud* Schneider).

Vê-se assim que a maior parte das palavras inventadas, ou estranhamente colocadas de lado a lado, trazem uma olhar sobre si entre o irônico e o lastimável (“lastimagro”), com dose constante de irreverência. É aí que sinto ter Amud captado o emaranhado espírito de Joyce em seu romance, onde minha leitura breve, de cerca de 30 páginas, voltou à tona com novas escutas da canção de Thiago: ao riso mistura-se o espanto, ao estranhamento o episódico familiar, que logo se torna estranho, numa curiosa sensação de giro, de espiral, onde cada palavra pode retornar distinta de si, talvez porque o tempo nunca volta a si mesmo.

Sobre textos & texturas

Outro compositor que marca a música [europeia] do século XX, assim como mencionamos o italiano Luciano Berio, é Arnold Schoenberg. Na procura intensa pelo sistema serial que viria demarcar uma guinada no território da música de concerto no velho continente, o austríaco passou por pesquisas muito curiosas. Uma das obras surgidas nesse percurso de Schoenberg é “*Farben*”⁸⁵, que traduz-se por “Cores”. Na peça em questão, o

⁸⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=d4cpMepVZyc> - link para a escuta da composição.

compositor, que também pintava, criou uma espécie de “tela móvel” em torno de praticamente um único acorde (eis o ícone novamente) e suas variações. Assim, ele alterna sistematicamente a instrumentação durante os cerca de quatro minutos da composição orquestral, criando um cenário entre o imóvel e o mutante, a depender da escuta empreendida. Não por acaso, Schoenberg nomeia esse procedimento técnico de *klangfarbenmelodie*. A palavra, em alemão, se faz com outras três, o que implica um sentido novo para cada uma, e se transforma em “melodia de timbres”, na tradução de Augusto de Campos, que no termo se inspirou⁸⁶ para a feitura de poemas.

Durante todo o fonograma do compositor brasileiro percebe-se a proposta de *farbenzar*⁸⁷ a melodia da voz com recursos de várias ordens usados na escrita instrumental e mesmo vocal. Tudo isto começa pela extensa instrumentação, que contém uma variedade de cunho orquestral. Mais que isso, Amud gera a forma a partir de metamorfoses permanentes de instrumentos; como disse, é esta uma das abordagens fundantes de nossa análise.

Voltando ao que é comum (ou não) entre mundos compositivos que por diversas razões [culturais e sociais] acabam afastados, trago à tona Chico Buarque, que em certa feita contrariou a postura de Amud em “Autorretrete” de modo parcial porque fala por si e não, necessariamente, em nome de todas as pessoas que fazem canções no país) e indireto, quando disse:

Não se pode tratar assim a música brasileira; música popular brasileira é “música” e “letra”. Se você tomar separadamente, é claro que não vai se comparar com o instrumental do Stravinsky, porque não comportaria uma letra, e não é música popular, não será nunca. E a letra também, se quiser comparar com os poetas mais avançados, também não dá. Música popular é uma combinação das duas coisas. A parte literária é mais pobre que a literatura mais avançada, e a parte musical talvez seja mais pobre que Stravinsky. Agora a combinação das duas na música popular brasileira é inédita. Já quiseram lançar livros com letras, e discos com músicas minhas - lançaram um agora, sem eu saber - , sou contra. Não vou competir com Stravinsky, nem literariamente com James Joyce [...] (Buarque, 1980, *apud* Tatit, 1982, p. 13, *apud* Segreto, 2019, p. 52).

O fato é que vejo que com Amud, talvez, não seja o caso de “competir” e sim de imiscuir-se. Considero também o fato de que essas relações distantes e pontuais com a canção dele e a música de concerto do século XX se darem em termos de gênero e não de grau. Diferentemente de “*Farben*”, em “Autorretrete” há, em síntese, voz e texto, ao contrário de um conjunto instrumental; uma variação harmônica mais nítida e ágil, e um andamento mais movido. A identificação que faço é a de que ambos estão envolvidos em acentuar a

⁸⁶ Bem como nas reverberações do compositor Anton Webern, a partir do conceito de seu mestre Schoenberg.

⁸⁷ Aproveitei o ensejo dos neologismos da canção para lançar esse.

diversidade das cores instrumentais, e isto se faz presente na sonoridade geral das duas peças, na medida em que para isto se utilizam de uma “sintaxe” instrumental menos habitual, cada um em seu contexto. Tal semelhança, vale lembrar, está também no uso amplo e extremo que ele faz de neologismos, cruzando palavras e sons fonéticos indissociados, de antemão; ou seja, gerando “cores sonoras” de outra ordem na linguagem textual.

Desejo com este preâmbulo trazer à tona o fato de Amud estar fazendo algo menos comum em seu ambiente (da canção brasileira do século XXI), como vimos à seção de abertura, assim como Schoenberg fizera no seu (a música de concerto do século XX). Apesar das distâncias geográficas, cronológicas e mesmo estéticas que atuam entre eles, *cor*, para Amud e Schoenberg, se faz uma via clara para a criação, de modo radical. Em ambos, a “coloração” instrumental e o uso que dela se faz é fundamental, formal, mesmo.

Nessa análise, de modo semelhante à anterior, faço um passeio analítico pela partitura da canção quase como se fosse alguém a ouvindo pela primeira vez - agora mais em pormenor em relação às implicações da instrumentação no processo de análise. Em razão da organização formal variar as seções em correspondência com a alternância dos naipes orquestrais - assim como a seção final da canção expõe a reciprocidade completa entre textual e textura - , começo por explicitar a estrutura formal da canção, que se organiza em: **A // A' // B // A'' // A''' // B' // A'''' // A''''' e coda**. O uso dos apóstrofes para designar tal estrutura (presente à partitura do compositor) deixa claro que as seções se alternam exatamente em função de alterações dos mesmos A e B, nunca ao ponto de escutarmos C ou D. Nem por isto ocorrem repetições literais de ambas, pelo contrário: temos uma forma binária usada de modo vertiginoso, onde estamos sempre entranhados em variações texturais das mesmas. Para cada uma delas trouxe exemplos que deixam claras as transformações formais do auto-retrato do carioca.

São também analisados, num nível menos primordial: alguns pontos da dimensão semântica do texto associada à construção sintática, elementos que neste caso tocam o engendramento da forma musical; relações de imbricamento metalinguístico entre letra e textura musical, com o uso pontual do conceito de *entoação*; e a observação de aspectos melódicos, harmônicos (em termos de harmonia funcional) e rítmicos que expõe variações e sensações de alterações de densidade e intensidade, principalmente. Todos, de algum modo, não deixam de soar como textura, para mim, enquanto compositor/pesquisador, de um modo mais alargado.

O efetivo instrumental utilizado na canção constitui-se de: vozes (alternância entre a voz principal e coro a 6 vozes, gravadas pelo autor), violão, guitarra, sintetizador, baixo

elétrico, bateria, triângulo, reco-reco, piano, vibrafone, marimba, glockenspiel, flautim, 2 flautas em C, flauta em G, flauta baixo, clarinete, clarone, oboé, fagote, 2 saxes alto, 2 saxes tenor, 2 trompetes, 2 trombones e 3 cellos.

Nesse grande rol sonoro temos variados modos de emissão das cordas (friccionadas, percutidas, dedilhadas/palhetadas) e dos sopros (palheta simples, palheta dupla, bucal); uma relação entre sons gerados acusticamente e via síntese; registros extremos, que vão do espectro muito agudo de triângulo, glockenspiel e flautim, ao grave e muito grave com fagote/clarone, cello e contrabaixo (por exemplo), considerando que o piano também recobre toda a extensão destes; diferentes formas de soarem as parciais de cada instrumento (inarmônicas e harmônicas), já que temos tanto alguns instrumentos de percussão com alturas definidas (marimba e vibrafone, por exemplo) quanto não (triângulo e bateria).

A forma como o compositor entrelaça essa grande gama de elementos expõe a diferença radical entre o fonograma e a versão de voz e violão que escutei em uma apresentação ao vivo que ele fez em Belo Horizonte, em 2018. Logo após ter ouvido o álbum que inclui a canção, assistir a um concerto de voz e violão daquele conjunto de canções me pareceu muito inusitado: no momento em que Amud tocou “Autorretrete”, me vi cercado pela escuta involuntária de todas as texturas presentes na gravação em estúdio. O que tornava o violão um meio para recuperar aquelas “lembranças” do que fora capturado pela minha atenção, já que escutei a canção por algumas vezes antes de estar naquela situação do concerto. Minha orientadora revelou algo semelhante a partir de outra experiência com uma apresentação no mesmo formato, quando o autor tocou canções suas registradas em disco.

Apesar de que me parece que tais relatos exponham o quanto voz e violão e trinta e sete diferentes corpos sonoros de qualidades várias não são a mesma coisa, paradoxalmente nossas recepções só puderam ter matizes e variações dessa ordem por conta do que ocorreu nestas nossas experiências por mim descritas. Rafael Martini (2017) escreveu um texto acadêmico que me ofereceu luz à ideia de “original” em música popular. Na dissertação *O gesto do arranjador*, Martini passa por diferentes noções do conceito de arranjo na literatura e coloca alguns pontos sobre a existência (ou não) de um momento original das canções populares. Seu recorte coincide com o momento em que no Brasil se fez possível o registro fonográfico, e é com ele que algumas coisas se tornam mais ambíguas quanto ao gesto inaugural que faria nascer cada fonograma. Volto ao ponto do “original” mais à frente.

Fig. 12 - instrumentação e voz(es) nos compassos 1 a 4 de “Autorretrete”

Autorretrête

Thiago Amud

Voz $\text{♩} = 110$ **A**
 Pá-li-do las-ti - ma - gro Can - dan-go cam - bai - o

Piano

Vibrafone

Marimba

Voz ³
 Lo-gi-ca - ó - ti co'a-di - an - tar - do

Piano

Glock.

Vibrafone

Marimba

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Nos quatro primeiros compassos da canção se apresenta o tecido peculiar entre as diferentes linhas e o enlace desses fios com a(s) voz(es) do autor (fig. 12). Apesar de selecionar apenas instrumentos de percussão nessa abertura, Thiago Amud faz um uso variado dos mesmos na relação entre si e com a melodia da voz. E ainda que a linha melódica da voz seja escutada dobrada na maioria da escrita instrumental do trecho, as alturas dos instrumentos seguem um percurso fragmentado, em razão de tais variações. Além de ocuparem uma tessitura que ultrapassa àquela da voz, entram e saem sem concluir as dobras completas da melodia cantada - são algo entre o corpo e a sombra. No compasso 3, por exemplo, ouve-se as alturas correspondentes às sílabas ca/ó/ti/co'a/di/an/ta espalhadas por

marimba (numa oitava), piano (noutras duas oitavas em relação à marimba) e nenhum tocando o verso integralmente, parando as dobras antes dos neologismos “lógicaótico’adiantardo” se concluírem na voz.

No compasso 1, em procedimento textural diverso, temos uma ênfase no caráter harmônico da canção, com piano e vibrafone, nos tempos 3 e 4 do compasso⁸⁸. Apesar do piano seguir realizando a função harmônica/funcional, através dos baixos, no compasso 2 há uma relação de adensamento sutil da melodia vocal por parte da marimba, subdividindo as duas durações da voz em três alturas/durações.

E por fim, evidenciando a multiplicidade de recursos que mencionei, na pausa da melodia vocal do compasso 4 temos uma série de ataques de acordes organizados em díades, tríades e tétrades, atacados por piano e vibrafone, usando uma cor (pautada por tons inteiros em 2^{as} e 3^{as}) e uma extensão que vai do E (bordão do violão de 6 cordas) ao Eb da linha suplementar, pouco semelhante às ocorridas até então, tanto em termos de densidade quanto na ágil ocupação de espectros amplos por meio de saltos rápidos. Tudo isso logo após as palavras “lógicaótico’adiantardo” do verso cantado logo antes: uma abordagem metalinguística do texto cancional?

*Parodiando Magritte, com seu emblemático “isto não é um cachimbo”: isto não é um violão.*⁸⁹

A imprevisibilidade dos recursos musicais dos quais Amud lança mão nos quatro primeiros compassos confirma nossa premissa de que a instrumentação é fragmentária e de que temos aqui relações sonoras variadas - diria que “muito contrapontística”, sendo mais direto. Além disso, aponta também para as possíveis relações entre a fragmentação sintática sonora e a fragmentação sintática da letra.

No compasso 5 (fig. 13), somos levados por uma sonoridade inaudita: a melodia ascendente da voz é povoada pelos mesmos instrumentos de percussão tocando tanto

⁸⁸ Nos tempos 3 e 4 do compasso 1 temos Gb no baixo e as alturas D e Eb atacadas simultânea e posteriormente, resultando na sonoridade do acorde de Ebm7M/Gb - sem considerar a relação entre esse gesto de vibrafone e piano (mão esquerda) e as semicolcheias da mão direita, que sugerem outros intervalos na composição do acorde.

⁸⁹ Alusão à obra *Traição das Imagens*, de René Magritte (1929), em que a ideia de representação de um objeto concreto via imagem é questionada como realidade. A própria noção de realidade está em questão. Trago-a dessa maneira a fim de fazer conviver tal fricção com algumas noções que essa canção de Amud também me provoca. À frente, outras paródias da mesma obra serão sequencialmente apresentadas. Por não se tratar de um subtítulo nível 3, optei por não incluir recuo. A função é adicionar sentido a algo que foi dito, mais do que antecipar o que virá adiante.

melodias afins ao seu movimento quanto contrárias em sua direção melódica. Assim, marimba (voz superior), vibrafone (em oitavas dobradas) tocam junto à voz - subindo seu registro -, enquanto piano e marimba (voz inferior) descem seus registros.

Ainda dentro desse compasso (quinto) é possível escutar uma oscilação de ordem microtonal dada a tendência de um “destemperamento” de todos esses instrumentos ao tocarem melodias juntos: na presença do vibrafone e de outros instrumentos, há quase sempre variações de 442hz para 440hz; ainda mais em razão do vibrafone dobrar em oitavas suas melodias. Ora se assina uma espécie de distorção das alturas definidas, que ao friccionarem um registro absoluto de afinação me lembram uma peça do norte-americano Charles Ives⁹⁰. Nota o compositor explora este recurso de modo radical ao colocar dois pianos tocando com temperamentos propositalmente distintos entre si.

Parodiando Magritte e Pierre Schaeffer⁹¹: Isto não é uma nota; uma nota nem sempre é uma nota

Fig. 13 - instrumentação e voz(es) nos compassos 5 a 6 de “Autorretrato”

⁹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=izFgt2tZ0Oc> - link para composição de Ives.

⁹¹ Em *O solfejo do objeto sonoro* (1967) o autor traz diferentes exemplos de como a noção de solfejo é incompleta ao pretender sintetizar a produção de sons musicais através do uso exclusivo de partituras, que ele enfatiza a partir das variáveis proporcionadas pela escuta.

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Nesse mesmo trecho (figura 13) de “Autorretrate” é possível ouvir também uma espécie de *delay* “analógico” realizado pelas alturas do vibrafone (em oitava) em mistura com aquelas da voz superior da marimba: ao dobrarem a melodia em diferentes momentos acabam sugerindo esse efeito de retardo dos ataques e da proliferação temporal posterior dos mesmos.

Nos compassos 7 e 8 (fig. 14) há dois acontecimentos novos: a figuração de notas em quiálteras de 4 (seguindo a rota de imprevisibilidade textural) e o breve, e ao mesmo tempo enfático, surgimento de dois dos instrumentos do *power trio*: a bateria e o contrabaixo elétrico. Destaco o fato de que baixo elétrico e bateria atuam durante toda a faixa com a ideia de jogar alguma luz em transições/articulações formais de destaque - a forma pontual com que surgem ambos talvez não nos propicia ter tão segura a certeza de que são eles mesmos que soaram nesses breves segundos ao final do compasso. Porém, Amud os faz mais “luminosos”, pois surgem exatamente num momento de ausência dos quatro instrumentos que vinham determinando a textura até esse momento. Por isso, também, sinto que além de articularem de modo muito semelhante outros trechos na canção, acabam gerando nesse momento um ponto de inflexão na aparição da palavra “estremunhado”, que implica alguém “acordar de repente”: coincidente com a repentina textura de instrumentos até então inauditos no fonograma?

Fig. 14 - compassos 7 e 8 de “Autorretrate”

7 3

Voices: có - pio Va - za - lu - me's - tre - mu - nha - do

Piano: *mp* *mf*

Glock.

Vibrafone: *quíalteras de 4*

Marimba: *quíalteras de 4*

Baixo elétrico: *dois dos instrumentos do power trio*

Bateria

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

No compasso 12 retornam baixo e bateria, com gestualidade muito parecida e pontual, contudo, em concomitância com ataques das flautas. Apenas no compasso 27 é que tal sonoridade retorna (com a pausa de todos os instrumentos). E no compasso 29 surge a guitarra para “completar” o trio, apesar de que “metonimicamente”, posto que tal completude se realiza sem simultaneidades: a guitarra aparece sempre em função e momentos diferentes de ambos.

Isto não é um power trio

Ainda a este respeito, a verdade é que não há nenhum momento na canção em que o referido trio toca junto. Nenhum *riff*, nenhuma levada, nem mesmo uma “anti-levada”: que gênero musical seria esse? Um *rock* progressivo de 2m 37s de duração? Baseio-me aqui na extensão temporal das músicas do gênero progressivo, de escala sempre maior que esta, e que ganharam essa determinação exatamente pela justaposição de muitas seções díspares em suas composições.

Assim como “levada” e “riff” costumam encerrar noções de gênero musical, a presença de uma determinada formação instrumental particular também costuma realizar tal função. Basta pensarmos num *power trio* tocando *funk* carioca⁹² ou num regional de samba tocando um *reggae*, ou essa mesma canção de Amud, ainda que inteira e forçosamente adaptada, sendo tocada por um regional de samba. Não sei se a canção de Thiago Amud se tornaria um samba em razão desse procedimento, pra lá de hipotético. Aliás, o que faria com que um regional de samba tocando essa canção a fizesse soar como tal?

Fig. 15 - compassos 9 e 10 de “Autorretrato”

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Na primeira transição formal evidente é interessante notar como tal transformação de um naipe para o outro se faz de modo convincente, fluente, quando Thiago Amud escreve

⁹² Não estou considerando aqui variações de bpm e afins na distinção de diferentes tipos de *funk* existentes, formato conhecido no meio para diferenciar estilos composicionais do gênero em questão.

para o piano duas alturas num registro bastante próximo àquele das duas tocadas pelas flautas. As flautas chegam, em duo, suavemente *encobertas* pelas alturas pouco mais agudas do piano. Razoavelmente indistintas enquanto tais, nessa interação com o instrumento já presente, inauguram assim uma nova seção textural e formal. Logo na sequência (compasso 1) *ouve-se a flauta baixo soando com* figuração semelhante àquela da marimba (compasso 2) realizando arpejos ascendentes de três notas.

Fig. 16- compasso 13 de “Autorretrato”

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Amud segue adiante com esse novo *tecido* (fig. 16), incluindo o *piccolo* (flautim) numa região mais ampla que as duas flautas em C presentes à transição para A'. Aqui, o mesmo desenho melódico da voz presente em A⁹³ é cercado por outras cores, quando temos um trio/quarteto de sopros (flautim, 2 flautas em C e clarinete) tocando tanto as alturas da melodia (flautim), - numa espécie de adensamento de cada altura que ascende - quanto vozes paralelas (clarinete) às colcheias. Além disso, arpejos descendentes (flautas em C) ocupam os espaços entre os ataques dos versos “Protoprinspe/super/sapo”.

O registro agudo se adensa mais na metade do compasso 14 (fig. 17), quando retornam flauta em G, flauta baixo e clarone. Na segunda metade do compasso temos uma guinada na direção oposta, quando um deslocamento para a região médio grave parece convocar à textura do compasso 15, em que os quatro sopros de extensão mais afeita ao

⁹³ Para facilitar a compreensão do texto optei novamente por colocar em negrito as letras maiúsculas que designam a estrutura formal da canção.

14
 Voz médio e ao grave (flauta em G, baixo, clarinete e clarone) se dirigem a uma sonoridade mais compacta (de intervalos harmônicos mais próximos entre si): movimento e imprevisibilidade.

Fig. 17 - compassos 14 e 15 de "Autorretrato"

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Fig. 18 - compassos 16 a 19 de "Autorretrato"

16 **B** 5

Vozes
a - do Thi - a - go - ni - zan - te Me - ta - mor - fé - ti - co - in - fan - te Ma re -

Piccolo
legato

2 flautas
legato

Flauta em G
legato trínado

Flauta baixo
trínado

Clarinete
mf legato

Clarone
mf

Cello 1
trítano

Cello 2
trítano

Cello 3
pizz.

18

Vozes
mo - to boy Ce - la - can - tor po - pu - lar

Piccolo
(tr)

Clarinete
(tr)

Cello 1
pizz. arco

Cello 2
pizz. arco

Cello 3
arco

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Tal sonoridade soa como uma espécie de trânsito, agora para a seção **B**, onde temos um novo naipe. Apesar de certas variações de registro de compassos anteriores terem um resultado sonoro que se assemelha a uma variação de intensidade, e de Amud ter indicado reais variações de intensidade apenas para instrumentos solo, é aqui, nessa passagem para **B**,

que pela primeira vez ele indica que os quatro sopros têm que crescer de *mp* para *mf*. E confirmando tal tese, eis que surge a nova seção, com três violoncelos, dando maior “aspereza” ao que ouvíamos ser endereçado “aos ventos” (fig 18).

Na abertura da seção **B**, vejo a relação entre texto e textura gerando uma espécie de acúmulo, que vai coincidir com a aparição da nota mais aguda da melodia até então (nota Mi, compasso 22, fig. 19) e com novas sonoridades, o que inclui uma mistura de naipes. Dali em diante a alternância de seções segue sendo costurada pela chegada de novos naipes, o que não mais quer dizer que para isto sejam excluídos os já presentes. Teremos portanto, sopros e cordas friccionadas desenhando **B**.

Ainda sobre o referido movimento de acúmulo em **B**, menciono o aparecimento de um novo perfil na melodia vocal, de notas repetidas. Esse perfil coincide com um compasso menor, de 9 por 8, que acaba por antecipar o próximo ataque (compasso 17). O compasso seguinte se inicia assim também. Ouço que assim temos uma alteração significativa na velocidade fraseológica (sempre em 12 tempos de colcheia), que enfatiza o direcionamento que aquela nova métrica sugere - coincidência ou não, temos aqui a aparição da palavra-valise “Thiagonizante”: ânsia?. E é nesse momento que temos também o instável intervalo de trítone em relevo, tanto na relação entre a nota mais longa da tessitura do trecho (a frequência C), como também na relação da melodia vocal com os violoncelos; ao final do compasso 17 o intervalo aparece não só entre voz e violoncelo 2 como também entre ele e violoncelo 3. Quem sabe o estranho brilho do intervalo seja um ponto de inflexão que soa.

Um movimento nos sufixos dos versos da seção **B** também sugere o acúmulo aventado: ao contrário do que ocorre em **A** e **A'**, onde as terminações dos versos tem sempre o sufixo “ado” (a cada dois compassos, em média), em **B** o sufixo “ante” aparece exatamente nos compassos 16 e 17, soando como uma espécie de eco intenso da frase anterior, também igual em termos motivicos, vale lembrar.

Entre o final do compasso 17 e os compassos 18 e 19 temos um breve “relaxamento” daquele movimento de acúmulo. No compasso 17, em que voltamos à métrica de 12, ocorre um mínimo e preciso respiro vocal, com uma pausa de colcheia ao final do mesmo, que oferece clareza ao surgimento de trinados somados à técnica de *pizzicato* (cello 3), ambas inéditas dentre os recursos usados - eis aquela rota, do imprevisível. Tal textura me parece fazer *vibrar* o neologismo “maremoto-boy”, também desviante daquele direcionamento acumulativo. Aqui Amud refere-se a uma pichação que ficou bastante conhecida no Rio de Janeiro, nos anos 70: “Celacanto provoca maremoto”. Celacanto é uma espécie de peixe abissal (Amud, conversa por *Whatsapp*, 2025).

A conclusão melódica asseverativa (Tatit, 2002) finaliza a suspensão daquela espécie de tensionamento da seção. Com a terminação “ar” (“celacantor popular”), ainda ausente na letra, tal movimento melódico, descendente e alongado em sua duração, soa como um voo seguido de pouso diante da engajada “tonicidade” dos sufixos “ante” subsequentes. Apesar de ter noção básica das teorias de Saussure e Zilberberg e do conseqüente uso que Tatit delas faz, me permito dizer o que digo numa mescla do que seriam as tendências de *explodir* e *implodir* (Tatit, 2020, p. 2) com minha própria sensorialidade. Ou seja, estou à beira da metáfora e escuto, sim, que nesse verso, Amud freia nossas atenções acumuladas, e faz nosso voo ininterrupto suspender-se por alguns segundos, mais “aéreos”. Algo de ordem menos abstrata também compõe essa brevíssima gestualidade de suspensão momentânea, quando pouco antes dos versos citados (“celacantor popular”) escuta-se o acorde de F6(9), dos tempos 1 e 2 do compasso 18. O acorde não só “ignora” o cromatismo que “deveria” cumprir sua função de acessar G, como também gera uma espécie de desinência global da seção, ao surgir com a sonoridade mais contida da técnica de *pizzicato*.

Lembremos, isso dura um átimo, e já nos compassos seguintes (fig. 19) o mesmo processo de acúmulo retorna, de novo com os sufixos “ante” (“errante” e “aberrante”) e a alteração métrica de 9 para 12. Contudo, ouve-se dessa vez a transposição do padrão melódico do compasso 20 para uma 3^am acima, assim como outra texturização, de adensamento, na qual os três violoncelos aparecem em ataques que subdividem o compasso 20 em todos as suas colcheias. Além disto, espalham-se pela textura o motivo cromático destacado na figura 15, perpassando, além da própria voz, por cello 3, oboé (dobrando 8^a acima a voz mais aguda) e fagote (dobrando 8^a abaixo a voz mais grave). É dentro desse contexto, de diferentes movimentos confluentes, que surge aquele ponto culminante na voz: cor, movimento e sentido.

Podemos dizer que os motivos do cello 2 (último tempo do compasso 20) e do cello 1 (terceiro tempo do compasso 21) também colaboram nesse adensamento motivico extraído da melodia vocal, ainda que não por correspondência intervalar direta. Algo semelhante acontece em algumas fugas, no uso da técnica de *stretto*, em que a aparição do tema ou de um motivo marcante do mesmo se espalha pelas vozes da composição. Em geral tal uso serve como elemento de relevante articulação de uma seção ou de encerramento da peça.

Fig. 19 - compassos 20 e 21 de “Autorretrete”

6

20

Vozes
Hi - po-po-tá-la-mo'er-ran - te Au-tor-re-tre-te'a-ber-ran - te Ci - da

2 flautas

Oboé *solo*

Fagote *motivo compassos 16 e 17*

Cello 1

Cello 2

Cello 3 *motivo compassos 16 e 17*

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Ainda que tenha exposto como parte da seção **B** tem tendências de um processo acumulativo organizado em diferentes pontos de inflexão, mal chegamos ao ponto culminante do compasso 22 e Amud nos faz “despencar” para uma nova e discreta transição formal, quando ouve-se a textura que, somada à voz, rarefaz-se (fig. 20).

Desde o próprio compasso de culminância temos o início deste processo, quando saímos dos compassos 20 e 21, subdivididos em suas colcheias por voz, cordas e sopros (ao final), e escutamos ataques em *staccato* nos compassos 22 e 23 entrelaçados a uma maior presença de pausas. E é com essa sonoridade que entramos na seção A”, com apenas oboé e fagote tocando isorritmicamente à melodia vocal, sendo que o primeiro toca em uníssono com o canto: há um esvaziamento relativo do espaço sonoro, que talvez seja esteio para um relevo semântico. E este relevo, no qual ataques vocais são destacados pelos ataques instrumentais em *staccato*, traz brevemente o assunto da síntese da persona artística de Amud. Podemos arriscadamente “traduzir” que o compositor é cidadão e doido (“cidadoido”); ilhado [enquanto criador] no Brasil (“brasilhado”); uma parte alheada do Tropicalismo (“Tropicalheado”); e “indócil bárbaropatacatártico”, que não me cabe arriscar “traduzir” e apenas mencionar a referência aos baianos “doces” e “bárbaros”. Estão dispostas

22

Vozes
doi - do bra - si - lha - do Tro - pi - ca - lhe - a - do In - dó - cil

2 flautas

Oboé

Fagote

pizz.

Cello 1

pizz.

Cello 2

Fig. 20 - compassos 22 e 23 de "Autorretrate"

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

nesses versos, algumas referências que rememoram questões do capítulo 1, em que vimos Amud e perspectivas que consideravam sua localização no campo da canção, bem como as relações dessa posição com a sigla MPB. Tal localização se dá ora numa identificação com outros autores (Frank Zappa, Villa-Lobos), ora numa relação direta com o movimento tropicalista, a ponto de ser nomeado como “super tropicalista”. Ao ponto em que ele mesmo diz, quem sabe *tropicalheando-se* ao movimento, um tanto quanto “indócil”: “Eu gosto, porque a coisa vai ficando mais complexa, e eu, daqui a pouco, me libero e viro eu mesmo” (Amud, 2024, em entrevista para o autor).

Quando eu digo MPB, eu penso que conheço Amud

Fig. 21 - compassos 24 a 27 de “Autorretrate”

24 **A''** 7

Vozes
bar - ba - ro - pa - ta ca - tár - ti - co Po - ta - pa - do

Flauta baixo
cantar junto

Clarinete
cantar junto

Clarone
cantar junto

Oboé

Fagote

Piano
trinado grave

Piano
(tr)

Cello 1
arco sul pont.

técnica de arco

Cello 2
arco sul pont.

Guitarra
técnica estendida? [subir e descer volume dessa nota]

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Em A'', mais uma vez ouviremos uma articulação formal gerada por meios semelhantes aos descritos. Em A'' (fig. 21), guitarra (o elemento derradeiro do *power trio* fragmentado) e sintetizador ingressam (compasso 26). No campo das subsequentes novas sonoridades temos a utilização da técnica estendida em que os sopristas cantam uma altura - nesse caso a mesma - em paralelo à emissão de uma altura emitida de modo convencional pelo tubo do instrumento. Além disso, o piano faz uma longa sequência de trinados (25 a 27),

textura que esteve reservada aos sopros até então, e apenas durante rápida passagem. Com a guitarra, temos ainda o uso da técnica (estendida?) de gerar manualmente uma curva de intensidade através da chave de volume no instrumento. E por fim, nos compassos 24 e 25, a indicação da técnica de *sul ponticello* nos violoncelos, gerando uma resultante interessante com os tremolos dos mesmos e os trinados do piano; tudo isso culminando em nova entrada pontual de contrabaixo e bateria, que nos dirigem a nova seção (último tempo do compasso 30).

Stravinsky, ao responder a uma pergunta de Robert Craft a respeito do “peso de um intervalo”, diz ser [o intervalo] uma espécie de objeto, exterior ao próprio compositor; para ele é como se o intervalo tivesse vida própria, e uma certa identidade e consistência específicas. Tanto é, que relata ter “sonhado com um intervalo”:

Deixe-me falar sobre um sonho que tive enquanto compunha *Threni*...Depois de trabalhar até muito tarde, uma noite, deitei-me ainda perturbado por um intervalo. Sonhei com ele. Tinha se tornado uma substância elástica que se esticava exatamente entre as duas notas que eu tinha escrito, mas, embaixo de cada uma dessas notas, nas duas extremidades, havia um ovo, um grande ovo testicular. Os ovos eram gelatinosos ao tato (eu os toquei) e quentes, e eram protegidos por ninhos. Acordei sabendo que meu intervalo estava certo [...]. (Stravinski, 1984/2001, p. 11)

Senna Neto (2007) e Cook (1992) também mencionam, algumas vezes, o quanto a sensação de uma textura pode ser computada, ainda assim, no vago e paradoxalmente preciso ambiente das metáforas, quando somos audientes ou mesmo quando somos analistas - na medida em que separa-se as duas perspectivas:

O termo textura nunca perdeu completamente sua conotação material, ou seja, da percepção das formas no mundo físico. Descrições texturais tendem a utilizar metáforas que remetem à experiência visual ou tátil, assemelhando-se a descrições geológicas. Ao se, por assim dizer, espiritualizar em música, o termo passa a significar os diferentes modos de organização dos elementos sonoros. (Senna Neto, 2007, p. 9).

Me reporto a estes autores porque me sinto novamente impelido a trazer à tona a sensação de que o compasso 28 (fig. 22) me envolve numa nítida consistência entre um *escuro veludo e algo amadeirado* da combinação (mais uma vez ainda não ouvida) de todos os sopros (exceto oboé e flautim), somados a uma rigorosa e progressivamente densa textura harmônica do sintetizador. Temos à partitura a indicação de *dolce legato* em todos os instrumentos que tocam no compasso (exceto flauta em C, por razões óbvias), além do fato

de que todos estão tocando entre sua região mais grave ou médio grave. Então escutamos os instrumentos numa região mais *dolce*, indicação até então inédita na partitura.

Fig. 23 - compassos 28 e 29 de "Autorretrato"

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

E não é que após os aveludados sons e do sonho de Stravinski, Amud aparece com o palavreado "ornitonírico" em reluzente uníssono com a guitarra, mais que nunca exilada de seu *power*? Guitarra que adiante *trombona*, saindo de Gb como guitarra e *trombonando* em F e E, numa região muito afim entre ambos (fig. 23). Os trombones, por sua vez, estão ali, inaugurando, mais uma vez, uma nova seção: A''.

10

Fig. 23 - compassos 32 e 33 de “Autorretrato”

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Pouco antes da entrada da nova seção (A''') acontece uma textura vocal inédita (fig. 24), incluindo a região de vozes soprano (altura mais aguda da formação vocal do compasso 30). A aparição inaugura as palavras “Neurastênio’abarrocado”. A primeira, referente a um transtorno psicológico que afeta e enfraquece o sistema nervoso central, com a liberdade do letrista de alterar “neurastênico” para “neurastênio”. A segunda, associa-se ao sinônimo de algo exagerado caso esteja atrelada ao último. O torpor e o excesso gerando texto e textura.

Apesar de idêntica à melodia vocal de A', em A''' não há vozes complementares. Aos dois trombones se somam trompetes (fig. 25), revezando movimentos solo e em duo. Acerca disto não me parece por acaso que os naipes de maior tenacidade acústica (os mais “altos”, diriam também alguns) surjam agora, quando a canção vai ganhando intensidade e densidade, em mais de um aspecto, e a plasticidade de sua textura, *lógicaótica*, vai se transubstanciando nas três últimas seções.

Fig. 24 - compassos 30 e 31 de “Autorretrato”

30 textura vocal adensada

Vozes
ó - pio Neu - ras - iê - nio'á - bar - ro - ca - do

Guitarra

Baixo elétrico

Bateria

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Nessa toada transubstanciada Amud inclui, na transição para o derradeiro **B**, agora **B'** (fig. 25), uma espécie de impulso sonoro e textual, que não aquele de guitarra e contrabaixo: ataques que somam guitarra (região médio grave) a acentuações nos trompetes (em intervalo de 2^{as}) e trombones (em duo), numa sonoridade pungente. Aqui o poeta está cantando as palavras “Verbossauro angustiado”. No primeiro trânsito para **B** ele se vale das palavras “anistiado Thiagonizante”, que se aproximam entre si (agonizante/angustiado).

Na entrada de **B'** (fig. 25), escutamos a mesma sonoridade de metais irromper a seção. A densidade se intensifica com contrabaixo e bateria oferecendo sua maior participação no fonograma, aumentando dois tempos de presença para praticamente um compasso inteiro de 12 por 8 (exceto pela pausa ao final). A eles se acrescentam acordes de piano, não exatamente em uníssono com o duo, bem como com sopros - que seguem com todos os ataques acentuados. Vale dizer o quão intensos podem ser os metais, ainda mais quando se exige deles ataques acentuados simultâneos.

Fig. 25 - compassos 38 e 39 de “Autorretrato”

12

38

B'

Vozes

có - pio Ver - bos - sau - ro - an - gus - ti - a - do

Piccolo

2 trompetes

sonoridade pungente

2 trombones

a 2

Piano

f

Glock.

Vibrafone

Guitarra

Baixo elétrico

maior movimentação

Bateria

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

A ideia inicial de que novas seções são clarificadas por novas texturas segue aqui, nessa já descrita entrada em **B'**, porém de forma menos evidente e mais fluida, como descrevi antes, sobre os metais com seus ataques. O que acontece desde o compasso 37, quando metais saem de *mp cresc.* (meio *piano* e crescendo intensidade) para ataques com acento. Então,

apesar de Thiago não incluir na partitura a intensidade que deseja em **B'**, a energia sonora corresponde ao *crescendo* definido na movimentação em direção à nova seção. Assim, os sopros em **B'** soam *f* (forte) - lembrando que eles estão tocando em algumas dobras com baixo e bateria, o que amplifica tal intensidade virtual.

No compasso 40 (fig. 26), ouve-se mais um novo composto sonoro, no qual dois saxes alto e dois saxes tenor adentram a superfície, com completo destaque textural, já que saem todos os instrumentos anteriores. A eles, ao final do compasso, escutamos um também muito “bem guardado” triângulo, seguido de dois sons de reco-reco, um curto e um longo, inversão da célula tocada pelo triângulo. Eis aqui a única sensação de *levada* com o qual nos defrontamos durante toda a canção: o primeiro instrumento, constituinte da textura sonora que Luiz Gonzaga inventou, quase *xoteia* os versos finais do carioca. No entanto, sua aparição irregular e fragmentada, e ausente das subdivisões que estão presentes na obra do mestre, não me parece convidar ao baile os ouvintes. Não ao baile dos salões. Aqui o baile é de outra ordem. Faço adiante um breve parêntese a este respeito, salientando um procedimento semelhante, descrito por Amud e Alê Siqueira, naquela escuta comentada do fonograma que citei ao início do capítulo⁹⁴.

Ao passar por uma das faixas do álbum *Enseada perdida*, ambos falam sobre a “invenção” parcial do compositor na escrita de uma *levada* de ramunha⁹⁵, gravada por Reinaldo Boaventura e Luizinho do Jêje: Amud alterna, ora ou outra, o padrão do Gán (mais conhecido como agogô) - alterando durações do toque tradicional realizado por quem toca o instrumento. Tais músicos são reconhecidos como praticantes dessa música em seu ambiente [sonoro] tradicional, os terreiros. Essa postura, de invenção - ou intervenção, como podemos também pensar - é enfatizada por Alê, que aborda a ampliação da noção de gênero na obra de Amud e fala ainda sobre a forma do autor lidar com ritmos da tradição brasileira, de modo geral. O produtor alega ser Thiago um grande conhecedor da matriz afro-brasileira centrada na percussão (Siqueira, 2025).

Fig. 26 - compassos 40 a 42 de “Autorretrate”

⁹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=AuS8NeC6yy0&t=6700s> - trecho do programa *Obra comentada*: por volta de 1h 46 min.

⁹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=s-pX6lF5nbk> - exemplo da Ramunha.

40 13

Vozes
Me - ta - mor - fé - ti - co'in - fan - te Ma - re -

2 saxes alto

2 saxes tenor

Triângulo

quase xote

41

Vozes
mo - to boy Ce - la - can - tor po - pu - lar

2 saxes alto

2 saxes tenor

Cello 1

Cello 2

Cello 3

Synth.

Triângulo

Reco-reco

terminação ascendente

trêmolos e synth

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Pode ser que a opção em usar o termo “invenção” seja resultado da minha perspectiva apaziguada de que se músicos do próprio meio dos terreiros estão a gravar essas “intervenções”, elas possam ser, de fato, nomeadas como “invenções”. Já que daí expõe-se mais uma dinâmica de diálogo saudável e compartilhado com as práticas tradicionais do que outra coisa, como “apropriação” ou termos negativos, que pudessem conotar um uso inadequado ou indesejado de um material de origem tradicional. E, vale lembrar, materiais presentes, diversas vezes, em caráter outro, de rituais específicos e em ambientes também de caráter afim.

É evidente que não se trata de um debate que se resumiria a um parágrafo, então, ressalto apenas a reunião que me parece aproveitar a perspectiva de Alê Siqueira, que relata ter trabalhado diversas vezes, e ainda trabalhar, com músicos de terreiros baianos e com os próprios músicos envolvidos na gravação daquilo que Amud propôs “transformar”. O produtor, portanto, é um singelo e ao mesmo tempo significativo fio que me condiciona a confiar ao texto tal “apaziguamento”.

Trago, por fim, minha própria experiência em rodas de tambor de crioula, de maracatu, de boi, em que percebi tal postura, de “invenção”, no contexto de manifestações populares que incluem o fazer musical. É algo inerente, em verdade, já que via sempre alguém da própria manifestação cultural lidar de modo semelhante com determinados padrões rítmicos; quero dizer, “inventando”. Cito como exemplo o gonguê, no maracatu de baque solto (de função semelhante ao do Gán), ou o tambor do meio, no tambor de crioula, que agem sempre de modo entre o improvisado e o “inscrito”⁹⁶ nas mãos e corpos daqueles agentes que fazem acontecer esses sons e movimentos. A distinção entre “invenção” e “tradição” é apenas ponto de partida para falar sobre a intimidade de Amud com o que se entende por “tradição” num determinado registro. Assim como fazem tantos outros agentes de músicas “tradicionais” Brasil afora com o que se entende por “tradição”, Thiago segue “inventando” a “tradição”.

Nesse novo **B (B')**, além de explorar o novo encontro de sons de sopros e percussão, o autor nos convoca a ressignificar aquela sensação de asseveração ao final dos versos “celacantor popular”, que agora são cantados num movimento ascendente, e com a “vibração” de trêmolos a *terremotarem* o trecho, dessa vez com violoncelos na região médio grave e sintetizador no grave - ao invés de trinados agudos nos sopros: é um abalo sísmico de outra natureza. A posição dos mesmos altera também a ideia de conclusão ou desinência fraseológica. Nesse momento me parece funcionar mais como ligeira espera para a retomada dos compassos seguintes, em que não temos mais espaços vazios: nossa escuta “thiagonizada” se estende a cada mínimo ponto sonoro dessa teia. E aqui retornam triângulo e reco; o segundo, inclusive, aumenta sua discreta e prenhe presença em uma colcheia (!).

Fig. 27 - compassos 47 e 48 de “Autorretrete”

⁹⁶ Ao invés de “escrito”, a fim de diferenciar ambientes, já que é pouco comum o registro gráfico da escrita nesses contextos citados.

47 15

Vozes
bar - ba - ro - pa - ta - ca - tá - ti - co - Po - tá - pa - do

2 sax alto

2 sax tenor
cresc.
fp cresc.

2 trompetes
fp cresc.

2 trombones
cresc.

Synth
fp cresc.

Triângulo

Reco-reco

4 vozes

sonoridade nova

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Após a surpreendente sonoridade de *fp cresc.* do compasso 48, mais enfática em sua chegada (fig. 27), surge a seção A'''''. Em sua continuação, a penúltima seção da canção vai mostrando a que veio, com todo o rol de instrumentos se fazendo presente, numa ampliação da sobreposição de texturas já ouvidas. Mas num espaço sonoro ainda aberto a novos sons, como os já ouvidos ataques de *fp cresc.* agora emaranhados entre si (fig 28), talvez coincidentes metalinguisticamente com os versos anteriores aos sons: “Idiossincrético’estrupiado”. Tudo isso ainda gerando novas sonoridades: pela primeira vez, oboé e cello 1 dobram a mesma melodia (em 8ª), o primeiro em *staccato* e o segundo em *pizzicato*.

Fig. 28 - compassos 49 e 50 de “Autorretrato”

16

49

Vozes
I-dios-sin-crê-ti-co-es-tro-pi-a-do

Clarinete
fp cresc. fp cresc. fp cresc.

Oboé
fp espalhados

2 trompetes
fp cresc. fp cresc. fp cresc.

2 trombones
fp cresc. fp cresc. fp cresc.

Cello 1
pizz. dobra nova

Guitarra

Synth.

Triângulo

Reco-reco

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

E nessa toada, é nessa seção (fig. 29) que se ouvem todos os violoncelos realizarem a sonoridade mais explícita do recurso de *pizzicato*, como sinalizado em nosso destaque da figura 29 - lembrando que os ataques em *pizzicato* Bartók (técnica que ganhou o nome de seu inventor) podem soar como instrumentos de percussão. E por fim, é no compasso anterior que escutamos clarone e flauta em G realizando a sonoridade *frulato*, quando o instrumentista emite um jato de ar mais intenso e “granulado”; sons que se assemelham ao “cantar junto” de outra seção passada.

Fig. 29 - compassos 51 e 52 de “Autorretrato”

The image shows a musical score for measures 53 and 54 of the piece "Autorretrato". The score is written for a woodwind and string ensemble. The instruments listed are Piccolo, 2 flautas, Flauta em G, Clarone, Oboé, Fagote, Cello 1, Cello 2, and Cello 3. The Flauta em G and Clarone parts are marked with "frulato". The Flauta em G part also has a "nova técnica" annotation. The Cello 2 part has "nova técnica" and "pizz." annotations. The Cello 3 part has a "pizz." annotation. The score is in a key signature of two flats and a 4/4 time signature.

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

No emergir dessa última seção, entre os compassos 53 e 54 (fig. 30), é relevante notar como a relação entre letra e tecido musical vai se entranhando de modo intenso: à mistura de neologismos usadas anteriormente se apresentam quase todos os instrumentos usados na orquestração do fonograma, bem como parte significativa das técnicas e modos de emissão que o perpassam. Esses últimos momentos da canção soam como uma curiosa celebração das cores que fizeram os contornos dela soarem nítidos, agora sendo borrados, de certo modo, pela perspectiva de choques e fragmentos desse universo sonoro que virá a convulsionar-se a si próprio.

Fig. 30 - compassos 53 e 54 de “Autorretrato”

18

53 sonoridade vocal inédita

Vozes
 Piano
 Glock.
 Vibrafone
 Marimba
 Cello 2
 Cello 3
 Baixo elétrico
 Bateria

54

A''' e coda

Vozes
 2 flautas
 Flauta baixo
 Piano
 Vibrafone
 Baixo elétrico
 Bateria

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Pouco antes de adentrar à seção **A''' e coda**, última, escutamos um acorde atípico até então (fig. 30), com seis notas, quase em formato de cluster (mais diatônico do que costumam ser esse cachos de sons). Em outros momentos da canção o compositor opta pelo ingresso de novas vozes, somadas ao canto principal, como no exemplo das figuras 11, 16 e 20. Por tratar sempre de um uso propositadamente pontual, não julgo ser mera coincidência, no caso desse novo ingresso de vozes, a relação entre tal concatenação (dentre as oito alturas melódicas do compasso, temos a formação vocal de 8 sons apenas em uma) e o prefixo “Pós”, presente na

palavra-valise “Pós conservolucionado”. Percebo-a como uma ironia referente à ideia de vanguarda, de pós-modernidade, e ao mesmo tempo de conservadorismo; sendo esta mais uma dentre outras ironias do autor a olhar para si próprio, agora observando-se no contexto da contemporaneidade “pós-tudo”. Sobre isto, o autor ofereceu uma perspectiva que expõe um pouco do quanto as ideias de estar ou não à frente do seu tempo tem se tornado algo mais vago que outrora:

Sei que já se referiram a mim como vanguardista. Antes de assumir ou recusar isso, é bom lembrar que vanguarda pressupõe alguma continuidade, sem a qual não seriam perceptíveis avanços e rupturas. Acontece que estamos no meio de coisas difusas, fluxos, volatilidades, dispersão. Quando tenho laivos de vanguardista, penso que posso estar me movendo em categorias antigas [...] (Amud, 2024, em entrevista ao autor).

À entrada da seção final ouve-se a primeira melodia do A, agora com outra terminação de neologismos (Zambeta/zangado) ao final da primeira frase melódica. Ou seja, em paralelo à mescla de palavras já usadas na letra da canção para a criação de novos neologismos, tem-se uma textura de sonoridades até então utilizadas num processo de adensamento, de algo que parece implodir, vindo de dentro para fora.

Segue-se a essa imbricada textura global (lingüística e sonora) um fio de sons ainda inédito àquele momento (fig. 31), que tem natureza muito distinta e transparente: notas em intervalos de semitom, agora sim em sonoridade próxima ao cluster. Essas alturas, alongadas e especializadas pelos naipes, vão costurando um pequeno acúmulo de instabilidade para além do campo das tão variadas dobras e diálogos com a voz e seu texto - agora tal campo é todo *retrançado* por Amud. Digo “instabilidade” e “para além”, porque essa camada gera a sensação de algo mais lento e disruptivo que o movimento incessante e ágil de melodia e dobras mais isorrítmicas com a voz. A partir do compasso 65 as flautas tocam as mesmas alturas da melodia da voz, mas por “congelarem” aquelas alturas em durações mais longas, acabamos por escutar algo diverso da semínima seguida de colcheia passando céleres pelo campo da escuta. Escutamos o tempo dilatar, numa das dimensões de escuta desse mosaico: algo se anuncia.

Fig. 31 - compassos 65 e 66 de “Autorretrate”

22 65

Vozes
cô - pio Mi - no - tau - ro - a - nis - ti - or - ni - to - ní - ri - co se - mi -

2 flautas

Flauta em G

Flauta baixo

Clarinete

Clarone

Oboé

Fagote

2 saxes tenor

2 trombones

Triângulo

Reco-reco

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Assim, feito uma teia de aranha espraiando-se pelo espaço sonoro da canção, “Autorretrate” vai se esvaindo, numa dimensão entre o que se move e o que se paralisa. E é daí, desse jogo de forças, que irrompe aquele impávido e único gesto do violão durante os 2m 37s da canção, logo após a escuta da palavra nova “Angustiado”. Para ser preciso, quando também pela única e derradeira vez um singelo vocalise “hum” aparece é também o momento exato em que o violão surge com seu acorde tonal, leve e tranquilo de Bb6(9), como prenciei à página que abre nossa análise. Estamos nesse universo, nos avisa Amud, de tons e semitons gravitando em torno de uma órbita, nem tão solar. No entanto, o acorde aqui me parece ser um irônico acorde - de cor rara no tecido de “Autorretrate” - com o coração de

cancionista, que em momentânea paz com o sistema que o abarca, encerra sua agonizante viagem. Após a travessia angustiantemente colorida do autor “angustiago”, num ínfimo espaço de 5 ou 6 segundos ouvimos o espirituoso acorde conceder breve trégua de Thiago consigo mesmo. E pode ser que a trégua seja oferecida a nós mesmos, a depender do nível de envolvimento (Bispo, 2022) a que nos colocarmos sujeitos nesse redemunho instigante.

Em uma minuciosa nota de rodapé acrescentada ao livro *Harmonia*, de Arnold Schoenberg, Marden Maluf (2001) alega que o termo “travessia” seria a melhor tradução a afinar-se com a ideia de “desenvolvimento”, na análise da forma sonata. É a esta travessia que me refiro, mas com qualidade outra. Aqui a forma é mais guiada pela cor do que pela função de um ou outro acorde; aqui não se escuta um ou dois motivos sendo levados tão “à sério” em seus longos “desenvolvimentos”. Talvez aqui possamos estar mais em movimento do que levados pelos desmandos de um objetivo desenvolvimento, conduzidos pela avidez de Amud em colorir-se de texturas em seu retrato *logicaótico*.

O Schoenberg de “*Farben*”, à procura do sistema serial, me interessa mais, já que está envolvido num processo, e numa caminhada de descobertas, e não na criação de um método de composição pretencioso, que acinzentou um pouco mais aquela “travessia”: “[...] a rigor, a crença na hegemonia do pensamento alemão na música demonstrou-se tão ingênua, frágil e ilusória quanto a necessidade de uma sistematização padronizadora da escritura musical pelo viés do serialismo” (Menezes, 2018, p. 142). E ainda convidaram a música de concerto da segunda metade do século XX a um campo mais “cinza” ainda⁹⁷.

Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar: em Schoenberg e “cia” há um sem fim de exuberâncias, cores e minha admiração, não se trata de criar pretensas dicotomias e nem de levar tão à sério meu juízo. Abri este espaço hiperbólico apenas para que possamos imaginar o autor de “*Farben*” mais afeito aos pincéis de Amud, que não é, como o austríaco, pintor, nem sistematizador de teorias universalistas ou autor de obras instrumentais. E que, *cidadoido* brasileiro, meio Joyce, meio Chico, Schoenberg, meio *caetaneado*, *tropicalheado*, acaba, novamente, sendo, ao mesmo tempo, ele mesmo, pintado nas cores e palavras que agencia para si.

⁹⁷ Referencio-me ao surgimento do serialismo integral, em que todos os parâmetros sonoros estavam sob a tutela de um racionalismo extremo. E é dele que uma sensação de esvaziamento de uma certa mágica, da fluidez da intuição e do acaso ganharia esse contorno, que chamei de “cinza” no serialismo anterior. Além disso, há referência a essa “cor” em algumas críticas feitas ao dodecafonismo, sugerindo que as diferentes operações de alturas do método gerou uma certo desligamento entre ideia e percepção: “Nada na percepção musical que possa nos conduzir à fonte; a cadeia de deduções se mantém exclusivamente como propriedade do autor, o ouvinte, mesmo o mais atento, o mais esclarecido, não consegue perceber nada no texto final” (Boulez, 1986, p.12).

3. ESCUTAS & REVERBERAÇÕES

“Música é uma interação entre som e ouvinte” (Cook, 1992, p. 10).⁹⁸

No disco *microarquiteturas* (2018), de minha autoria com o grupo Pulando o Vitro, concluo a canção “essa não é”⁹⁹ parodiando a poeta Ana Martins Marques¹⁰⁰, com o verso “Homem: um biombo entre o som e sentido”¹⁰¹. Nessa canção, utilizei diferentes dispositivos da sintaxe/escrita musical com o intuito de questionar a noção de autoria em conjunto à noção de obra musical: fui de diferentes emissões vocais do meu canto enquanto solista à colagem sistemática de trechos de composições emblemáticas do mundo *pop* e da música de concerto europeia, dentre outras abordagens metalinguísticas relativas a essas duas ideias centrais. O próprio nome da canção (“essa não é”) sugestiona que aquele conjunto de sons poderia não ser ouvido como tal, como canção, ou como uma canção daquela autoria por mim nominada. Quase optei pelo título “Isto não é uma canção”, em referência à paródia de Magritte, desenvolvida no capítulo anterior.

De outro modo, não como compositor, vivenciei tais questões, sobre as acepções de autoria e obra, nos experimentos de escuta que realizei durante a pesquisa, que se deram entre abril e maio de 2025. A caminhada até aqui me levou a uma nova perspectiva sobre as mesmas perguntas e abriu espaço para outras: quem é Thiago Amud para essas pessoas? O que é gênero musical para elas? O quão diversas entre si são suas perspectivas sobre gêneros musicais e sobre canção? Como observar o que nelas parece particular e o que nelas poderia se reunir num espectro de generalização interessante à minha pesquisa?

Além disso, em alguns momentos em que me deparava com o que havia escrito e tomado nota até então, me via bastante interessado nesta terceira etapa desde o início do mestrado por mim aventada. Com ela pretendia entender como as pessoas contemporâneas ao Amud o escutariam (ou já o escutavam?); estar perto delas, poder discutir e capturar fluxos de ideias que pudessem ser afins ou discordantes entre si, mas que dessem àquelas duas outras perspectivas dos dois primeiros capítulos (crítica/panorâmica e analítica) algum tipo de

⁹⁸ “Music is an interaction between sound and listener”, na língua original. Tradução minha.

⁹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=YDsOYsVgclc> - link para escuta da canção.

¹⁰⁰ *O livro das semelhanças* (2015).

¹⁰¹ Usei, naquele momento, do “senso comum” na acepção de “Homem” como sinônimo de “humanidade”. Hoje trocaria por gente, que pesa a favor de uma neutralidade no plano dos gêneros. O poema original, chamado *Capa*, é “um biombo entre o mundo e o livro”.

completude ou de surpresa completa. A recepção da obra do cancionista por meio de escutas, somada à entrevista realizada com o pesquisador, educador e compositor Kristoff Silva (2024) convocou-me a um painel de fatores próprios à noção de síntese que almejava - ainda que este autor não apareça de modo direto, por meio de citações e afins. Abriram-se assim algumas portas para a direção que tomarei neste último capítulo do texto, no qual me pauto pelas reverberações das experiências de escuta com estudantes de música em dois espaços de ensino de Belo Horizonte. E por fim, realizo considerações finais que expõem conclusões e sugerem continuidades.

Entre o geral e o particular: o gênero musical articulando escutas

Numa proposta de observar Amud panoramicamente, vimos como o termo MPB foi diversas vezes reiterado, nem sempre numa mesma acepção; ora querendo dizer algo que se referia à sua sedimentação junto à Tropicália, ora para localizar Amud para fora do próprio campo que MPB pode abarcar. Passou-se também por perspectivas que o encaixavam entre ser “erudito” ou ser “popular”, ou ser ele choque entre ambos, enquanto compositor ou como idealizador do coletivo Chama, e a partir de nossa corroboração - ou não - com tais termos. Vimos ainda que de um certo impasse, ou de uma potencial inadequação de MPB, surgiram variações como Nova MPB, Novíssima MPB, dentre outras.

Garcia (2009) organiza bem alguns desses variados matizes ao dizer que “em alguns momentos, ela [MPB] aparece identificada a certa geração de compositores e intérpretes, em outros a um gênero, e, ainda, enquanto categoria que abarca literalmente toda a música considerada popular e brasileira” (p. 1). O autor traz ainda a noção de “signo em aposta” (Sahlins *apud* Garcia, 2009), com a qual considera que a MPB “segue sendo um signo em aposta, de modo que a chave para compreendê-la historicamente está exatamente na investigação das tentativas de definir seu sentido”. Esse trânsito de sentidos que Garcia aponta a partir de Sahlins é fruto, em uma perspectiva bem sumária, da natureza sociopolítica conflituosa do campo cultural: tal “aposta” é exatamente a disputa por uma certa instituição dos significados [dos signos] e por possibilidades de uso dos mesmos na dinâmica social e comunicacional humana.

Apesar de Garcia ter dito isso nos idos de 2009, o mesmo signo segue em recente “aposta”, já que no ano passado [2024] foi mote para o grupo MPB4 comemorar os sessenta

anos de existência do conjunto em sincronia com os sessenta de criação do termo (segundo o próprio grupo). Ainda que de modo cauteloso, Miltoninho, integrante do quarteto, diz que “a gente **praticamente** inventou essa sigla” (Miltoninho, 2025, entrevista online, grifo nosso).

Tal autoria não é de consenso entre especialistas no assunto, como Marcos Napolitano (2001), Martha Ulhôa (2001) ou Carlos Sandroni (2006), que não atribuem a gênese do termo a nenhum grupo ou autora(a) em específico, ainda que o último corrobore a tese de que, no mínimo, “[...] se [a sigla] não foi inventada pelo grupo [MPB4], ainda não seria usual naquele momento” (Sandroni, 2006, artigo online). Vê-se que a aposta é viva, de algum modo, e a música, como a de Amud (ou de muitas criadoras e criadores a ele contemporâneos) mantêm-se em movimento. Resta-nos saber a que propósitos servem as apostas, a quem servem, e em que contexto podem ser úteis as especificações de gênero. A cantora e compositora Ilessi, que atua no projeto capitaneado pelo quarteto vocal carioca, declara ser partidária de um uso bastante pragmático do termo:

Tem pessoas que chegam e me perguntam: ‘Mas você canta o quê?’ Então, no geral, o que eu respondo? Que eu canto MPB, para facilitar a compreensão. Independentemente de todas as explicações teóricas da origem dessa sigla, tem essa coisa de ela ser a representação de uma forma musical que, na verdade, comporta formas musicais diversas (Ilessi, 2025, entrevista ao jornal O Globo).

Dizer que essa dinâmica, em que estamos investigando a sigla de modo quase espiral, não serve a nenhum propósito me soa impertinente, já que uma quantidade significativa de debates e visões que atualizam e friccionam noções que se encerram e extrapolam no e o termo, como colocou Rômulo Fróes, demonstraram como a questão pode ultrapassar o pragmatismo. Mello (2012), em moldes que nos lembram Garcia, também enfatiza esse ponto: “Mais do que simples etiqueta mercadológica, os muitos discursos sobre uma nova MPB nos mostram como a sigla ainda é objeto de disputa por parte de músicos e críticos.” (Mello, 2012, p. 15).

Todavia, o que nos importa neste texto não é determinar quando a sigla MPB nasce, a quem deve-se sua autoria, qual a nova sigla deveria substituí-la (Nova MPB etc) e nem o que ela quer dizer de forma definitiva - se é que em algum momento isso será possível. Com a obra de Amud no centro, não seria a conclusão de que ele é MPB que consistiria em nossa conclusão, nem o contrário, apenas. O que se explora aqui é a reunião da atualização dos ecos daquele Sandroni nos idos de 2004 ao próprio Thiago, quando em 2024 diz, com certo desconforto, que seria “[...] a tal da MPB, [um] termo que não me soa nada bem” (Amud, 2024, entrevista ao autor). Creio, portanto, que o cerco do termo serve como referência, com

a qual a gente acaba por rodear-se também da necessidade de observar a obra de Thiago Amud para dentro e para fora de si mesma, naquilo que ela tem de particular e de geral. O termo nos serve, finalmente, como uma moldura para que se pinte um novo quadro, nem que seja, quem sabe, do lado de fora da própria moldura.

Numa pesquisa relativamente semelhante à minha realizada para o presente capítulo, Azevedo (2023) fez testes de recepção a partir de um fonograma da cantora Gal Costa. Na introdução de seu artigo a autora passa por noções do conceito de gênero que corroboram o que vem sendo dito sobre a complexidade da síntese em torno de um(a) autor(a), ou de um movimento artístico, quando nos pautamos pela definição de gênero [musical]. O que leva Azevedo a acolher a soma de diferentes noções do conceito em questão.

Na introdução de seu texto a autora afirma, por meio de Janotti Jr. e Sá (2011), que “os gêneros musicais acionam conflitos, partilhas e negociações que, por sua vez, envolvem processos de mediação dinâmicos” (Janotti Jr. e Sá, 2019, p. 136 *apud* Azevedo, 2023, p. 152). Mais à frente, a autora menciona, por exemplo, que, “para a maioria de artistas e fãs de punk, a expressão explícita de ideias e atitudes de natureza política parece ser mais relevante do que o virtuosismo instrumental” (Azevedo, 2023, p. 155). Ou seja, de forma bastante simplista poderíamos sugerir que ninguém ali estaria realmente “preocupado” com “música”. E como fechamento desse fluxo a pesquisadora encerra a perspectiva sobre o conceito de gênero, e sobre certas normas de uso do mesmo, a partir de Fabbri (1981):

Como essas normas parecem interseccionar-se em vários momentos, poderíamos pensar o que foi exposto até aqui como um questionamento acerca de ‘quem (comunidade de produtores e ouvintes), o quê (material sonoro), como (em termos de sonoridade, iconografia, divulgação, produção, performance), porquê (motivação, benefício auferido, ganho afetivo), onde (em que lugar do planeta) e quando (em que época histórica) (Fabbri, 1981, *apud* Azevedo, 2023, p. 155).

A “localização” ou instituição de um gênero musical é, sem dúvida, um território movediço, amplo, de imbricamentos de toda sorte. O que não nos impede de imprimir às escutas um movimento em que as pessoas dos experimentos fossem convidadas a refletir sobre o que escutaram a partir dessa noção. Daí, inclusive, resultaram pontos expressivos de inflexão, como abordado adiante.

Esta recapitulação do capítulo 1, que trouxe momentaneamente as apostas no campo terminológico e epistemológico do conceito de MPB e as noções de gênero agora perpassadas, se dá exatamente porque nas escutas dos experimentos pude observar resquícios

da sigla sendo “preenchida” por diferentes misturas de gênero, que veremos a seguir. Ao mesmo tempo em que o termo foi usado como referência a um gênero específico de música.

Os experimentos e Thiago Amud

Nos meses de abril e maio de 2025 fiz cinco experimentos de escuta. Três deles aconteceram com estudantes de música de nível universitário de turmas de Licenciatura e Bacharelado da UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) e continham um questionário impresso a ser respondido a partir da escuta de três canções de Amud. Os dois outros foram realizados com uma turma de Musicalização infanto-juvenil e uma de Musicalização para jovens, e ocorreram na Fundação de Educação Artística (FEA), onde atuo como professor desde 2012.

Os experimentos nas escutas com as três turmas universitárias foram realizados com 22 pessoas, entre 18 e 65 anos, e na Fundação, com 9 aluna(o)s entre 17 e 21 anos, e com 10 aluna(o)s entre 9 e 14 anos. Somando-se, ao final, 41 pessoas.

Com os estudantes universitários o formato das escutas se deu da seguinte maneira: 1) breve explanação sobre minha trajetória profissional e acerca da pesquisa, sem mencionar qualquer informação a respeito de Thiago Amud, a fim de preservar toda sorte de interferências que gênero [masculino/feminino, por exemplo], gênero musical, idade, e outros, poderiam gerar nas escutas; 2) explicação do formato do experimento; 3) realização do experimento (duas escutas consecutivas de cada uma das três canções); 4) diálogos a respeito da experiência e sobre temas que dela surgissem. Em geral os experimentos duraram o tempo de um horário da aula em questão, cerca de 1h30, 2h.

Com os estudantes das duas turmas da Fundação me coloquei de forma menos sistemática e o formato das escutas se deu de modos distintos, já que a turma de jovens sabia, de antemão, que eu estava pesquisando a obra de Amud no mestrado. No caso dessa turma, portanto, fizemos a escuta da canção sabendo que se tratava de uma obra dele. Falei-lhes sobre quantas vezes escutaríamos a canção do autor e que queria que me dissessem sobre a experiência após as duas escutas do fonograma.

Com a turma de alunos mais novos, fizemos algo semelhante: a mesma canção escutada duas vezes, conversa depois; contudo, não mencionei o nome de Amud e nem falei

que era ela objeto da minha pesquisa. Com ambas toquei na questão do gênero musical, de modo relativamente direto, tal qual foram as perguntas do questionário que continham a questão.

Nas turmas da UEMG escutamos, ao todo, três canções do autor pesquisado: “Se você pensasse” (*Enseada perdida*), “Autorretrete” (*O cinema que o sol não apaga*) e “Cinema Russo” (idem), sempre por duas vezes, cada uma. Na Fundação escutamos apenas “Autorretrete”, por duas vezes também. E após as escutas falamos sobre a experiência por cerca de trinta minutos na turma de jovens (UEMG) e de vinte minutos na turma infante-juvenil (Fundação).

Na UEMG, foi entre o segundo e terceiro experimentos que percebemos que algumas modificações no questionário inicial poderiam oferecer um tom mais condizente com o que desejávamos ser material para futuras reflexões. Segue abaixo a ordem das questões que formataram esse questionário final¹⁰²:

Questão 1

Como você identifica o tipo/gênero/estilo da canção ouvida primeiro (Se você pensasse)?
Escreva suas impressões a partir da escuta.

Questão 2

Como você identifica o tipo/gênero/estilo da canção ouvida em segundo (Autorretrete)?
Escreva suas impressões a partir da escuta.

Questão 3

Como você identifica o tipo/gênero/estilo da canção ouvida ao final (Cantiga de ninar o mar)?
Escreva suas impressões a partir da escuta.

Questão 4

Você sabe quem as compôs? Elas parecem ser de uma mesma autoria? Por quais razões?

Questão 5

Como você imagina que tenha sido essa produção musical: com o acesso de musicistas a partituras e/ou cifras? Comente um pouco a este respeito.

Além da exclusão de duas das perguntas para os experimentos 2 e 3, o questionário nos experimentos 1 e 2 constava da escuta da canção “Cinema russo” como terceira. No lugar

¹⁰² Havia linhas para as respostas, que aqui foram excluídas a fim de otimizar o texto. Alternei entre sete linhas (questões 1, 2 e 3), seis (questão 5), cinco (questão 4) e oito (para a questão 6, no experimento 2).

dela colocamos “Cantiga de ninar o mar”. A ideia de retirar “Cinema russo” veio na quarta etapa do experimento 3, quando dialogamos sobre o experimento. Nesse momento, quando se propunha uma relação mais horizontal com cada turma, um aluno pediu para escutarmos alguma outra canção do Amud, aproveitando para relacionar a música/obra dele à de Caetano Veloso. Dado o modo significativo da inclusão de Veloso neste texto, assim como sua presença marcante na crítica à obra de Amud, vi que aquela escuta poderia oferecer dados qualitativos interessantes. Além disso, a canção “Cantiga de ninar o mar” tem participação especial exatamente de Caetano: julguei que uma voz mais reconhecida que a de Thiago poderia trazer algo novo ao que fora experimentado.

A canção “Se você pensasse” tem a instrumentação de baixo, guitarra, bateria, noise, madeiras, metais, cordas friccionadas e voz masculina (Thiago Amud). “Autorretrate” tem a instrumentação de voz principal, vozes secundárias, violão, 17 sopros, 3 cordas friccionadas, 4 cordas/teclas percutidas, 2 cordas dedilhadas, 3 percussões e sintetizador (mencionada no capítulo 2), e “Cinema russo” de voz principal, vozes secundárias, violão, piano, sintetizador e sons pré-gravados; enquanto “Cantiga de ninar o mar” foi escrita para violão, voz principal (Caetano Veloso), voz secundária (Thiago Amud), marimba e piano.

Os andamentos mais movidos aproximam “Se você pensasse” de “Autorretrate”, com uma a 135 bpm e outra a 110, respectivamente. Ao passo em que “Cinema russo” e “Cantiga de ninar o mar” constam de andamentos mais lentos, com mínima¹⁰³ a 38 na primeira (a mais lenta de todas) e semínima em torno de 60, na segunda.

Nessa última canção, Amud opta por escrever todas as variações de agógica na própria partitura, provavelmente pelo processo de *overdub*¹⁰⁴ a que a canção deve ter passado na gravação. Seleccionei um trecho da partitura (fig. 32) que expõe o que digo, e a fim de não ocupar espaço em vão excluí a pauta que se refere ao violão.

Na medida em que “Cinema russo” e “Autorretrate” já foram analisadas em pormenor, focarei em breves especificidades de “Cantiga de ninar o mar” e “Se você pensasse”. A intenção é de que sejam mais palpáveis as discussões e aferições que se seguirão sobre as escutas. Nem sempre farei notas explicativas abordando termos técnicos mais específicos à teoria musical, como no capítulo 2, a fim de que o texto não se torne denso demais.

¹⁰³ Como falei no capítulo anterior, a figura é mais lenta, em tese, do que a semínima.

¹⁰⁴ Grava-se cada instrumento de uma vez, e, em geral, com o uso de um metrônomo de referência para quem gravará determinado instrumento/voz. Ou se faz o uso de várias marcações de metrônomo por toda a canção, como nesse caso.

Cantiga de ninar o mar

Figura 32 - recorte da partitura da canção “Cantiga de ninar o mar”^{Thiago Amud}

introdução

Voz

Voz 2

Se - re - na, ma - ré Que'a lu - a' a - ma - re - la quer boi

G7M G6 G7M G6 D4 Am7

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

“Cantiga de ninar o mar” faz parte daquelas canções na obra de Amud em que o elemento “água” tem protagonismo ou destaque, como analisei no capítulo anterior. Ouvi essa canção pela primeira vez num arquivo de áudio de *Whatsapp*, com o próprio autor cantando, em formato de voz e violão. Perguntei a Amud se aquelas sonoridades do violão eram referências ao movimento da água [do mar], ao que ele respondeu que sim.

Nesse trecho extraído da partitura (fig. 33) percebe-se como o violão, com treze ataques em *arpeggio* (no espaço de apenas sete compassos), se assemelha a uma harpa: há uma certa leveza e suavidade que parecem ser intencionadas, como tão frequentemente ocorre em passagens orquestrais do repertório de concerto em que a harpa tem destaque em gestos como esse; ou por movimentos de destacada agilidade, normalmente em texturas menos densas, como é o caso da canção inteira. Vale dizer que apesar de nesse modo arpejado de emitir sons as alturas serem tocadas de forma sequencial, nem por isso se costuma ouvir cada som com a precisão mais regular de outros tipos de ataque, resultando numa textura mais difusa. Noutro momento (comp. 15) o violão acentua essa “pulverização” dos ataques quando as durações de quiáltera no dobro daquelas que ocupam a maior parte da canção surgem num gesto veloz, exatamente nos versos que mencionam o mar como interlocutor (“Serena, maré/Ressona, maré”).

Em resumo, “Cantiga de ninar o mar” é uma canção em andamento lento, de caráter

meditativo e de metáforas musicais que referem-se aos movimentos do mar. Com o detalhe que julgamos pertinente ao contexto da pesquisa: cantada por Caetano Veloso.

ataques arpejados ataques arpejados ataques arpejados

Figura 33 - recorte da partitura da canção “Cantiga de ninar o mar”

ataques arpejados ataques arpejados

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

A canção “Se você pensasse” aborda criticamente uma noção de alteridade desenhada por Amud. O vídeo da canção¹⁰⁵ também faz referência ao que digo, já que Amud se veste de forma caricaturalmente diversa, como se figurasse diferentes personas, e dentre elas está uma espécie de alter ego do autor; a última estrofe sintetiza o que digo, o que coincide com a última sequência do vídeo clipe. Adiante retornarei à canção expondo uma maior quantidade de detalhes a respeito da instrumentação, das texturas e da relação criativa do autor com a obra.

¹⁰⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=yLzF7u-662I> - link para o vídeo da canção.

CANTIGA DE NINAR O MAR

(Thiago Amud)

Serena, maré

Que a lua amarela quer boiar

Serena, maré

Pra aldeia morena serenar

Sereia do mar

Carece de namorar

Serena, maré

Serena, maré

Ressona, maré

Pro vento na areia ressonar

Ressona, maré

Que em terra já não dá pé sonhar

As ondas do mar

Carecem de se espriar

Ressona, maré

Serena, maré

Remansa

[*clique aqui para escutar*](#)

SE VOCÊ PENSASSE

(Thiago Amud)

Se você pensasse até onde tudo que lhe oferecem
é insuficiente pra você
talvez isso pudesse atravancar seu passo de um modo
que você pensaria
que não sabe mais andar

Se você soubesse até onde vai o poder das coisas
que até hoje você pensava que eram suas coisas
talvez um pasmo
talvez um riso
talvez um desmaio
lhe entrecortasse o fluxo
você que é tão contínuo
tão descolado no mercado das ninharias

Você que é tão você
Você que é tão você mesmo
Você que é tão você mesmo sem jamais ser o outro
Você

[*clique aqui para escutar*](#)

MPB experimental, música contemporânea e Walt Disney: a tela fora da moldura

O uso da tríade “tipo/gênero/estilo” nas três primeiras perguntas do questionário me parecia convocar respostas num campo menos vago, dado o caráter qualitativo dessa fase da pesquisa, e também em razão da pluralidade dos conceitos de gênero musical mencionada.

A forma de ler as respostas ao questionário assim como tal escolha terminológica coincidem com minha experiência como professor, há cerca de vinte anos, com públicos, faixas etárias, sócio-econômicas distintos entre si muito distintos entre si, considerando ainda que trabalhei educação e criação musical com pessoas com diferentes aspectos de saúde mental, assim como com pessoas com deficiência.

Em todas essas experiências pude coletar uma quantidade razoável de informações e experiências, de modo empírico. Parte desse processo, que voltou à tona quando me preparava para a dinâmica dos experimentos, foi a evidência de que os conceitos musicais estão na boca de todas as pessoas com quem vivi a música enquanto professor: ritmo, estilo, gênero, batida, tempo, tom, são todas noções muito frequentes e sempre abordadas nas mais diversas acepções. Ritmo implicando gênero, tempo implicando ritmo, tom implicando altura e ao mesmo tempo tonalidade (o que é o mais razoável e coincidente com a teoria musical europeia mais difundida em conservatórios e escolas de música até hoje). Portanto, usar a tripartição terminológica foi uma forma de tentar minimizar essa gama um pouco irrestrita de “mal-entendidos”, ainda que eu estivesse lidando com estudantes universitários.

A despeito de propor um questionário que colaborasse nessas afirmações a respeito do gênero das canções das escutas, a maioria das pessoas dos experimentos demonstrou uma certa insatisfação com a escolha de um tipo/gênero/estilo apenas. O que levou algumas a dizer que uma canção era a mistura de gêneros como *pop* e “experimental”, ou *pop* e música “contemporânea”¹⁰⁶, “MPB experimental”, bastante díspares entre si. Outras pessoas colocaram MPB e Rock Progressivo como uma espécie de gênero. Uma das respostas que deixa clara a fusão curiosa de elementos de gênero dizia que “Autorretrate” era “um POP brasileiro com uma pegada mais dançante, mantendo uma sensação experimental”.

Várias respostas (UEMG) e depoimentos (Fundação) se referiram à sonoridade em “Autorretrate” como “lúdica”, de “desenhos animados”, “trilhas da Disney”, “teatral”, “de

¹⁰⁶ Ao desdobrarmos perguntas a partir das respostas, na etapa 4, notamos que a acepção quase sempre se referia à música de concerto dos anos 60 e 70 do século passado, em que é frequente um jogo entre alturas e durações mais complexo, sem a pulsação regular e evidente como mote da escuta, em resumo.

cinema”. Ressalto o quanto é perceptível nessas associações o impacto do universo audiovisual na escuta musical. A própria noção de “dissonância” como correspondência óbvia ao imaginário do “filme de terror” frequenta minhas salas de aula há anos. Vejo aqui como essas coisas se coadunam. O que não torna inválida a recepção, apenas expõe o quanto de interferência direta há entre infâncias regadas a desenhos animados levarem reflexos à vida adulta. Notei que em outros participantes a mesma canção suscitou à ideia exclusiva de “música contemporânea”, de “música experimental” ou de reunião dos dois termos. Ora ou outra apareceram ambos somados ao termo MPB.

Numa das respostas na UEMG chegou-se à ideia de que Amud era uma pessoa do gênero trans, “por usar o elemento de não se definir em nenhum momento”. Em relação a “Cantiga de ninar o mar”, o mesmo aluno disse que “em alguns momentos ela tenta ‘chocar’, mas se mantém comportada. Eu definiria como uma MPB erudita”.

Além de uma das pessoas das escutas ter identificado a mim como sendo o autor das canções escutadas, outra percepção, também surpreendente, foi a de um dos alunos universitários, que na tentativa de escolher por um gênero, associou Amud a Zélia Duncan. Na verdade, o melhor seria “confundi”, já que ele estava seguro de que Amud “era” a cantora e compositora; ao que acrescentou: “é porque esse ‘jeito’ de fazer letra e de fazer os arranjos é da Zélia”. Lembrando que apenas uma canção de Amud foi cantada por Caetano, as outras duas são cantadas pelo próprio compositor. Me levei a pensar se a auto-sugestão desse aluno deve-se ao fato de Zélia ter sido associada ao canto e imagem “masculinos” por parte do público e mesmo da crítica¹⁰⁷.

Percebi com atenção quando um dos participantes disse que “se tiver que rotular, diria que é MPB”, e outro disse que Cinema russo o remetia a algo da MPB “por ter o violão como ‘carro chefe’”. Além de ver nesse comentário o quão pregnante e emblemático se tornou o formato de voz e violão em associação direta ao universo da MPB, notei ali o fator imperativo da sigla para características que não dão conta daquilo que na música de Thiago Amud a ela escapa; e que certamente ocupam a percepção de outras pessoas ao escutarem Ilessi ou Kristoff Silva.

Da mesma maneira, é discutível a relevância da constante referência às músicas de Walt Disney (associadas a uma sorte de adjetivos e expressões que soam complementares à mesma ideia), já que vieram invariavelmente vinculadas a termos contrastantes com este imaginário “lúdico” e “infantil”, tais como “experimental”, “dissonante”, “aleatório”, “como

¹⁰⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=OE60UlkWxHY> - aqui Zélia Duncan fala sobre a própria voz.

se tocassem notas quaisquer”, “bagunça”, “confusão”, “fora do tempo” ou “aglomerado de trocadilhos”. Quero dizer: como se somam tais fatores e impressões?

Dentre 22 estudantes, 2 disseram reconhecer aquele autor. Mais precisamente, um disse que Amud havia sido sugerido por um amigo e comentou que gostou da sugestão. Relatou ainda que estava gostando também de ouvir novas músicas de Thiago. Já a jovem estudante (21 anos) disse que acreditava ser Amud aquele autor e depois, ao saber que era ele, que o admirava bastante.

Foi dela o depoimento que mais me chamou atenção. Primeiro porque foi dela a terminologia de gênero musical para as canções ouvidas que melhor reúne aquilo que mais se apresentou nos experimentos: “MPB/Experimental/Contemporâneo” em referência a “Se você pensasse” e “Autorretrete”; e para comentar “Cinema russo”: “ ‘MPB/Experimental’, apesar de mais calmo e com um instrumental mais ‘simples’ que as outras músicas (só dois acordes), o vocal é bastante sofisticado explorando linhas melódicas nada previsíveis”. Achei curioso notar que numa música com 11 acordes distintos entre si, ela tenha escutado apenas 2: eis o efeito *pendular*? Em segundo lugar, foram dela as denominações “instrumental contemporâneo” e “cheio de texturas” como parte do contexto das impressões sobre “Autorretrete”.

Os principais dados dos questionários aqui apresentados constituem um misto de singularidades e generalidades. Por um lado, vejo neles a percepção de que gênero não é um viés satisfatório para entender o que aquelas pessoas queriam dizer de modo preciso a respeito do que escutavam. O que resultou, ora ou outra, em respostas díspares entre si, em princípio. Por outro lado, dentro desse mesmo espectro, de um truncado imbricamento de referências, trago dois pontos que acabaram se destacando com relativa pertinência: 1) “experimental” e “contemporânea” são os termos que mais apareceram, em 15 das 22 pessoas participantes dos experimentos na UEMG; 2) na Fundação houve uma ênfase no segundo termo misturada a certa recorrência ao aspecto lúdico e referente aos desenhos animados.

Por isto, desse rico mosaico, considere os pontos mais recorrentes e pertinentes a alguns desdobramentos que deles decorrem: a predominância das referências às músicas experimental e contemporânea, e a opção por não levar em conta as também numerosas referências a Walt Disney e influências dele geradas em razão daquilo que argumentei junto ao uso da sigla MPB.

Essas duas espécies de terminologias de gênero, “experimental” e “contemporânea”, são um pouco ambíguas, pois podem querer dizer a mesma coisa, a depender do contexto em que aparecem. Portanto, podem se somar numa ideia ou podem estar associadas a autores

como John Cage (para a primeira) ou como Pierre Boulez (para a segunda)¹⁰⁸. O que é evidentemente pouco aproximativo entre o trabalho cancional de Thiago e os dois autores, não só por conta do aspecto cronológico - que nem sempre é válido no âmbito estético -, como também por conta de Amud ser exclusivamente um autor de canções, brasileiro, e reconhecidamente “popular”- considerando “popular” como algo que não é “erudito”, digamos, de forma mais direta e contextual. É sabido que Cage e Boulez são incompatíveis com qualquer um dos pontos destes elementos de identificação em suas poéticas e obras.

Indo um pouco mais longe, poderíamos pensar na alegoria de Cook (1992), quando ele nos sugere imaginarmos como seria se dentro de dez mil anos musicologistas marcianos quisessem reconstruir uma autêntica performance do *Prelúdio em Em (op.28)*, de Chopin. Integrando a alegoria, Cook sugere que uma cópia da partitura daquela composição (para piano solo), assim como um piano do século XIX, houvessem sobrevivido à destruição da civilização humana. Na alegoria, um tanto quanto anedótica, o autor nos impele a rever aquilo que nosso sistema notacional talvez não dê conta de comunicar em contextos menos arraigados à tradição de escrita musical ocidental. Com essa alegoria ele nos permite explicitar o quão obsoleta e abstrata seria aquela partitura para alguns dos povos originários ameríndios, por exemplo, que tem menor contato com esse modelo de comunicação artística.

Me utilizo do exemplo de Cook para pensar o quão impertinente, em princípio, seria tentar distinguir por esse viés (de quinze dos participantes dos experimentos) os três autores (Cage, Boulez e Amud), tendo em mente as relevantes diferenças entre as formas de organizar sons que separam Amud de ambos, num primeiro momento, e mesmo Cage de Boulez, como apresenta a literatura em torno de ambos.

Mas porque, então, a necessidade dessas pessoas de localizar o compositor nesse espectro do “experimental” e do “contemporâneo”? Vejo razões, sim, e na sequência abordo algumas delas.

Quando Amud escreve para mais de trinta instrumentistas a canção “Autorretrate”, algumas texturas e procedimentos técnicos presentes no fonograma poderiam ser associados à dita música “contemporânea”, em termos mais genéricos. Faz sentido também associá-lo à música experimental quando em “Se você pensasse” o compositor escreve para trio de rock/jazz/pop (baixo, guitarra e bateria), *noise*, quarteto de trompetes, quarteto de trombones e quarteto de violoncelos. Quando, na mesma canção, faz uso de sonoridades muito pouco

¹⁰⁸ Me refiro aqui à disputa de narrativas sobre os rumos da música de “vanguarda” na segunda metade do século passado, na qual os dois autores acabaram tendo proeminência na divisão das ideias em torno dos processos composicionais em questão: *aleatoriedade* (Boulez) e *acaso ou indeterminação* (Cage). Garcia (2019) aborda o tema com mais detalhes: <https://www.sescsp.org.br/editorial/john-cage-musica-experimental-e-avant-garde/>

frequentes assim reunidas, como o som *noise* e quarteto de violoncelos, ou usando texturas que fazem friccionar trêmolos (em quiálteras longas) simultâneos a um bumbo, de ataques lineares e de mesma duração, à la *dance music*¹⁰⁹. Sigo o rumo de abordar algumas dessas texturas e procedimentos de modo mais específico, incluindo, novamente, partituras do autor.

Em relação às texturas em “Autorretrete”, levo em conta o uso de um grande e variado leque instrumental, pouco habitual no contexto da canção brasileira, como mencionado. Ainda neste sentido, na partitura para o fonograma o compositor propõe uma gama bastante cromática, com relações de altura acusticamente menos estáveis, como o intervalo de trítone e de segunda (ou suas inversões, as 7^{as} e 9^{as}). As 5^{as} diminutas (ou 4^{as} aumentadas) e segundas (maiores/menores e 7^{as}) aparecem em muitos momentos, tanto dentro da parte do que fora escrito para os instrumentos harmônicos quanto na relação [harmônica] entre duas vozes instrumentais; ou de dois modos indiretos: 1) na relação contrapontística entre uma nota sustentada e outra atacada; 2) na relação entre duas notas melódicas em sequência uma à outra.

Lembrando daquilo que comentei no capítulo 2, sobre a alternância extrema de registros na escrita instrumental em “Autorretrete”, assim como de uma acelerada variação de naipes e instrumentos tocando uma mesma melodia, Amud mais uma vez toca o que poderia ser “fronteiriço” para algumas escutas, quando somamos isso à melodia do texto principal, bastante sinuosa, em termos. Tanto que tivemos menções a estes desenhos melódicos: “dodecafônico”, “A segunda música tem muitas variações de melodia”, “como se tocassem notas quaisquer [os instrumentos]”.

Para exemplificar esse aspecto da construção melódica de caráter acentuadamente cromático na canção, fiquemos nos exemplos dos compassos 5 ao 7 (fig. 34), quando as alturas passam quase pelo total cromático, restando apenas a altura Si para que isto ocorresse. Ou como nos compassos 45 ao 47 (fig. 35), em que temos apenas a ausência da altura de Lá bemol para completar, novamente, o total cromático.

Figura 34 - compassos 5 a 7 de “Autorretrete”

¹⁰⁹ Texturas geradas por figuras de duração rítmica idênticas e lineares, na região grave da tessitura instrumental no gênero *dance*, e em sequências longas dentro da forma de uma composição. Normalmente o bumbo da bateria, ou sons em formato sintetizado, são usados nessa função, e é assim que faz Amud, com o bumbo em Se você pensasse.

5
Vozes

7
Vozes
cô - pio Va - za - lu - me's - tre - mu - nha - do

45

47
Vozes
bar - ba - ro - pa - ta ca - tár -

Fonte: arquivo pessoal do compositor

Figura 35 - compassos 45 a 47 de “Autorretrato”

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

Apesar de que a canção tem uma tonalidade até certo ponto clara (Bb) e reiterada a cada volta da seção **A**, vale notar que uma certa ênfase em intervalos não triádicos (evitando a prevalência de 3^{as} e 5^{as} justas, que geram as tríades básicas do sistema Tonal), bem como o uso do total cromático na geração de melodias, foram procedimentos estruturantes do movimento da segunda escola de Viena nos caminhos da música serial, no início do século passado. Assim como foram para a música serial que seguiria os trilhos do trio vienense, a partir da segunda metade do mesmo século.

A maneira de Webern organizar a forma, baseada na série dodecafônica, de se utilizar de variáveis desse procedimento, e o modo radical de lidar com o espaço sonoro, em resumo, são atitudes de outro caráter, é claro. A semelhança, novamente, é de gênero e não de grau. Portanto, estou convocando a atenção para o fato de que o compositor carioca lida aqui de

forma menos habitual com a escrita instrumental dentro do campo da canção popular brasileira.

Se pensamos, por exemplo, nesse trecho de entrevista em que Amud faz referência a um tipo de literatura musical a que [também] recorre dentro de sua prática como arranjador/compositor, torna-se mais clara a identificação entre esses universos estéticos sugeridos nos experimentos, a princípio muito distintos: “Sabe, você olha ali, observa, como que o sujeito formou ali aquele *cluster*, aquele acorde, que instrumentos ele usou. E eu fiquei vendo coisas do Stravinsky, da última fase do Stravinsky, onde as texturas vão ficando cada vez mais rarefeitas, influenciadas pelo Webern.” (Amud, 2021, em entrevista com Leonardo Lichote e Caetano Veloso). Na medida em que Thiago se debruça de forma especializada em obras de autores como esses, sua escrita tende a ser perpassada, ora ou outra, por pontos de inflexão semelhantes. O que não faz de Amud um compositor serialista ou algo realmente afim.

De forma semelhante, quando ele faz o uso sistêmico de efeitos da estética “noise”¹⁰, na canção “Se você pensasse” (fig. 36), poderíamos associá-los à textura de algumas composições do gênero experimental norte-americano (Sonic Youth, por exemplo) ou da cena atual de música improvisada [e experimental] da cidade de Berlim¹¹. De forma muito básica, o que estaria aqui identificado com tal estética é o uso intensivo de sons não-harmônicos (ou inarmônicos); ou seja, aqueles que fogem à noção de um harmônico fundamental em torno de uma frequência também fundamental, como mostra a figura abaixo, em que vários dos *acordes* tem a presença do total cromático sendo atacado pela guitarra:

Figura 36 - compasso 40 de “Se você pensasse”

¹⁰ en.wikipedia.org/wiki/Noise_music - link para uma conceituação de noise music.

¹¹ O guitarrista Mathias Koole experimenta diferentes modos de emissão da guitarra, tradicionalmente associada ao blues e rock norte-americanos, assim como os trechos citados, dentre os quais se encontram sonoridades semelhantes a essa exposta na partitura, com a presença de clusters, de intervalos de segunda, e de durações mais *ágeis*, como a fusa: <https://ausland.berlin/artist/matthias-koole>

4

Guitarra
Noise
Baixo
Bateria

Fonte: arquivo pessoal do compositor.

A respeito da sonoridade final e do suposto gênero da canção, o próprio autor nos deixa a impressão de que seus ouvintes universitários estavam “certos”, quando, em entrevista ao jornal O Globo, dizendo sobre o repertório LP *Enseada Perdida*, Thiago nos diz:

[...] um rock mesmo, rock **que não tem nem harmonia**, que eu fiz quando estava com um dedo quebrado e não podia tocar violão. E nela ainda botei uma orquestra para tocar numa outra tonalidade. É um pastiche de coisas tipo Edgar Varèse, dos procedimentos da vanguarda. Mas é um pastiche, não é que eu esteja escrevendo um capítulo relevante da história desse tipo de **música experimental**. É uma coisa que o Rogério Duprat fazia muito (Amud, 2025, grifos nossos).

Não só volta-se aqui à tríade que incluía Duprat como parte da figura que Caetano e Amud reuniram em torno do próprio Thiago, como também a uma espécie de constatação de que o compositor carioca também pode ser “experimental”. Ainda que o termo “experimental” sirva também a propósitos nem sempre tão específicos - já que há uma distância de meios e estética entre Sonic Youth e Edgar Varèse - , o uso que Amud faz dele em sua resposta tem lá sua zona de compreensibilidade quando pensamos no que *não é* experimental. Sua reflexão demonstra também que ele está ciente de que está fazendo um pastiche da música “experimental” do século passado, assim, o autor não sustentaria de modo confortável a ideia de que está fazendo “vanguarda”. Sobre isto, inclusive, recapitulo parcialmente algo que ele mesmo diz: “Quando tenho laivos de vanguardista, penso que posso estar me movendo em categorias antigas” (Amud, 2024, em entrevista ao autor).

“O tamborzão do funk salvou a música brasileira na virada do século 20 para o 21. É vanguarda mesmo, concretismo eletrônico afro-brasileiro. Mas para quem acha que hip hop não é música, ou que Stockhausen não é música, o que estou falando é delírio” (Vianna, 2013). Misturando o relato de Hermano Vianna ao de Amud, podemos constatar que estamos, de fato, numa zona de trânsito permanente, e enredados em alguns conceitos problemáticos do século XX, como esse de “vanguarda”:

[...] Nada é previsível. **Cada canção tem um estilo diferente**, reunindo climas, timbres e ritmos diferentes. *Tênicas e falenas* – a das “musas que criam tências de dez metros” – tem **apenas baixo e vibrafone**. *Cantilena alada* é construída **só com vozes**. Minimalismo e maximalismo sonoros se misturam corajosamente, sempre acompanhados por uma saudável verborragia lírica, que apontam tanto para uma nova canção de protesto que incorporou lições tropicalistas quanto para ficção científica de cantador nordestino, passando por poesia impressionista que descreve o tremor de amendoeiras. Maracatu com guitarra **pós-Bill-Frisell**, sons sampleados da zona de **Tarkóvski**, clarones, congada, tubas, violoncelos, theremin, frevo, prato e faca, viola caipira (e a citação no more, no more, no more em *Catirina desejosa*, o mais fiel retrato dessa heroína punk do nosso folclore) [...] (Vianna, 2020, em seu site wordpress, grifos nossos).

Optei por uma longa citação do antropólogo a respeito do disco *O cinema que o sol não apaga*, pois vejo nela parte significativa de nosso material coletado nas pesquisas, reunido a uma perspectiva da obra de Amud colocada por mim também. No trecho que cito aparecem o nome do cineasta russo que inspirou “Cinema russo”, a ideia de gênero musical fragmentada num modo de compor do autor - que ao mesmo tempo é reconhecido como alguém de destaque para o crítico no começo de seu ensaio -, e a menção ao nome de Bill-Frisell, músico norte-americano vinculado à cena de “vanguarda” nova-iorquina. Ressaltando que seu nome aparece antecedido pelo prefixo “pós”, que em “Autorretrate” gerou o neologismo *pós conservolucionado*. E Vianna traz ainda o extenso rol de instrumentos do disco em questão - que vimos estar presente em todos os discos de Thiago, exceto *São*.

Música clássica, música erudita, música culta etc. Todos estes termos têm sido questionados numa extensa literatura latino-americana e dentro do próprio continente europeu. Portanto, pautar a questão do que seria “contemporâneo” e “experimental”, com todas as fragilidades e cercos “vanguardistas” ou como “erudito” e mesmo “popular”, nos serve como baliza circunstancial para acolher as escutas feitas nos experimentos e para seguirmos na pintura da tela fora da moldura: e Amud, como pintá-lo?

Escrever partituras, escolher instrumentação, sonoridades dessa orquestração, essa é uma direção que nos orienta a encontrar Amud no nevoeiro da música do século XXI, e mais

detidamente no campo da canção contemporânea brasileira. Em outras palavras, o modo como Thiago Amud *pinta* não deixa de ser um jeito de pintar-se a si próprio; ou melhor, de o *pintarmos*.

Dentro desse campo, das *tintas* e do *quadro* que vem se constituindo desde o início do nosso texto, temos uma poética que inclui também uma verve “madrigalista”, que se justifica pela forma como o autor expressa sua escuta do elemento água (“Silêncio d’água” e “Outro acalanto”), do elemento ar (“Cantilena alada”) ou da maneira com que se utiliza de elementos musicais discursivos, digamos, para ilustrar acontecimentos dentro de uma canção como “No contratempo”¹¹² (álbum *De ponta a ponta tudo é praia-palma/2013*). Na canção ele faz uso de modulações métricas, de entradas instrumentais repentinas e de modulações específicas, tal qual Monteverdi, na cantata dramática “*Il Combattimento di Tancredi e Clorinda*”¹¹³, de seu 8º livro de Madrigais. Ainda nessa toada, menciono a própria “Se você pensasse”, ouvida nos experimentos, na qual a palavra “desmaio” vem acompanhada de um glissando longo nas cordas. Ou em seu momento final, em que Amud diz “você que é tão você / você que é tão você mesmo / você que é tão você mesmo, sem jamais ser o outro (Você - verso final das repetições)” e lança mão de um efeito de uníssono espraído por 4 trompetes e 4 trombones, que por 20 compassos tocam a altura fá em diferentes oitavas. Além disso, temos um quarteto de violoncelos tocando a mesma altura e sua quinta (dó), e guitarra e contrabaixo também, em que pese o fato de que ambos ainda têm a oitava superior à fundamental fá. É muito plausível que Amud esteja ironizando assim tal ausência de alteridade presente à letra da canção ao se utilizar de tal textura: um ensimesmamento da frequência F, digamos.

Já em “Catirina desejosa” (*O cinema que o sol não apaga*), parceria com Edu Kneip, o compositor lança mão de uma recursividade alegórica menos frequente em outras de suas canções: a guitarra caminha na canção representando Catirina, a tuba representando o pai Francisco e à sonoridade “jazzística”, na seção final, o povoado da narrativa (Almeida, 2022). É bastante interessante escutar como as interações entre os instrumentos/personagens se dão, de modo algo espirituoso, semelhante, também (configurado em outro caráter e noutra extensão), ao *leitmotiv*, criado por Wagner, como elemento narrativo em suas óperas (Augusto, 2016).

“Uma das coisas que mais me enchem de alegria é ir para o estúdio e construir uma sonoridade com vários músicos, é essa possibilidade de criar orquestrações diferentes, de

¹

¹² https://www.youtube.com/watch?v=6XvY_WteVSI - link para escuta da canção.

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=NZgqivymggQ> - link para escuta da obra de Monteverdi.

combinar, de narrar com o som (...)” (Amud, 2025). Se pensarmos em sonoridade como textura, e textura como timbre:

O timbre, independentemente de suas características acústicas (e independentemente das suas condições de produção, como veremos), é sempre reconhecido como o som de algum instrumento. E um instrumento – uma vez reconhecido seu timbre – passa a ser não só um som, mas uma figura do mundo. (Dietrich, 2008, p. 139).

Somando citação e depoimento, somos transportados para o plano que melhor acomoda aquilo que o demarca nesse cenário “difuso, [de] fluxos, volatilidades e dispersão”. Em sua abordagem multifacetada e ao mesmo tempo confluyente dentro de suas idiossincrasias, o autor acaba expondo algo que o identifica, até certo ponto, numa operação de reunião de mundos da arte em que se ouvem distinções e expressividade específica associáveis a Thiago, como questionamos ser possível na entrada do capítulo 2.

Thiago escreve canção com fios muito tênues entre texto e textura, tentando “promover vários tipos de enlace entre aquilo que se canta e os instrumentos que circundam o que se canta.” (Amud, 2024, entrevista ao autor). Talvez ele realmente fulgure com luminosidade outra, orbitando em relação ao núcleo da canção de modo inesperado para um cancionista. E assim o autor vai lançando tintas, disco a disco, na corda-bamba de um malabarista (Tatit, 2002) mais radical que alguma média, “perdida”, como ele, entre tantos nomes e direções da música feita na contemporaneidade.

Guinga, compositor que primeiro o apadrinhou, se utilizou de uma imagem insólita à qual o compositor maduro associou seu apadrinhado: “[Amud] parece um carneiro de cinco patas”¹¹⁴. Sigo adiante com essa curiosa imagem, e digo que uma das patas, a que estaria “sobrando” no mundo da arte da canção brasileira, é aquela com a qual Amud segura seu pincel.

De modo mais sóbrio, trago Caetano novamente, ao comentar o disco *O cinema que o sol não apaga*, deixando que o entrelaçamento de texto e textura seja bem amalgamado em suas palavras, aqui derradeiras. Nessa perspectiva do baiano, as duas dimensões, de sons e palavras no fazer cancional de Thiago parecem se colocar de modo análogo àquela ontogenia do ovo, no conto *O ovo e a galinha*, de Clarice Lispector¹¹⁵. Ou seja, sabemos existir a canção de Amud, sabemos do que ela é feita, assim como sabemos existir o ovo e a galinha, porém,

¹¹⁴ <https://rocinante.com.br/artistas/thiago-amud/> - link para uma pequena biografia do compositor em que se encontra essa fala de Guinga.

¹¹⁵ Tenho como referências o conto de Clarice (1975), onde a autora trabalha o mistério do primeiro, pautada na existência simbiótica de ambos.

“[...] A gente não sabe, no seu disco, se poemas complexos foram musicados de modo hábil e também contrastante ou se trabalhos orquestrais de texturas e sustos pediram palavras”.
(Veloso, 2018, em conversa por email com Thiago Amud).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num primeiro momento, após apresentar o início do meu envolvimento com as canções de Thiago Amud, por volta de 2010, segui falando um pouco sobre a forma como a ideia de pesquisar algum recorte de sua obra foi se constituindo. Após localizar a relação entre a música do autor e o artigo *Adeus à MPB* (Sandroni, 2004), coloquei os termos que se descortinaram para o desenvolvimento metodológico desta investigação. Falamos da tripartição do texto em perspectivas que organizam esse olhar tripartido para o compositor carioca, que agora reitero mais resumidamente: 1) uma perspectiva panorâmica (crítica, literatura, pares do autor e depoimentos do mesmo); 2) uma perspectiva analítica da poética de Thiago (exposição dos principais pontos da obra fonográfica de Thiago Amud e duas análises musicais); 3) uma perspectiva via recepção (experimentos de escuta e discussão sobre os resultados dos mesmos).

No primeiro capítulo, trouxe debates em torno do ambiente do cancionista, quando observamos o impacto da sigla MPB como moldura ao trabalho dele, e de outros autores e autoras, no campo da canção popular no país. Para isto, me utilizei de material crítico, da literatura sobre o compositor (que acusamos ser em número escasso) e de depoimentos de parceiros e afins ao trabalho de Amud. Ao final do capítulo, o próprio dá margens para que o entendamos dentro do espectro de influências e características que o cercam.

Assim abriu-se espaço para fazermos, até certo ponto, o caminho contrário, na medida em que no segundo capítulo houve um olhar mais aproximado, analítico, reunindo tanto os principais pontos que me parecem corroborar parte do que vinha sendo dito sobre o autor, como também levantando pontos não mencionados. Dentre eles destaco a efetividade das orquestrações e arranjos em sua poética, ao chamar atenção para o quanto em Thiago Amud este elemento é definidor de suas idiossincrasias, e enfatizo o conceito de *textura* como centro dessa abordagem. Fomos amparados também pelos conceitos de *iconicidade* e *entoação* - este último em poucos momentos e por colaborações interdisciplinares.

E, por fim, num primeiro momento do último capítulo, primeiramente compreendemos as razões das reiteradas conexões feitas entre o termo MPB e a obra de Amud - e da geração em que ele se encontra -, e compartilhamos recortes da literatura sobre o conceito de gênero musical. Num segundo momento do capítulo final, analisamos os resultados dos experimentos de escuta feitos na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e na Fundação de Educação Artística (FEA). E deles depreendemos os termos

música “experimental” e música “contemporânea” como mote para reflexões que retornavam à música de Thiago Amud, levando em conta o que de pertinente havia na relação entre os termos e determinados pontos na obra dele. Ao fim do capítulo, trouxemos nossa impressão de quais aspectos poderiam nos conduzir a uma imagem síntese de Thiago Amud. Em que pese, naturalmente, as limitações de tal propósito, vimos que a escrita e o privilégio de suas tão diversas texturas fazem-no destacar-se, de algum modo, no cenário contemporâneo da canção popular brasileira. Nesse sentido, foram trazidos depoimentos dessa perspectiva, organizados com minha própria argumentação.

Ainda sobre suas texturas e partituras, cabe a este momento final relembrar que das 57 canções de Thiago Amud gravadas em seus 5 discos, apenas 4 não foram registradas em partituras¹⁶. Tendo em conta que não se trata de um registro de cifra e melodia, não vejo porque considerar que tal partitura seja apenas um meio em si, registrando arranjos de uma música feita especificamente para violão e voz, ou dirigida a um grupo fixo de musicistas. Volto a mencionar a larga faixa de instrumentos (102) usados em sua discografia. Não sou eu quem decide se essa música se basta ou não ao violão; sim, este é um ponto. Mas estou entre aqueles que sentem e expõem em detalhes algumas das diferenças basilares entre sua imaginação orquestral e seus concertos ao vivo: voz e violão ou quarteto instrumental e voz. Se voltarmos a pensar que de todas as canções de Thiago Amud registradas em fonograma/partitura apenas uma seja no arquetípico “violão e voz”, segue fazendo sentido o que resalto aqui.

Esse derradeiro contorno ao redor do *modus operandi* do compositor carioca me leva de volta ao prefácio do livro *Harmonia e Improvisação I*, de Almir Chediak (1986). Neste espaço da publicação, Chediak fala um pouco da formação do músico brasileiro e salienta as condições precárias em que estava o músico popular, em especial, em relação ao estudo formal de música, e, por fim, ao estudo de harmonia aplicada - no caso, a ênfase é dada no estudo aplicado ao violão, instrumento do autor. É vasta a contribuição ao prefácio, com depoimentos de 28 grandes artistas brasileiros e da professora Wilma Graça, entre mais longos e menores. A maioria enfatiza a importância do jovem músico ter acesso ao estudo das cifras e da análise musical; em resumo, de uma relação mais consciente do músico profissional - e mesmo do amador. Expõe, portanto, que havia uma lacuna naquele sentido.

Amud é exatamente a geração que nasce quando estão chegando os *songbooks* de Chediak, com cifras e melodias de canções de diversos autores e autoras brasileiras, como

¹⁶ As quatro partituras ausentes, inclusive, coincidem com a abertura de Amud a um processo criativo compartilhado com membros do grupo do disco São, principalmente em relação às bases de percussão.

também da chegada inaugural desse livro mencionado: “Muito relevantes os *songbooks*. Comecei a tocar pelo [*songbook*] do Caetano” (Amud, 2025, em conversa via *Whatsapp*). A partitura ali é definitivamente um meio de comunicar à classe musical, profissional e amadora, as especificidades básicas daquele repertório e uma abordagem mais pormenorizada e técnica do fazer musical no ambiente da música popular, agora autônoma, de certo modo, ao estudo “clássico” (Chediak, 1986).

Ao estudar arranjo na universidade, Amud acaba por completar um perfil geracional bem distinto daquela geração que Caetano Veloso resumiu ao mencionar o tipo de aprendizado que o livro de Chediak continha: “[...] o que eu não tive de bandeja quando teria sido tão útil [...] um saber indispensável para os que não querem ficar por fora do grau de sofisticação que a música ‘popular’ atingiu [...]” (Veloso, 1986, p. 3). Eis que o próprio estava a ensinar, via Almir Chediak, ao adolescente Thiago Amud.

Caetano e Amud (como uma espécie de reflexo invertido e complementar), sintetizam a direção metonímica que quero trazer aqui, já que Sivuca, Moraes Moreira, Herbert Vianna, Gal Costa, também relatam não terem sido contemplados pelo estudo formal em suas bases - poderíamos seguir uma extensa lista, afora a publicação. Ao passo em que o espectro de artistas da música popular brasileira que teve acesso à partitura, ao solfejo, ao estudo e análise musical do repertório de concerto europeu e nacional, e ao estudo da orquestração e do arranjo, imanta-se em autores como Thiago Amud. Ao mesmo tempo em que foi essa geração, de Caetano, que formou as bases do compositor e de outros autores e autoras com formação semelhante à do compositor carioca.

O “ofício” que se tornou “poética” em Thiago é fruto de algo que começa dali, dos livros de Almir Chediak a que o autor teve acesso tão jovem. Todavia, sua concepção de canção, sua forma de alcançar sonoridades várias, tudo isso não se concentrou completamente naquele aprendizado ao redor da melodia cifrada. De modo ampliado porém sintético: com bolinhas pretas (melodia) e algumas letras e números (cifras) não soam 102 instrumentos. Amud é agente de tal diferença, de tal manejo dos suportes e elementos técnicos que afiguram parte de sua geração. Sem mencionarmos o acesso a livros e afins (PDF, etc) aos quais o autor pôde também acessar, e que fariam parte do escopo “letrista” de sua produção.

Sinto que nosso caminho traçado na pesquisa e nossos resultados encontrados, tanto das escutas para minhas análises quanto das propostas de escuta coletiva, convidam ao amplo território da canção feita hoje no Brasil, a partir de reflexões como esta. Convidam, então, no sentido de convocarmos novas pesquisas num campo que explore quais termos e conceitos poderão investigar as muitas nuances de obras fonográficas como a de Thiago Amud. Como

podemos explorar o campo que extrapola o preto e branco das cifras e das teclas "binárias" do piano?

Poderíamos, portanto, ter feito um trabalho de caráter semelhante com recortes das obras de Joana Queiroz, Kristoff Silva, Rafael Martini ou Juliana Perdigão. Todos artistas de uma geração afim ao Thiago, não numa identificação etária, e sim no ponto que destaquei antes: a formação dessas quatro figuras artísticas ligadas à composição teve muitas semelhanças com aquela de Amud, e muitas dessemelhanças com a de Caetano e pares. E é resultado disso que a criação sonora desses artistas salta aos ouvidos como matéria que não se encerra no binômio cifra e melodia, uns em maior grau que outros. Ou seja, os aspectos texturais de suas obras também fazem o convite que declarei: uma análise musical centrada no conceito de *textura*, sem sua alçada em letra e melodia, ou em harmonia e melodia. E, na verdade, ampliando a noção de textura mesmo dentro desses parâmetros, da funcionalidade. Penso assim, em minha práxis enquanto compositor e professor, quando digo a uma aluna ou aluno como C pode ser montado ao piano, ao violão, ao cavaquinho; e como C *texturizado* pelos mesmos é ainda outra coisa que não apenas uma textura estática em sua funcionalidade no tecido das relações tonais.

Num campo aberto por autores como Tinhorão (1966/2002, 74/1978, 1990/2010, 1997/2011), percebe-se como os escritos de Wisnik (2004, 2017) e Tatit (2002, 2004) observam a canção de forma nova e ampla, cada um a seu modo. Wisnik trazendo a literatura e a sociologia para *perto* dos sons, de modo mais minucioso, bem diverso de Tinhorão, e Tatit trazendo a fala e a semiótica para *perto* da canção, de modo inaugural. Já Naves (2010) e Vianna (1995) colocam as relações entre novas músicas e novos públicos, lançando novos olhares sobre ambos. Sandroni (2008), por sua vez, viu como nosso “feitiço” se fez gestar nas ruas do Rio de Janeiro, para além da constatação da inadequação do termo MPB.

A partir do impulso dado por Tatit, em que deve-se “[...] tratar a canção popular urbana como um objeto de estudo singular em suas especificidades, liberto das grades analíticas impostas pelos métodos da análise literária e (etno-)musicológica” (Shimoda, 2013), outros fios começam a ser ligados, e a canção popular brasileira ganha com novos mergulhos. Mais à frente e dando passos significativos a partir da semiótica da canção (Tatit), numa verve mais complementar do que antagônica, cito Silva (2011), Segreto (2010 e 2014) e Coelho (2007) apontando a sonoridade de arranjos e de timbres (vocais e instrumentais) em proeminência. São todas abordagens que amplificam os binômios cifra/melodia e entoação/letra e que apontam saídas para além destes. A perspectiva da entoação e a dimensão harmônica permanecem significativas, porém ganhando amplitude.

Nos textos desses autores, tem-se um propósito que começa a destacar-se: como a sonoridade de uma canção interfere em seus sentidos e escutas. E é com este ponto que invoco de novo o conceito de *textura* como vasto e ao mesmo tempo preciso para outras descobertas na análise de canções no escopo do nosso repertório contemporâneo. Para ficarmos em um exemplo dessa literatura mais recente, cito o resumo do artigo de Segreto¹¹⁷ em que o autor analisa, ainda que com forte ênfase na obra de Tatit, a canção “Jóia” (1975), de Caetano Veloso: “O que nos interessa aqui é verificar de que maneira, na canção *Jóia*, a partir de procedimentos mais sonoros do que harmônicos, se estabelece a relação íntima entre a música e a letra.” (Segreto, 2014, p. 168).

É com essa guinada que vejo que nossa pesquisa e seus resultados se afinam, e seguem em direção a abertura que tais autores prospectam. Assim, entender que a dinâmica textural no projeto composicional de Thiago Amud é estruturante, pode nos levar não só aos compositores e compositoras supracitados, como também a outras autorias, tais quais Black Alien e Rincon Sapiência, no universo do *rap*; um quando usa determinados *samples*¹¹⁸ em suas composições, e outro instrumentos e ritmos tradicionais brasileiros¹¹⁹ em suas composições (Segreto investigou o rap sob a semiótica de Tatit); Luiza Brina, na escrita de seu disco orquestral *Prece* (2024); ou mesmo Guinga, quando alterna de arranjadores em sua produção musical - de onde pode-se abrir tal perfil analítico para o ofício do(a) arranjador(a), em específico. Talvez aqui o que Szendy diz sobre a assinatura inscrita no arranjo reapareça de forma interessante também.

Me atenho a escolher alguns exemplos de obras do quarteto de compositore(a)s citado, para que se clarifique o que afirmo sobre o impacto restritivo que teriam análises mais “habituais” de canção (complementares às históricas e sociológicas), focadas, portanto, na dimensão que enlaça harmonia/cifra e melodia/letra.

Na obra *Suíte onírica*¹²⁰ (2017), de Rafael Martini, o autor escreveu para orquestra sinfônica um conjunto de canções entrelaçadas a peças instrumentais. Na obra, Martini inclui também um sexteto instrumental. É evidente que perdem-se relevantes reflexões numa análise que exclua a gama instrumental sinfônica, que desconsidere as alternâncias de textura

¹¹⁷ <https://marcelosegreto.com.br/marcelosegreto/> - link para o site do artista, onde se encontram suas publicações.

¹¹⁸ Referencio-me aqui, de pronto, a essa faixa: <https://www.youtube.com/watch?v=KqMZIP0cwNc&list=PLTaRW5sdDvkIXEFcCcXVhoEIKUDxFb-Q&index=4>

¹¹⁹ https://www.youtube.com/watch?v=z694bmaRQ7I&list=OLAK5uy_kN0qK-2iInBynv4uapIP-G3aj21eLzKbk&index=6 - link para um exemplo do que digo.

¹²⁰ <https://rafaelmartini.bandcamp.com/album/su-te-on-rica> - link para escuta do álbum.

permanentes que fazem parte da obra musical em questão, e na própria forma do compositor criar dinâmicas de interação entre o sexteto e o conjunto sinfônico.

Da mesma maneira, quando Kristoff Silva (em parceria com o letrista Makely Ka) escreve para quarteto de cordas e voz a obra *Três ou mais canções para voz e quarteto de cordas*¹²¹ (2010/11), me parece longe do satisfatório abordar analiticamente uma canção com tal textura instrumental, por razões semelhantes às anteriores. E também porque é interessante observar quais fricções são geradas nessa dinâmica mais fluida de “tradições”: aquela que orienta a feitura da canção “de concerto” e aquela que de algum modo condiciona o ofício do cancionista “popular”, universo ao qual o autor está associado, de modo geral. Seria rico, portanto, abordar como Silva aponta caminhos particulares em sua escrita nesse contexto.

Joana Queiroz¹²², por sua vez, é criadora de tecidos instrumentais sempre diversos entre si, em discos que incluem conjuntos de sopros, conjunto de vozes, sons eletrônicos e afins, sempre gerando uma grande variedade textural passível de diversas análises que se centralizariam neste aspecto, da textura.

Por fim, menciono o disco *Dúvidas*¹²³ (2020), de Juliana Perdigão, resultado de sessões de improviso instrumental sobrepostas a textos curtos, a perguntas e a encadeamentos de ações aparentemente aleatórias. De forma radical, ao meu ver, Perdigão nos coloca defronte da questão: o que é, de fato, uma canção? Chico Buarque se fez pergunta semelhante, e usou o *rap* como mote para o tal “fim” da canção. Juliana usa caminho aparentemente semelhante ao gênero “falado” na sua forma de “cantar” em *Dúvidas*, mas revelou estar mais afeita ao exercício improvisatório do que os autores do gênero de ritmo e poesia.

Com a noção de textura, como fizemos preliminarmente nesta pesquisa acerca da obra de Thiago Amud, no esteio das pesquisas também mencionadas, configura-se amplo território para um maior espectro de considerações a respeito dessas personagens sonoras da canção brasileira supracitadas, e de outras, que não constam nos *songbooks* do inaugural e essencial Almir Chediak.

Se dentro da própria musicologia um ícone como Mozart é majoritariamente visto e revisto sob uma perspectiva em que o aspecto da textura é reduzido a sua funcionalidade harmônica e suas relações com a melodia, imaginemos a música “popular”, que outrora foi

¹²¹ <http://emmanuelebaldini.com/cds/22-dois-quartetos-brasileiros-quarteto-osesp-kristoff-silva/> - link para partitura da obra, não gravada comercialmente.

¹²²

https://www.youtube.com/watch?v=x2JO7fO7OsM&list=OLAK5uy_khpnt-8pIJJozKn7zrCLwwUyW6V1IPbAY&index=3 - link para a composição “Seu olhar”, de Queiroz.

¹²³ <https://youtu.be/N8tKE18TU0o?si=PrsFAC8yDdxa2MT0> - link para a composição “Dúvida 1”, de Perdigão.

pejorativamente rotulada como “ligeira” ou “popularesca”. Então, acionar outros dispositivos e apostar em outros signos ou em agências diferenciadas, como apontado, segue sendo uma empreitada significativa. A despeito dos resultados metonímicos que uma dissertação pode oferecer, creio que o recorte que abrigou esta pesquisa possa sugerir ampliações a respeito de outras autorias, outros ambientes sonoros, e estimular fricções que atuem diretamente na forma como falamos sobre música no país, sobre como escutamos e sobre como produzimos música brasileira no século XXI.

Numa última fresta, relato um resumo do intenso campo de reflexões que abarcou tantos momentos de todo o processo de aulas, de leituras e da redação desta dissertação: por que estou escrevendo sobre esse compositor? Porque não poderia ser sobre outra pessoa? Por que um homem? (Daí, também, ter desejado escrever sobre Joana Queiroz, Juliana Perdigão, além de Thiago Amud e Kristoff Silva). Por que não escrevo sobre alguém de outra área da música, alguém da música tradicional brasileira? Algum grupo? Será que essa coisa de escrever sobre alguém que a gente admira tem alguma serventia a outrém? Foram mais perguntas. Me atenho a estas. Porque foi nelas que minhas respostas se pautaram, de um modo às vezes menos prazeroso do que imaginava e aos poucos, de modo surpreendente e sim, prazeroso.

O percurso foi apresentando respostas e novas perguntas, nem sempre de modo direto ou mesmo simétrico: vi respostas surgindo na medida em que seguia o que devia ser feito, e via respostas não esperadas, lampejos não imaginados, desvios incríveis, que de repente me levavam ao *mesmo* ponto, num ritmo espiral e, por isto mesmo, inesperado.

Me peguei muitas vezes lembrando de quantas situações houve em que Lúcia dizia que eu devia me preocupar menos em antecipar tanto o trajeto - me refiro principalmente à definição tripartida do texto. Não que ela discordasse disso, até porque isso ficou. Ela apenas reforçava o quanto o próprio ritmo de leitura, e principalmente das análises musicais, iria me levar aonde eu poderia ir.

E, de fato, a música ampla de Amud, vibrando em linhas que se entrecruzavam de forma inédita para mim, foi abrindo sendas e muitas e muitas fendas, e espaços no pensamento, que fizeram enlaces diversos, tanto com novas formas de o escutar quanto com outras áreas de pesquisa que nem sempre voltavam ao texto de modo explícito, apesar de terem feito minha leitura se alterar, meu desejo ressignificar-se e minha escrita vibrar de outra maneira.

Amud, direta e pessoalmente, com sua permanente abertura ao diálogo, fazendo fulgir essa intensa e quase obsessiva alegria de escrever, de reescrever e de reescrever. E sim,

justificando, procurando pares, procurando clareza, e a encontrando, lucidamente. A escrita, desse modo, foi se tornando algo muito próximo do tocar. Sim, escrever é tocar. E tocar é correr o risco e colocar-se inteiro, presente. Estive presente a cada tecla que apertei, com ou sem sons [*musicais*]. Quando não sentia ser assim, não *toquei*.

O que fizemos aqui foi correr o risco e descobrir o que se apresenta apenas na caminhada: Amud, ao tecer sua obra e ao confiar em mim, Lúcia ao fiar comigo, com seu pincel de finíssimas e certeiras cerdas - orientar é correr o risco de desorientar-se, sempre; Joana e Marina lendo Joyce em voz alta; Joana lendo toda a dissertação em voz baixa; João Prazeres partilhando comigo o momento em que confirmei - e afirmamos - que “Cinema russo” *pendulava*; Kristoff, tão criterioso como sempre, ao abrir as portas de sua casa e com esse gesto abrir seu carinho rigoroso com o que é dito, salientar as curvas da poética de Thiago em relação aos rumos da nossa canção... aos ouvidos entre o desconfiado e o aberto de todas as turmas, meu profundo agradecimento por corrermos o risco de não sabermos tão ao certo para onde íamos, e fomos, indo, imantados pelos sons e seus sentidos.

O risco, inerente ao viver, fez com que o propósito de investigar Thiago Amud e suas ilimitadas cercanias estivesse sempre vívido, prazer que não se coloca a parte do que a gente faz no dia a dia. Então, de algum modo, esse risco é parte da minha vida, como é escrever música, coisa que mais talvez tenha feito nas horas de silêncio de outrém. E, paradoxalmente, das maiores alegrias que tenho em partilhar nessa vida. Não faço música para mim, nem para outrém. Faço música e escrevo dissertações - espero que teses e livros - para ter o encontro comigo e com outrém, para aceitar os desencontros, para multiplicar o pão, o vinho, a vida.

Eu nem Amud somos únicos e viveríamos muito além de alguns dias caso estivéssemos sozinhos por aqui. Viemos aqui para nos espraíarmos aquáticos pelos ares alheios, pelas marés lunares, pelos céus e galáxias, pelos augustos dias, pelos gozosos campos. Viemos aqui para celebrar e para não cansar em demasia a palavra amor. Viemos porque talvez, também, nem saibamos tão ao certo. Talvez não saibamos, é seguro, em razão da impossibilidade de saber, por ora (?), qual desejo antecedeu ao nosso, e qual o exato desejo, sorte ou risco daqueles que nos fizeram ser. O fato é que nos fizeram ser e aqui estamos, com ouvidos de ouvir Gilberto lançar pérolas como esta: “[...] Não existem indivíduos. Existem divíduos, como diz Gilles Deleuze. (Ri) Ninguém é um. Todos nós somos muitos, somos múltiplos [...]” (Gil, 2023, entrevista para Urariano Mota).

Amud:

Um

Mundo

Que

Muda

Muitos - às vezes nunca, às vezes quase, ou duma vez.

Um,

Que

Muta-se.

Em muitos.

Amud: um, entre muitos

Amud: um, em muitos

Além de Amud, tudo há, amiúde: amém.

REFERÊNCIAS

AB'SABER, Tales. [Entrevista concedida ao coletivo Chama], 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LgqNfa_RHNY . Acesso em 20 nov. 2024.

ALIEN, Black. Babylon by Gus Vol. 1 - *O ano do macaco*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KqMZIP0cwNc&list=PLTaRW5sdDvkIXEFeCcXVhoEIKUDxFb-Q&index=4> . Acesso em 2025.

ALMEIDA, Laís Barros Falcão de. *A MPB em mudança: cartografando a controvérsia da nova MPB* / Laís Barros Falcão de Almeida. – 2016. 143 f.: il., fig.

ALMEIDA, Paulo. *Cidadoido Brasileiro*. Ensaio para a revista Acorde! - publicada originalmente nos Cadernos de Música , 2022. Disponível em: <https://acordeeditorial.com.br/noticias/cidadoido-brasilhado/> . Acesso em 10 de jul. 2025.

AMARANTE, Dirce Waltrick do. *Finnegans rivolta* / James Joyce. Organização Dirce Waltrick do Amarante; tradução Afonso Teixeira Filho [et al.]; ilustração Sérgio Medeiros. - 1ª. ed. São Paulo: Iluminuras, 2022.

AMUD, Thiago. Entrevista a Rafael Macedo. Via aplicativo Zoom, 2021. Formato de áudio e texto. 15 questões. Cerca de 2h30 de conversa. Não publicada.

_____. Entrevista a Rafael Macedo. Via Google forms. 2024. Formato de texto. 14 questões. Não publicada.

_____. [Live com Alê Siqueira, mediada por Felipe Antunes], 2025. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=AuS8NeC6yy0&t=6700s>. Acesso em 2025.

_____. VELOSO, Caetano. Caetano Veloso e Thiago Amud - o Brasil como futuro do presente. [Entrevista para Leonardo Lichote]. Revista Acorde! - 2021. Disponível em: <https://acordeeditorial.com.br/caetano-veloso-e-thiago-amud-o-brasil-como-futuro-do-presente/> . Acesso em 2024.

_____. *Sacradança*. Mais e melhores produções artísticas, 2010. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_1_guOr6vaNDVDRhTIRVSMmD3g10zOrYmM . Acesso em 2023.

_____. *De ponta a ponta tudo é praia-palma*. Mais e melhores produções artísticas, 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HZZlfzIYKyY&list=OLAK5uy_kAp6FXDhUTHri1VQVCMGrP6d0RZJkeXoM . Acesso em 2023.

_____. *O cinema que o sol não apaga*. Gravadora Rocinante, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=6YGRgPfUSV8&list=PLVGo7uA2YFSK7iuOL4TtY9GuSvCJkJ00w> . Acesso em 2023.

_____. *São*. Gravadora Rocinante, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nNhukQ7PdHyXl6QPtdZxm9urXM60lvhE . Acesso em 2023.

_____. *Enseada perdida*. Gravadora Rocinante, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nNhukQ7PdHyXl6QPtdZxm9urXM60lvhE . Acesso em 2025.

_____. *Autorretrate*. O cinema que o sol não apaga. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tqW_JtqRNoA . Acesso em 2024.

AMUD, Thiago e KNEIP, Edu. *Catirina desejosa*. O cinema que o sol não apaga. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=afZjFFTtmrE> . Acesso em 10 ago. 2025.

AMUD, Thiago. *Cinema russo*. O cinema que o sol não apaga. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8jppk-tCBMM> . Acesso em 2023.

_____. *Cantiga de ninar o mar*. Gravadora Rocinante, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6sJXvfmCQLg> . Acesso em 2025.

_____. *Cantilena alada*. O cinema que o sol não apaga. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d4cpMepVZyc> . Acesso em 2023.

_____. *Desamanhecido*. O cinema que o sol não apaga. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gNaBiqew4cs> . Acesso em 2023.

_____. *Fado de Bandarra*. De ponta a ponta tudo é praia-palma. Mais e melhores produções artísticas, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HZZlfzIYKyY> . Acesso em 2023.

_____. *Graça*. São. Gravadora Rocinante, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AgdaZ0jhMqM&list=OLAK5uy_nNhukQ7PdHyXl6QPtdZxm9urXM60lvhE&index=1 . Acesso em 2023.

_____. *No contratempo*. De ponta a ponta tudo é praia-palma. Mais e melhores produções artísticas, 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6XvY_WteVSI . Acesso em 2023.

_____. *Outro acalanto*. De ponta a ponta tudo é praia-palma. Mais e melhores produções artísticas, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BhpTmgtLexQ> . Acesso em 2023.

_____. *Pedra de iniciação*. Sacradança. Mais e melhores produções artísticas, 2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NseMF4z7M8k> . Acesso em 2023.

_____. *Regonguz*. Sacradança. Mais e melhores produções artísticas, 2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BhpTmgtLexQ> . Acesso em 2023.

_____. *Silêncio d'água*. De ponta a ponta tudo é praia-palma. Mais e melhores

produções artísticas, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BhpTmgtLexQ> . Acesso em 2024.

_____. *Se você pensasse*. Gravadora Rocinante, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BhpTmgtLexQ> . Acesso em 2025.

_____. *Depoimento sobre o Coletivo Chama*. Revista Terceira Margem, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ano XXVIII, n. 55, maio-agosto/2024. Disponível em <https://revistas.ufrj.br/index.php/tm/issue/view/2786/1927>. Acesso em 02 fev. 2025.

_____. [Entrevista ao jornal O Globo], 2025. Disponível em : <https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2025/02/06/ex-jovem-thiago-amud-confirma-suas-promessas-em-enseada-perdida-disco-com-chico-buarque-e-caetano-veloso.ghtml>. Acesso em 2024.

ANDRADE, Katia Emmerick Andrade/BONDININI, Roberto Botelho. *Cruzamento vocabular: um subtipo da composição?* Artigo disponível em <https://doi.org/10.1590/0102-445070748582835407>. Acesso em 19 ago. 2025.

AUGUSTO, Paulo Roberto Peloso. *Leitmotiv, cromatismo harmônico e arte total na ópera wagneriana: um estudo histórico e analítico*. Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ, 2016. Disponível em <https://ppgm.musica.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/06/10-leitmotiv.pdf> . Acesso em 2025.

AUMONT, Jacques. *A Teoria dos Teóricos*. In: *As Teorias dos Cineastas*. Campinas, SP: Papirus, 2004.

AZEVEDO, Cláudia. *Gêneros musicais e expectativa – uma experiência com testes de recepção sobre a canção “Neguinho”, gravada por Gal Costa*. DEBATES | UNIRIO, n. 27, n. 2, p. 149-172, 2023.

BARROS E SILVA, Fernando de. *O fim da canção (em torno do último Chico)*. Revista serrote #3, novembro 2009. Disponível em <https://revistaserrote.com.br/2011/06/o-fim-da-cancao-em-torno-do-ultimo-chico/>. Acesso em 12 dez. 2024.

BECKER, Howard S. *Mundos da arte*. Lisboa: Livros Horizonte, 2010. |__

BERIO, Luciano. *Thema (Ommagio a Joyce)*. Peça para eletroacústica e voz, 1995/8/9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mS6tv50YGWg> . Acesso em 2024.

BERRY, Wallace. *Structural Functions in Music*. Englewood Cliffs: Dover, 1987.

BISPO, Nego. [Entrevista concedida a André Gonçalves, Maurício Pokemon, Samária Andrade, Wellington Soares e Maria Sueli Rodrigues de Sousa], em 09/02/2024. Revista Revesteres. Disponível em <https://revistarevestres.com.br/entrevista/comeco-meio-e-comeco/> Acesso em 28 jun. 2024. |

BISPO, Nego. [Entrevista concedida a Renato Nogueira], em abril de 2024. Revista Amarello. Disponível em:

<https://amarello.com.br/2022/04/cultura/does-e-dois-sao-dois-renato-nogueira-e-nego-bispo/>. Acesso em 30 jun. 2024.

BONUS, Alexander E. *Metronome*. Oxford Handbooks Editorial Board, 2012. Disponível em <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935321.001.0001>. Acesso em 06 de jun. 2025.

BOULEZ, Pierre. *A música hoje*: 1. Editora Perspectiva, 1963/2000. Coleção DEBATES/D.055.

BOULEZ, Pierre. (2007a). *A música hoje*: 2. Pierre Boulez. São Paulo: Editora Perspectiva.

BOTTINO, Marilda Barroso. *O fado*: trajetória, mutações e partilha desde o fim da ditadura de Salazar até o século XXI. Disponível em <https://seer.unirio.br/simpom/article/download/12451/12315/72374> . Acesso em 21 de mai. 2025.

BRELET, Gisèle, BONIN, Gustavo (trad.), PONDIAN, Julian Di Fiori (trad.). *Música e silêncio*. Revista Vórtex, Curitiba, v.12, p 1-22, e9117, 2024. ISSN 2317-9937. Disponível em <https://doi.org/10.33871/vortex.2024.12.9117>. Acesso em 06 de jun. 2025.

BRINA, Luiza. *Prece*. Luiza Brina e dobra discos, 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-Dn-u_MovzE&list=OLAK5uy_lZTIIAvNmK2frA-FEf4fBvIEf5QR4IORk . Acesso em 2024.

BUARQUE, Chico. [Entrevista concedida a Fernando de Barros e Silva], em 26/12/2004. Jornal folha de São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2612200408.htm> . Acesso em 13 dez. 2024.

_____. *Geni e o Zepelim*. A ópera do malandro. Universal, 1979. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KQn7UxB3HJQ> . Acesso em 2024.

BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna - Europa, 1500-1800*. Tradução Denise Bottmann - São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

CAMPOS, Augusto de. *O balanço da bossa e outras bossas*. Editora Perspectiva, São Paulo, 1974, 2ª ed. - revista e ampliada.

CAMPOS, Lúcia. *O chão, o palco e o estúdio de gravação*: culturas populares em trânsito. In 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia. Desafios Antropológicos Contemporâneos. São Paulo, Brasil, 2012.

CASTRO, Eduardo Viveiros de. *Os involuntários da Pátria*. “Questões indígenas: ecologia, terra e saberes ameríndios”, texto apresentado no colóquio no Teatro Maria Matos, Lisboa, 5 de maio de 2017. Publicado pela editora Chão da Feira, caderno de leituras nº 65, série intempestiva, 2017.

CAZES, Henrique Leal. *O improviso no choro*: ferramenta da fluência. XXIX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – Pelotas - 2019.

CHAMA, Coletivo. [Reportagem/entrevista com coletivo Chama]. Jornal O Globo, 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/criado-para-discutir-novos-rumos-da-mpb-coletivo-chama-ira-programa-de-radio-tv-turme-internacional-11335518> . Acesso em 2024.

_____. [Canal do coletivo no YouTube]. Disponível em: <https://www.youtube.com/@coletivochama9465> . Acesso em 2023.

CHEDIAK, Almir. *Harmonia e improvisação*. Volume I. Irmãos Vitale, 1986. Rio de Janeiro.

COCCARO, Luciane Moreau. *A Sagração da Primavera: entre o arquivo e o repertório*. Série Trans-In-Corporados 2017, Vol 2.

COELHO, Márcio Luiz Gusmão. *O arranjo como elemento orgânico à canção popular brasileira: uma proposta de análise semiótica*. Tese de doutoramento, São Paulo, 2007.

COOK, Nicholas. *Music, Imagination and Culture*. Oxford University Press. 1992 - 265 p.

COSTA E SILVA, Paulo da. *Orestes Barbosa: um romântico na metrópole moderna* (artigo) publicado em IPOTESI, Juiz de Fora, v. 20, n.1, p. 167-175, jan/jun. 2016.

CRAFT, Robert e STRAVINSKI, Igor. *Conversas com Igor Stravinski*. Editora Perspectiva, 1984, 3ª impressão da 1ª edição. Tradução: Stella Rodrigo Octavio Moutinho.

DIAS, Caio Gonçalves Dias. *Uma teoria nativa da música: o projeto de brasilidade de Tom Jobim*. 2010.

DUARTE, L.C. *Tom Jobim e Claus Ogerman: uma ontologia do arranjo musical*. Revista brasileira de música - programa de Pós-graduação em música - Escola de música da UFRJ. Rio de Janeiro, v. 25, n.1, p. 135-156, Jan./Jun. 2012.

DUNCAN, Zélia. *Todo mundo é bom: audição de Quem vê cara*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IhH4Ikd7Opc> - Acesso em out. 2024.

ESSINGER, Silvio. Reportagem com grupo de artistas para Jornal O Globo, 2024. Disponível em <https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2025/06/21/nos-60-anos-da-mpb-releituras-unem-no-va-geracao-a-classicos-de-caetano-veloso-dona-ivone-lara-e-mais.ghtml>. Acesso em 2025.

_____. *Crítica: 'De ponta a ponta tudo é praia-palma'*, de Thiago Amud. Ensaio crítico sobre Thiago Amud, para o jornal O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/critica-de-ponta-ponta-tudo-praia-palma-de-thiago-amud-10937730>. Acesso em 2024.

_____. *'Ex-jovem'*, Thiago Amud confirma suas promessas em 'Enseada perdida', disco com Chico Buarque e Caetano Veloso. Reportagem sobre Thiago Amud, para o jornal O Globo, 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2025/02/06/ex-jovem-thiago-amud-confirma-suas-promessas-em-enseada-perdida-disco-com-chico-buarque-e-caetano-veloso.ghtml>. Acesso em 2025.

FABBRI, Franco. *Una teoria dei generi musicali*. Due applicazioni, 1981. Disponível em: https://www.francofabbri.net/files/Testi_per_Studenti/Teoria_dei_generi.pdf. Acesso em jun. 2025.

FRAGA, O. *La espiral eterna*, de Leo Brouwer: o uso livre do serialismo na sua organização de alturas. *Revista Música Hodie*, Goiânia, V.15 - n.1, 2015, p. 187-196.

FRÓES, Rômulo. *Sonora Coletiva convida Romulo Fróes: a pluralidade da música popular brasileira do século XXI*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=50ndYLbeGPI&t=188s>. Acesso em 17 ago. 2024.

GARCIA, Luiz Henrique A. *Vou cantar para ver se vai valer: a configuração da categoria MPB no repertório das intérpretes (1964-1967)*. *LPH (UFOP)*, v. 19, p. 205-242, 2009.

GARCIA, Gabriela. *John Cage: música Experimental e Avant-Garde*. Ensaio para o site Sesc São Paulo, 2019. Disponível em <https://www.sescsp.org.br/editorial/john-cage-musica-experimental-e-avant-garde/>. Acesso em 2025.

GASPAR, Luis Manuel. *Algumas notas à “Obra Poética” de Sophia de Mello Breyner Andresen* (Lisboa: Pianola, 2013).

GOMES, Paulo Emílio Sales. *O cinema no século*. São Paulo, Companhia das Letras, 2015, 1ª ed.

ILESSI. [Entrevista ao jornal O Globo]. Disponível em <https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2025/06/21/nos-60-anos-da-mpb-releituras-unem-no-va-geracao-a-classicos-de-caetano-veloso-dona-ivone-lara-e-mais.ghtml>. Acesso em fev. de 2025.

IVES, Charles. *Three Quarter Tone Pieces*, S. 128; K. 3C3. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=izFgt2tZ0Oc>. Acesso em 17 de abr. 2024.

JACOMIN, Vinicius. *A música popular brasileira na obra para violão solo de Heitor Villa-Lobos*. 3º Simpósio de Violão da Embap, Outubro de 2009. Disponível em: https://embap.curitiba1.unespar.edu.br/menu-pesquisa/publicacoes/copy_of_03.pdf. Acesso em 12 fev. 2025

JARDIM, Gil. *O arranjo como estrutura e tecido do discurso musical*. *Revista USP*, São Paulo, Brasil, n. 111, p. 45–58, 2016. DOI: [10.11606/issn.2316-9036.v0i111p45-58](https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i111p45-58). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/127599>. Acesso em 16 ago. 2024.

JAROCINSKI, Stefan. *Debussy: Impressionism and Symbolism*. Eulenburg. Universidade da Califórnia/London, 1976.

JOYCE, James. *Finnegans Rivolta*. Organização de Dirce Waltrick do Amarante. Tradução: Coletivo Finnegans. Editora Iluminuras, 2022.

JÚNIOR, Alberto Boscarino. *Fado, Fadinho, e outras canções: uma introdução ao fado-canção no Brasil*. Disponível em : https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/etnomusicologia/etnom_ABJunior.pdf. Acesso em 21 de set. 2025.

LANA, José Soares. *Rogério Duprat: arranjos de canção e a sonoplastia tropicalista*. Tese (Doutoramento em Ciências Sociais - 240 f.). Rio de Janeiro, PUC Rio, 2013.

LANA, José Soares. *Rogério Duprat arranjador da Tropicália e o arranjo da canção Marginalia II*. Revista Contemporânea - Dossiê regimes autoritários e sociedades. Ano 3, nº3 |2013, verão.

LANCELOTTI, Domenico. [Entrevista concedida ao coletivo Chama], 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2SVHbLFTXu8>. Acesso em 20 nov. 2024.

LIMA, Henrique Rocha de Souza. *O conceito de escuta musical em Écoute: une histoire de nos oreilles de Peter Szendy*. USP, tese de mestrado, São Paulo, 65 p. - 2021.

LISPECTOR, Clarice. *A Legião estrangeira*. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2015.

LOPES, Patrícia de Almeida Ferreira. *A singular sonoridade de Matita Perê construída por meio da parceria de Tom Jobim e Claus Ogerman* - São Paulo: P. A. F. Lopes, 2017. 288 p.: il.

MACEDO, Rafael. *microarquiteturas*. Gravadora Rocinante, 2018. Disponível em: <https://rafaelmacedomusica.bandcamp.com/album/microarquiteturas> . Acesso em 2024.

MAGRITTE, René. *A traição das imagens*. Óleo sobre tela, 1929.

MAMMÌ, Lorenzo. *A fugitiva*. Ensaio sobre música. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

MARTINS, M. F.; BERGAMINI, D. *Gramsci, cultura, folclore e educação*. Educação, [S. l.], v. 49, n. 1, p. e98/1–23, 2024. DOI: 10.5902/1984644471514. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/71514> . Acesso em 6 ago. 2025.

MARSIGLIA, Ivan. *Hermano Vianna fala ao Estadão sobre cultura brasileira*. [Entrevista com Hermano Vianna]. Publicado no blog de Marcos Almeida, 2013. Disponível em: <https://nossabrazilidade.com.br/hermano-vianna-fala-ao-estadao-sobre-cultura-brasileira/> . Acesso em 2024.

MARTINS, B. V. *Decantando a República: um encontro entre o historiador e o compositor popular*. Revista História Hoje, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 57–77, 2017. DOI: 10.20949/rhhj.v6i11.316. Disponível em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/316> Acesso em 6 nov. 2024.

MARTINI, Rafael Andrade. *O gesto do arranjador na música popular*. Dissertação (Mestrado em Música - 151 f.). Belo Horizonte, UFMG, 2017.

MARQUES, Ana Martins. *O livro das semelhanças*. Companhia das Letras, 2015 - 1ª ed.

MELLO, Thiago Ana de Ribeiro Gomes Thiago de. *MPB não é tudo: os discursos de renovação da música popular brasileira*. 2012. 93 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UERJ, Rio de Janeiro, 2012.

MENEZES, F. *Riscos sobre música: ensaios - repetições - provas* [online]. São Paulo. Editora UNESP, 2018, 417. p. ISBN: 978-8595462-88-5. Disponível em <https://books.scielo.org/id/y38z5> . Acesso em 20 de jan. 2025.

MICHAJLOWSKY, Alexandre. *O groove dos homens e das máquinas na linguagem e percepção musicais*. XVIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPPOM) - Salvador - 2008. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2008/comunicas/COM285%20-%20Michailowsky.pdf. Acesso em 13 de fev. de 2024.

MONTEVERDI, Claudio. *Il Combattimento di Tancredi e Clorinda*. Livro de Madrigais nº 8. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=NZgqivymggQ> . Acesso em 2024.

MORELENBAUM, Jaques. *Jaques Morelenbaum: o Brasil desperdiça música*. Entrevista para a revista TRIP. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip-fm/jaques-morelenbaum-o-brasil-desperdica-musica> . Acesso em 2024.

MOTA, Urariano. *Urariano Mota: Gilberto Gil no Recife, uma difícil entrevista*. [Entrevista com Gilberto Gil], 2020. Revista Vermelho - A esquerda bem informada. Disponível em <https://vermelho.org.br/2020/06/26/urariano-mota-gilberto-gil-no-recife-uma-dificil-entrevista/> . Acesso em 18 de jan. de 2025.

MPB4. *Projeto 60 anos*. Site do grupo MPB4. Disponível em <https://mpb4.com.br/projeto-60-anos>. Acesso em 2024.

NAPOLITANO, Marcos. *A formação da Música Popular Brasileira (MPB) e sua trajetória histórica (1965-1982)* - revista Humania del Sur. Ano 9, nº6. Janeiro-junho, 2014. pp 51-63.

NAVES, Santuza Cambraia. *Canção popular no Brasil: a canção crítica*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010.

NEDER, Álvaro. *MPB: identidade, intertextualidade e contradição no discurso musical*. Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198, Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em <http://www.rbec.ect.ufrn.br/> . Acesso em 12 nov. 2024.

NETO, Caio Nelson de Senna. *Textural musical: forma e metáfora*. Tese de Doutorado. UNIRIO, 2007.

PACHECO, Nuno. *Guinga mostra o gênio de um Brasil sem par*. Revista Público, 2010. Disponível em <https://www.publico.pt/2010/11/10/jornal/guinga-mostra-o-genio-de-um-brasil-sem-par-20586148> . Acesso em 2025.

PARIS, Andrei Almeida. *Tempo Vibrado e Dialética da Duração*: provocações imagéticas para a composição rítmica. Revista Cena, Porto Alegre, nº 23, p. 71-84 set./dez. 2017. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/cena> . Acesso em 2024.

PERDIGÃO, Juliana. *Dúvida I. Dúvidas*. YB Music, 2020. Disponível em: <https://youtu.be/N8tKE18TU0o?si=PrsFAC8yDdxa2MTo> . Acesso em 2024.

POUND, Ezra. *ABC da Literatura*. São Paulo, Editora Pensamento - Cultrix, 2013.

QUEIROZ, Joana. GIL, Gilberto. *Seu olhar*. Tempo Sem Tempo. YB Music, 2002. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x2JO7fo7OsM&list=OLAK5uy_khpnt-8pIJJOzKn7zrCLwwUyW6V1IPbAY&index=3 . Acesso em 2024

RAMOS, Luiz Cláudio. [Entrevista para jornal O Globo]. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/09/02/me-formei-em-chico-buarque-diz-diretor-musical-que-acompanha-compositor-ha-45-anos.ghtml>. Acesso em 2024.

RESCALA, Tim. [Entrevista concedida ao coletivo Chama], 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KQx-XdKEq7c>. Acesso em 20 nov. 2024.

RIBEIRO, Darcy. *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil*. 3a ed. São Paulo: Global, 2015.

ROVELLI, Carlo. *A ordem do tempo*. Tradução de Silvana Cobucci - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.

SALZMAN, Eric. *Twentieth-century music. An Introduction*. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1988.

SANDRONI, Carlos. *Adeus à MPB*. Decantando a República - inventário histórico e político da canção popular moderna brasileira. Volume I: outras conversas sobre os jeitos da canção. Editora Nova Fronteira, 2004.

_____. *MPB: um pouco de história*. Revista Cult. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/mpb-um-pouco-de-historia/> [online]. Acesso em 2025.

_____. *Feitiço Decente*. Jorge Zahar, UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.

SAPIÊNCIA, Rincon. *Moça namoradeira* (part. de Lia de Itamaracá). Galanga Livre, 2017. Bóia fria produções. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z694bmaRQ7I&list=OLAK5uy_kN0qK-2iInBynv4uapIP-G3aj21eLzKbk&index=6 . Acesso em 2025.

SARAIVA, José Américo Bezerra. *A arquitetura iconizante de “Luz do Sol”*. Estudos Semióticos. [on-line] Disponível em: <http://revistas.usp.br/essei> . Editores Responsáveis: Ivã Carlos Lopes e José Américo Bezerra Saraiva. Volume 10, Número 2, São Paulo, Dezembro de 2014, p. 26–36. Acesso em 27 nov. 2023.

SCHAEFFER, Pierre. REIBEL, Guy. *Solfejo do objecto sonoro*. Tradução, notas e comentários de António de Sousa Dias, Lisboa, 1996 - Paris, 2007.

SCHNEIDER, Denise Orso. *Neologismos semânticos: uma realidade na obra de Tenfen*. Santa Catarina, 2016. Disponível em: https://tunapolis.sc.gov.br/uploads/sites/461/2016/10/878394_Denise_Orso_Schneider.pdf. Acesso em 2025.

SCHOENBERG, Arnold. *Harmonia*. Universal Edition, 1922, renovado em 1949. 1999/2001, editora UNESP. Tradução e notas de Marden Maluf.

_____. *Farben: Fünf Orchesterstücke*, op.16, nº3 (1909). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=d4cpMepVZyc>. Acesso em 2024.

SEGRETO, Marcelo. *A canção e a oralização: sílaba, palavra e frase (versão corrigida)*; orientador: Luiz Augusto de Moraes Tatit. Tese de doutorado. USP, São Paulo, 2019.

_____. *A construção não tonal da canção Jóia de Caetano Veloso*. *Per Musi*, Belo Horizonte, nº30, 2014, 167-174.

SEMEDO, João Miguel David. *Utilização do metrônomo para a Expressão Musical na Guitarra Clássica*. UMinho, julho de 2021. Universidade do Minho, Instituto de Educação. Mestrado em ensino de Música - relatório de estágio.

SHIMODA, Lucas Takeo. *Timbre em semiótica da canção: Retrospectivas e Perspectivas*. *Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198* Natal, n.4, jul-dez 2013 – Disponível em: www.rbec.ect.ufm.br - Acesso em 30 de jan. 2024.

SILVA, Fernando Barros e Silva. *O fim da canção (em torno do último Chico)*. Disponível em: <https://revistaserrote.com.br/2011/06/o-fim-da-cancao-em-torno-do-ultimo-chico/>. *Revista Serrote #3 (IMS)*, 2009. Acesso em 13 nov. 2024.

SILVA, RVM. *O conceito relativo de neologismo e arcaísmo: um estudo pancrônico*. In: OLIVEIRA, K., CUNHA E SOUZA, HF., and SOLEDADE, J., orgs. *Do português arcaico ao português brasileiro: outras histórias* [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 11-20. ISBN 978-85-232-1183-7. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em 20 fev. 2025.

SILVA, Kristoff. *Contribuições do arranjo para a construção de sentido na canção brasileira: análise de três canções de Milton Nascimento*. Belo Horizonte, Escola de Música da UFMG, 2011. Dissertação de mestrado. 142 p.

_____. *A afinação da interioridade: a canção popular brasileira na musicalização de adultos*. 1ª ed. Belo Horizonte, Editora Zain - 2023.

_____. [Entrevista a Rafael Macedo], presencial, 2024. Formato final de texto, a partir de perguntas prévias. Não publicada.

_____. *Três canções ou mais para voz e quarteto de cordas*. Editora Unesp, 2010/11. Disponível em:

<http://emmanuelebaldini.com/cds/22-dois-quartetos-brasileiros-quarteto-oesp-kristoff-silva/>. Acesso em 2024.

SIQUEIRA, Alê. *Site do produtor e compositor*. Disponível em: <https://alesiqueira.com/>. Acesso em 2025.

TATIT, Luiz. *O cancionista - composição de canções no Brasil*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996/2012.

_____. *O século da canção*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

_____. *Todos entoam*. Ensaios, Conversas e Lembranças - 2ª ed. revista e ampliada - Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2014.

TINHORÃO, José Ramos. *Pequena história da música popular*. Editora Círculo do Livro (3ª edição), 1978, São Paulo.

_____. *As origens da canção urbana*. Editora 34, 2011. São Paulo, 224 p.

_____. *História social da música popular brasileira*. Editora 34, 2010 (2ª edição), 384 p. São Paulo.

_____. *Música popular: um tema em debate*. Editora 34, 2003 (7ª edição), 199 p. São Paulo.

TROPICALIA. Site sobre o movimento tropicalista. Projeto de Ana de Oliveira. Disponível em: <http://tropicalia.com.br/>. Acesso em 2024.

ULHÔA, M. T. *Pertinência e música popular - em busca de categorias para análise de música brasileira popular*. Cadernos de Colóquio, [S. l.], v. 3, n. 1, 2007. Disponível em: <https://seer.unirio.br/coloquio/article/view/36>. Acesso em 10 abr. 2024.

_____. *A análise da música brasileira popular*. Cadernos de Colóquio, p. 61/68, abril de 2009.

_____. DE MARCHI, Leonardo. BORGES, Renato Pereira Torres. *Popular Music in Brazil*. Cambridge University Press, 2024. Disponível em <https://www.cambridge.org/core/elements/abs/popular-music-in-brazil/944FD0EA19C12E695D9DF9E33CA80B97>. Acesso em 2024.

VELOSO, Caetano. [Comunicação via email entre Caetano Veloso e Thiago], com acesso do autor via disponibilização de Thiago Amud e com consentimento de Veloso, por meio de mensagem no aplicativo *WhatsApp*, ocorrido em 10/08/18. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1V0Of3me7SurDoG1v8AqAITvNVUyn-Uls?usp=sharing>.

_____. [Live com os procuradores da República Fabiana Schneider e Sérgio Luiz Pinel Dias] com moderação da vice-presidente da ANPR, Ana Carolina Roman. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hc-EbGTnAnA>. Acesso em 22 out. 2020.

VETROMILLA, Clayton. *A música erudita vista por compositores e intérpretes brasileiros da música popular*. Arteriais (revista do ppgartes); ICA, UFPA. Nº2 (Ago 2015). Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/viewFile/2728/2853>. Acesso em 08 nov. 2024.

VIANNA, Hermano. *Thiago Amud*. Ensaio crítico sobre Thiago Amud, em formato de blog, 2020. Disponível em: <https://hermanovianna.wordpress.com/2020/04/19/thiago-amud/>. Acesso em 2025.

VIANA, Ricardo L. *Sincronização de relógios de pêndulo e metrônomos: um tratamento qualitativo*. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 42, e20200272, 2020. Disponível em <http://fisica.ufpr.br/viana/artigos/2020/rbef.pdf>. Acesso em 20 de jun. de 2025.

VICENTE, Rodrigo Aparecido. *Narratividade e iconicidade na música popular brasileira* (breve artigo para painel). XXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – Natal – 2013, p. 1.

VILLAÇA, Túlio. *Ilessi e a meada evolutiva da música brasileira*. Blog “Sobre a canção e o seu entorno e o que ela pode se tornar”, 2016. Disponível em: <https://tuliovillaca.wordpress.com/2018/09/16/ilessi-e-a-meada-evolutiva-da-musica-brasileira/>. Acesso em ago. 2024.

_____. *Sobre um procedimento de Thiago Amud*. Blog “Sobre a canção e o seu entorno e o que ela pode se tornar”, 2021. Disponível em: <https://tuliovillaca.wordpress.com/tag/thiago-amud/>. Acesso em 2023.

_____. *Chico, Caetano e a canção* - por Rômulo Fróes, fev. 2010. Disponível em: <https://tuliovillaca.wordpress.com/2012/02/10/chico-caetano-e-a-cancao-por-romulo-froes/>. Acesso em 2025.

WISNIK, José Miguel Wisnik. *Sem receita*. Ensaios e canções. Publifolha, São Paulo, 2004.

_____. *Entre o erudito e o popular*. Revista de História, São Paulo, n. 157, p. 55–72, 2007. DOI: [10.11606/issn.2316-9141.v0i157p55-72](https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i157p55-72). Disponível em: <https://revistas.usp.br/revhistoria/article/view/19062>. Acesso em 2024.

_____. *O som e o sentido: Uma outra história das músicas*. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Desamanhecido

Thiago Amud

$\text{♩} = 78$ Am^7

ANEXOS

Voz

Flugelhorn

Flauta baixo

Sax tenor

Clarone

Prato e faca

Tambores

Synth.

$\text{♩} = 78$

simile samba de roda

1

Voz

Flugelhorn

Flauta baixo

Sax tenor

Clarone

Prato e faca

Ri - so des-fei to'em pran - to Quan -

2

8

Cm⁶/G *Fm⁷* *Dm⁶/F*

Voz

- do'a ma nhã cla-rei - a E'um len-to de sen-can - to vêm

Flugelhorn

sfz mp sfz mp sfz mp cresc mf

Flauta baixo

sfz mp sfz mp sfz mp cresc mf

Sax tenor

sfz mp sfz mp sfz mp cresc mf

Clarone

sfz mp sfz mp sfz mp cresc mf

Prato e faca

12

F[#]m⁷(b5) *C/B^b*

Voz

Or - va-lho na can-dei - a Fri

Flugelhorn

mp cresc.

Flauta baixo

mp cresc.

Sax tenor

mp cresc.

Clarone

mp cresc.

Prato e faca

16 $B^b m^6$ Dm^6 G^7

Voz
a - gem no re - can - to E'o teu que - bran-to me'ar-den-do na

Flugelhorn *mf*

Flauta baixo *mf*

Sax tenor *mf*

Clarone *mf*

Prato e faca

20 Fm/A^b $A^{b0}(b13)$ $C^7/M/G$

Voz
- vei - a Quan - do'a noi te'e ra'um man - to Quan

Flugelhorn *sfz mp sfz mp sfz mp*

Flauta baixo *sfz mp sfz mp sfz mp*

Sax tenor *sfz mp sfz mp sfz mp*

Clarone *sfz mp sfz mp sfz mp*

Prato e faca

4

24 $Am^{7(b5)}$ Fm^7 Dm^6/I

Voz

- do'e-ra' lu a chei a Tu me que-ri-as tan - to bẽm

Flugelhorn

sfz mp sfz mp sfz mp sfz mp

Flauta baixo

sfz mp sfz mp sfz mp sfz mp

Sax tenor

sfz mp sfz mp sfz mp sfz mp

Clarone

sfz mp sfz mp sfz mp sfz mp

Prato e faca

28 $A^{7(b9)/E}$ $Dm^{7(9)}$

Voz

A - go - ra - que'ou tra ma-dru - ga - da co

Flugelhorn

cresc. mf

Flauta baixo

cresc. mf

Sax tenor

cresc. mf

Clarone

cresc. mf

Prato e faca

32 $A^{b7}M/C$ $C^{b7}M$ C^{b7} $B^{b7}(4/9)$ $E^{b6}/B\flat$

Voz
 - ra E'ao meu lá - do já não tem - nin - guém

Flugelhorn
sfz

Flauta baixo
sfz

Sax tenor
sfz

Clarone
sfz

Prato e faca

36 B^{b0} F^6

Voz
 A bar - ra que - bra em tra'ami nha ca

Flugelhorn
dim. *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mp*

Flauta baixo
dim. *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mp*

Sax tenor
dim. *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mp*

Clarone
dim. *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mp*

Prato e faca

6 40 $A^{\flat}6/6$ E^{\flat}/D^{\flat} $D7(13)$

Voz *ra - A - ma - nhe - ço mas não sei - pra quem*

Flugelhorn *sfz mp sfz mf mp cresc. mf*

Flauta baixo *sfz mp sfz mf mp cresc. mf*

Sax tenor *sfz mp sfz mf mp cresc. mf*

Clarone *sfz mp sfz mf mp cresc. mf*

Prato e faca

44

Voz

Flugelhorn *quase gliss. mp sfz mp sfz mp sfz mp*

Flauta baixo *quase gliss. mp sfz mp sfz mp sfz mp*

Sax tenor *quase gliss. mp sfz mp sfz mp sfz mp*

Clarone *quase gliss. mp sfz mp sfz mp sfz mp*

Prato e faca

8 55

Fm⁷ 3 3 Dm⁶/F F[#]m⁷(b5)

Voz
a E'um len - to de - sen - can - to vem

Flugelhorn
mp sfz mp sfz mp cresc. mf dim.

Flauta baixo
mp sfz mp sfz mp cresc. mf dim.

Sax tenor
mp sfz mp sfz mp cresc. mf dim.

Clarone
mp sfz mp sfz mp cresc. mf dim.

Prato e faca

Tambores

59

C/B^b 3 3 B^bm⁶ 3 3

Voz
Or - va - lho na can - dei - a Fri - a - gem no re - can

Flugelhorn
mp sfz mp sfz

Flauta baixo
mp sfz mp sfz

Sax tenor
mp sfz mp sfz

Clarone
mp sfz mp sfz

Prato e faca

Tambores

63 Dm⁶ G⁷ Fm/A^b 9

Voz
 to E'o_teu que - bran-to me'ar-den-do na - vei - a

Flugelhorn
sfz *mp* *sfz mp* *sfz*

Flauta baixo
sfz *mp* *sfz mp* *sfz*

Sax tenor
sfz *mp* *sfz mp* *sfz*

Clarone
sfz *mp* *sfz mp* *sfz*

Prato e faca

Tambores

67 A^bo(b13) C⁷/M/G Am⁷(b5) 3

Voz
 Quan - do'a noi te'e ra'umman - to Quan - do'e-ra'a lu-a chei

Flugelhorn
mp sfz mp *sfz* *sfz mp* *sfz*

Flauta baixo
mp sfz mp *sfz* *sfz mp* *sfz*

Sax tenor
mp sfz mp *sfz* *sfz mp* *sfz*

Clarone
mp sfz mp *sfz* *mp sfz mp* *sfz*

Prato e faca

Tambores

10 71

Fm⁷ Dm⁶/F A^{7(b9)}/E

Voz
a Tu-me que-ri-as tan-to bem

Flugelhorn
sfz mp sfz sfz mp cresc.

Flauta baixo
sfz mp sfz sfz mp cresc.

Sax tenor
sfz mp sfz sfz mp cresc.

Clarone
sfz mp sfz mp cresc.

Prato e faca

Tambores

75

Dm⁷⁽⁹⁾ A^{b7}M/C

Voz
A-go-ra que'ou-tra ma dru-ga-da co-ra. E'ao meu

Flugelhorn
sfz mf sfz mp sfz mp sfz

Flauta baixo
sfz mf sfz mp sfz mp sfz

Sax tenor
sfz mf sfz mp sfz mp sfz

Clarone
sfz mf sfz mp sfz mp sfz

Prato e faca

Tambores

79 C^{b7}M C^{b7} B^{b7(4/9)} E^{b6}/B^b B^{bo} 11

Voz
la do já não tem — nin — guém —

Flugelhorn
mp sfz mp cresc. mf

Flauta baixo
mp sfz mp cresc. mf

Sax tenor
mp sfz mp cresc. mf

Clarone
mp sfz mp cresc. mf

Prato e faca

Tambores

83 F⁶ A^{b9}6

Voz
A bar - ra. que - bra con tra'ami nha ca - ra. A - ma

Flugelhorn
mp sfz mp sfz mp sfz

Flauta baixo
mp sfz mp sfz mp sfz

Sax tenor
mp sfz mp sfz mp sfz

Clarone
mp sfz mp sfz mp sfz

Prato e faca

Tambores

12 87 E^b/D^b $D^{7(13)}$ **3** Am^7

Voz
 nhe - ço mas não sei — pra quem *dim. poco a poco*

Flugelhorn
mp mf sfz mp sfz

Flauta baixo
mp mf sfz mp sfz

Sax tenor
mp mf sfz mp sfz

Clarone
mp mf sfz mp sfz

Prato e faca

Tambores

Synth. **3** *dim. poco a poco*
PPP
8^{va}

91

Flugelhorn *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.* *sfz*

Flauta baixo *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.* *sfz*

Sax tenor *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.* *sfz*

Clarone *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.* *sfz*

Tambores *pp* *ppp*

Synth. *pp* *p*

(8) *pp* *p*

14

103

Dm⁶/F F[#]m⁷(b5) C/B^b

Voz

to vem Or - va - lho na can - dei

Flugelhorn

mp cresc. mf mp

Flauta baixo

mp cresc. mf mp

Sax tenor

mp cresc. mf mp

Clarone

mp cresc. mf mp

Synth.

(8).....

107

B^bm⁶ Dm⁶

Voz

a Fri - a - gem no re - can - to E'o teu que -

Flugelhorn

cresc. mf

Flauta baixo

cresc. mf

Sax tenor

cresc. mf

Clarone

cresc. mf

Synth.

(8).....

111 *G*⁷ *Fm/A^b* *A^bo(b13)* *C⁷M/G* 15

Voz
 bran-to me'ar-den-do na vei - a Quan - do'a noi te'e ra'um

Flugelhorn
sfz mp sfz

Flauta baixo
sfz mp sfz

Sax tenor
sfz mp sfz

Clarone
sfz mp sfz

Prato e faca
 wawa
 fade in

Synth.

(8)-----

115 *Am⁷(b9)* *Fm⁷*

Voz
 man - to Quan - do'e-ra'lu a chei a Tu me que-ri-as tan

Flugelhorn
mp sfz mp sfz mp sfz mp sfz

Flauta baixo
mp sfz mp sfz mp sfz mp sfz

Sax tenor
mp sfz mp sfz mp sfz mp sfz

Clarone
mp sfz mp sfz mp sfz mp sfz

Prato e faca

Synth.

(8)-----

16 119 Dm^6/F $A^{7(b9)}/E$ $Dm^{7(9)}$ 3

Voz
 to bem_ A - go - ra_ que'ou - tra

Flugelhorn
sfz mp cresc. *sfz mf* *sfz*

Flauta baixo
sfz mp cresc. *sfz mf* *sfz*

Sax tenor
sfz mp cresc. *sfz mf* *sfz*

Clarone
sfz mp cresc. *sfz mf* *sfz*

Prato e faca
sfz mp cresc. *sfz mf* *sfz*

Synth.

(8).....

123 $A^{b7}M/C$ $C^{b7}M$ C^{b7}

Voz
 ma dru - ga - da co - ra_ E'ao meu la do já não tem_

Flugelhorn
sfz *sfz* *sfz mp cresc.*

Flauta baixo
sfz *sfz* *sfz mp cresc.*

Sax tenor
sfz *sfz* *sfz mp cresc.*

Clarone
sfz *sfz* *sfz mp cresc.*

Prato e faca
sfz *sfz* *sfz mp cresc.*

Synth.

(8).....

127 $B^{\flat 7}(4/9)$ $E^{\flat 6}/B^{\flat} B^{\flat o}$ F^6 17

Voz
 nin - guém - A bar - ra - que - bra

Flugelhorn
mf *mp* *sfz*

Flauta baixo
mf *mp* *sfz*

Sax tenor
mf *mp* *sfz*

Clarone
mf *mp* *sfz*

Prato e faca

Synth.

(8).....

131 $A^{\flat 6/6}$ E^{\flat}/D^{\flat}

Voz
 3 3
 ãm tra'ami nha ca - ra - A - ma - nife - ço mas não sei -

Flugelhorn
mp *sfz* *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mf*

Flauta baixo
mp *sfz* *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mf*

Sax tenor
mp *sfz* *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mf*

Clarone
mp *sfz* *mp* *sfz* *mp* *sfz* *mf*

Prato e faca

Voz: *pra quem*

Flugelhorn: *mp cresc. mf sfz mp sfz mp sfz*

Flauta baixo: *mp cresc. mf sfz mp sfz mp sfz*

Sax tenor: *mp cresc. mf sfz mp sfz mp sfz*

Clarone: *mp cresc. mf sfz mp sfz mp sfz*

Prato e faca: *[drum notation]*

Synth. *[synth notation]*

(8).....

Voz: *quase gliss. M-m*

Flugelhorn: *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.*

Flauta baixo: *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.*

Sax tenor: *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.*

Clarone: *mp sfz mp sfz mp* *quase gliss.*

Prato e faca: *[drum notation]*

Synth. *[synth notation]*

(8).....

Fado de Bandarra

♩=104

Thiago Amud

Musical score for the first system of 'Fado de Bandarra'. The score is in 4/4 time with a tempo of 104. It features five staves: Voz (Vocal), Violão 1, Violão 2, Violão 3, and Contrabaixo com arco (Double Bass with bow). The Adufo (Tambourine) part is shown as a simple rhythmic pattern. The key signature has one flat (B-flat). The first system contains four measures of music. The chords for the first system are C7, Bb7(b9), A7(b9), and E7. The Violão 3 part includes guitar-specific notation such as 'fr' (fret) and '6fr'.

Musical score for the second system of 'Fado de Bandarra'. This system continues the piece with three staves: Violão 1, Violão 2, and Violão 3. The key signature remains one flat. The second system contains four measures of music. The chords for this system are C7, Bb7(b9), Bb7(b9)11, and Bb7(b9). The Violão 3 part includes guitar-specific notation such as 'fr' and '12fr'. A triplet of eighth notes is marked with a '3' above the first measure of the first staff.

2

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Violão 1

Violão 2

Violão 3

8 $\text{♩} = 84$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 92$

Voz $A^{7(b9)}$ E^7 Dm^7/A 3 3

Violão 1 $A^{7(b9)}$ E^7 Dm^7/A Es qua dra'a-ban-do

Violão 2 C^7 $B^b7(b9)\#11$

Violão 3 $A^{7(b9)}$ E^7 Dm^7/A

10 $\text{♩} = 96$ $\text{♩} = 100$

Voz B^b/A^b $Dm^7(b5)$ G^7 $Dm^7(b5)$ G^7
na - da So - li - dão de ve - las pan - das

Violão 1 B^b/A^b $Dm^7(b5)$ G^7 $Dm^7(b5)$ G^7 3 3

Violão 2 afinar a sexta corda em mi bemol

Violão 3 B^b/A^b $Dm^7(b5)$ G^7 $Dm^7(b5)$ G^7 3 3

Adufo entra adufo, pouco presente

4

♩=84 **♩=88** **♩=92** **♩=96**

13 **Em^{7(b5)}** **E^bm^{7(M)}**

Voz
Ven - to - lé - gua de

Violão 1
Em^{7(b5)} **E^bm^{7(M)}**

Violão 2
Em^{7(b5)} **E^bm^{7(M)}**

Violão 3
Em^{7(b5)} **E^bm(maj⁷)**

Adufo
primeiro "descompasso"

♩=100

14 **B^bm⁷** **C/B^b**

Voz
má - - goa Lu - a

Violão 1
B^bm⁷ **C**

Violão 2
B^bm⁷ **C/B^b**

Violão 3
B^bm⁷ **C/B^b**

Adufo

15 Fm/A^b B^b/A^b 5

Voz
ve - lha Mal de Lu -

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Adufo

16 E^bm/G^b A^b/G^b =92 C[#]/B C[#]7(b9)

Voz
an - da Tor - ve - li - nho de

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

Detailed description of the musical score: The score is divided into two systems. The first system (measures 15-16) features a vocal line with lyrics 've - lha Mal de Lu -'. The instrumental parts include Violão 1, Violão 2, Violão 3, and Adufo. Chords Fm/A^b and B^b/A^b are indicated. The second system (measures 16-17) features a vocal line with lyrics 'an - da Tor - ve - li - nho de'. The instrumental parts include Violão 1, Violão 2, Violão 3, Contrabaixo, and Adufo. Chords E^bm/G^b, A^b/G^b, C[#]/B, and C[#]7(b9) are indicated. A tempo marking of ♩ = 92 and a dynamic marking of mp are present.

6

18 $D^{\#}m^{(b6)}$ $E^{(b5)/add^9}$ $C^{\#7}/E^{\#}$ Em^6

Voz

mil al - gas as - som - bran - do'a flor das

Violão 1

Violão 3

Contrabaixo

$D^{\#}m^{(b6)}$ $E^{(b5)/add^9}$ $C^{\#7}/E^{\#}$ Em^6

20 Bm^7 $F^{\#}m^{(7M)}$ Gm^6 Bm^7 $F^{\#}m^{(7M)}$ Gm^6 Bm^7 $F^{\#}m^{(7M)}$ Gm^6

Voz

á - guas E'a mão do des - ti - no'in

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

Bm^7 $F^{\#}m^{(7M)}$ Gm^6

$\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 84$ $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 96$

♩ = 100 7

22 $F^7M(\sharp 5)$ Dm^7

Voz

cer - - to La -

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

23 $D^{\flat 7}$ C^7 $C^{\flat 7}$ $B^{\flat 7}$

Voz

vr - - do - me'em su - - - as

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

27 *E*'*add*^{b9}/*D* *A*^{7(b13)}/*C*[#] 9

Voz

- cer - to de gui - tar - ra

Violão 1

E'*add*^{b9}/*D* *A*^{7(b13)}/*C*[#] *E*⁷/*B*

Violão 2

E^{7b9} *A*^{7#5}/*C*[#] *E*⁷

Contrabaixo

E'*add*^{b9}/*D* *A*^{7(b13)}/*C*[#] *E*⁷/*B*

Adufo

29 *C*⁷ *B*^{b7(b9)} *A*^{7(b9)} *E*⁷ *C*⁷ *B*^{b7(b9)}

Voz

Mar

Violão 1

*C*⁷ *B*^{b7(b9)} *A*^{7(b9)} *E*⁷ *C*⁷ *B*^{b7(b9)}

Violão 3

*C*⁷ *B*^{b7(b9)} *A*^{7(b9)} *E*⁷ *C*⁷ *B*^{b7(b9)}

Adufo

clímax, com súbitos diminuendos e crescendos

32 A7(b9) C7 A7(b9) E7

Voz que se - pa - ra

Violão 1 A7(b9) E7 C7 Bb7(b9) A7(b9) E7

Violão 2 C7 A7(b9)

Violão 3 pp

Adufo

♩=96 ♩=92 ♩=88 ♩=84

35 C7 Bb7(b9) A7(b9) E7 Dm7/A Bb7/Ab

Voz Men - sa gem, ma - dru - ga - da Con - ti -

Violão 1 C7 Bb7(b9) A7(b9) E7 Dm7/A Bb7/Ab

Violão 2 Dm7/A Bb7/Ab

Violão 3 C7 Bb7(b9) A7(b9) E7

Contrabaixo mp pp

Adufo notas longas, baixo e sem ataques

39 $\text{♩} = 100$ $\text{♩} = 88$ 11

Voz

nen - te'a - di - vi - nha - do

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Adufo

afinar a sexta corda em mi bemol

volta à condução normal

41 $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 96$ $\text{♩} = 100$

Voz

Ven - to - ro - ta de

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Adufo

pequeno coral a 2 vozes

acompanhamento

segundo "descompasso"

42 B^bm⁷ C/B^b

Voz sa - ga Lu - a

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Adufo

43 Fm/A^b B^b/A^b

Voz no - va Mas - tro sa -

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Adufo

44 $\text{♩} = 98$ $\text{♩} = 96$ $\text{♩} = 94$ $\text{♩} = 92$

Voz $E^b m / G^b$ $C^\# / B$ $C^\# 7(b9)$ 13
 gra do Pre - ces fun - das bran -

Violão 1 $E^b m$ $C^\# / B$ $C^\# 7(b9)$
mf *p*

Violão 2 $E^b m / G^b$ A^b / G^b

Violão 3 $E^b m / G^b$ A^b / G^b

Contrabaixo $C^\# / B$ $C^\# 7(b9)$
mf

Adufo

46 $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 84$

Voz $D^\# m(b6)$ $E(b5/add9)$ $C^\# 7 / E^\#$ Em^6 Bm^7 $F^\# m^7(M)$
 cas va - gas es - pu - man - do'o não das pra - gas

Violão 1 $D^\# m(b6)$ $E(b5/add9)$ $C^\# 7 / E^\#$ Em^6 Bm^7 $F^\# m^7(M)$

Violão 3 $E^9 b5$ $C^\# 7 / F$ Em^6 Bm^7 $F^\# m(maj^7)$
mp

Contrabaixo $D^\# m(b6)$ $E(b5/add9)$ $C^\# 7 / E^\#$ Em^6 Bm^7 $F^\# m^7(M)$

49 $\text{♩} = 88$ $\text{♩} = 92$ $\text{♩} = 100$

Voz Gm^6 $F^7M(\#5)$ Dm^7
 E'o co-ra-ção dó En-co - ber to Ca-

Violão 1 Gm^6 $F^7M(\#5)$ Dm^7
p *mf* *p*

Violão 2 *mf*

Violão 3 Gm^6 $Fmaj^7\#5$

Contrabaixo Gm^6 $F^7M(\#5)$ Dm^7

Adufo **baixinho**

51 D^{b9} C^7 C^{b9} B^{b7}

Voz
 lan - - do - me'a mes - - ma

Violão 1 D^{b9} C^7 C^{b9} B^{b7}

Violão 2 D^{b9dim} B^{b9dim}

Violão 3 D^{b9} C^7 C^{b9} B^{b7}

Contrabaixo D^{b9} C^7 C^{b9} B^{b7}

Adufo

52 B^bo A⁷ 3 G^o A^(b9) 15

Voz fá - bu - la

Violão 1 B^bo A⁷ G^o A^(b9)

Violão 2 6

Violão 3 B^bdim Gdim Gdim Gdim

Contrabaixo B^bo A⁷ G^o A^(b9)

Adufo 6

53 D^(addb9) E^{b(addb9)/D}

Voz Quin-to-Im-pé - rio chã - o e - lei - to Va - ti -

Violão 1 D^(addb9) E^{b(addb9)/D}

Violão 2 D^(b9) E^{b(4/b9)}

Violão 3 (tr)

Contrabaixo D^(addb9) E^{b(addb9)/D}

Adufo preparando a explosão

16

55 E^{add}(b9)/D A⁷(b13)/C[#] E⁷/B

Voz

- cí - nio de Ban - dar - ra

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

57 C⁷ B^{b7}(b9) A⁷(b9) E⁷ C⁷ B^{b7}(b9)

Voz

Mar

Violão 1

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

clímax, com menos diminuendos e mais crescendos

60 A7(b9) E7 C7 Bb7(b9) 17

Voz

que pre - pa - ra

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

62 A7(b9) E7 C7 Bb7(b9)

Voz

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

64 A^{7(b9)} E⁷ Dm⁷/A

Voz

Violão 1

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

Mi - ra - gem pra - te -

quase com band

acompanhamento mais agitado

mp

66 B^b/A^b Dm⁷(b5) G⁷

Voz

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

a - da Tim - bre ver - - de na ban -

68 Dm^{7(b5)} G⁷ Em^{7(b5)} E^bm^{7(M)} 19

Voz
dei - ra Ven - to or-la de

Violão 1
Dm^{7(b5)} G⁷ Em^{7(b5)} E^bm^{7(M)}

Violão 2

Violão 3
Dm^{7(b5)} G^{7/B} Em^{7(b5)} E^bm(maj⁷)

Contrabaixo
Dm^{7(b5)} G⁷ Em^{7(b5)} E^bm^{7(M)}

Adufo
último "descompasso"

70 B^bm⁷ C/B^b Fm/A^b B^b/A^b

Voz
bri - lho Lu - a ple - na Céu de Vi-

Violão 1
B^bm⁷ C/B^b Fm/A^b B^b/A^b

Violão 2
B^bm⁷ B^bm⁷ C⁷ Fm B^b7

Violão 3
B^bm⁷ B^bm⁷ C⁷ Fm B^b/A^b

Contrabaixo
B^bm⁷ C/B^b Fm/A^b B^b/A^b

Adufo
já volta pro acompanhamento, a tempo

20

72 $E^b m/G^b$ A^b/G^b $C^{\#}/B$ $C^{\#7}(b9)$ $D^{\#}m(b6)$ $E(b5/add^9)$

Voz

ei - ra Reis de'e-té-rea di - nas - ti - a Di - la -

Violão 1

$E^b m$ $E^b m$ $E^b m$ $D^{\#}m(b6)$ $E(b5)$

Violão 2

$E^b m$ $E^b m$ $E^b m$ $D^{\#}m(b6)$ $E^b b5$

Violão 3

$E^b m/G^b$ A^b/G^b $C^{\#}/B$ $C^{\#7}(b9)$ $D^{\#}m(b6)$ $E(b5/add^9)$

Contrabaixo

$E^b m/G^b$ A^b/G^b $C^{\#}/B$ $C^{\#7}(b9)$ $D^{\#}m(b6)$ $E(b5/add^9)$

Adufo

75 $C^{\#7}/E^{\#}$ Em^6 Bm^7 $F^{\#}m^{\circ}M$

Voz

tan - do'a fé - no'e - xí - lio

Violão 1

$C^{\#7}/E^{\#}$ Em^6 Bm^7 $F^{\#}m^{\circ}M$

Violão 3

$C^{\#7}/F$ Em^6 Bm^7 $F^{\#}m(maj^7)$

Contrabaixo

$C^{\#7}/E^{\#}$ Em^6 Bm^7 $F^{\#}m^{\circ}M$

Adufo

77 Gm^6 $F^7M(\sharp 5)$ Dm^7 21

Voz

E'o ven-tre do mun - do'a - ber - to Tra -

Violão 1

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

79 $D^{\flat 9}$ C^7 $C^{\flat 9}$ $B^{\flat 7}$

Voz

zen - do - me'o no - - vo

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

80 B[♭]° A⁷ G[°] A^(♭9) D^(add♭9)

Voz
fi - lho Ho - ra vas - ta

Violão 1
B[♭]° A⁷ G[°] A^(♭9) D^(add♭9)

Violão 2
B[♭]dim D^(♭9)

Violão 3
B[♭]dim B[♭]dim B[♭]dim

Contrabaixo
B[♭]° A⁷ G[°] A^(♭9) D^(add♭9)

Adufo
preparando a explosão

Detailed description: This page contains a musical score for a song. It features six staves. The top staff is for the voice, with lyrics 'fi - lho Ho - ra vas - ta'. The second staff is for Violão 1, the third for Violão 2, the fourth for Violão 3, the fifth for Contrabaixo, and the sixth for Adufo. The score includes various musical notations such as chords (B[♭]°, A⁷, G[°], A^(♭9), D^(add♭9), B[♭]dim), triplets, and a 'preparando a explosão' section for the Adufo. The page number '22' is in the top left corner.

82 $E^b(\text{add}^b)/D$ $E(\text{add}^b)/D$ 23

Voz

tem - po fei - to sol que - bran - do'a - go - ra'a bar - ra

Violão 1

$E^b(\text{add}^b)/D$ $E(\text{add}^b)/D$ *mf*

Violão 2

$E^b(b^b)$ $E(b^b)$ *mf*

Violão 3

mf

Contrabaixo

$E^b(\text{add}^b)/D$ $E(\text{add}^b)/D$ *v*

Adufo

84 A7(b13)/C#

Voz

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

85 C7

Voz

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

Mar

grande clímax

86 25

Voz

Violão 1 A7(b9) E7

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo A7(b9) E7

Adufo

87 Bb7(b9)

Voz

Violão 1 C7 Bb7(b9)

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo C7 Bb7(b9)

Adufo

88 A7(b9) E7

Voz

que de -

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

89 27

Voz
 - pa - ra

Violão 1
 C7 B♭7(b9)

Violão 2
 C7 B♭7(b9)

Violão 3
 C7 6 6 B♭7(b9) 6 6

Contrabaixo
 3 3

Adufo
 A7(b9) E7

90

Voz

Violão 1
 A7(b9) E7

Violão 2
 A7(b9) E7

Violão 3
 A7(b9) 6 6 E7 6 6

Contrabaixo
 3

Adufo

28

91

C⁷ B^{b7(b9)}

Voz

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

92

A^{7(b9)}

Violão 1

Violão 2

Violão 3

Contrabaixo

Adufo

Cinema russo

Thiago Amud

Rubato

Voz

Assobios

Violão

Coro

Piano/synth.

Samplers

Assobios

Violão

Samplers

4 $\text{♩} = 38$

fogo crepitando

D9#*

Dm9#*

Voz

Violão

Samplers

7

D9#*

Dm9#*

D9#*

A - bis -

10

Voz

sal can-ção de mus - go -

Violão

Dm9♯6* D9♯6* Dm9♯6*

Samplers

13

Voz

Ne - vo - ei - ro sé - pia qua - se pó - len

Violão

D9♯6* B7/4(9)* D9♯6*

16

Voz

Pe - la ré - sia do lim - bo' o gás - do

Violão

B7/4(9)* Cm7/D Dm7/E♭

19

Voz

têm - po Um bor - rão de

Violão

F7(9)/omit3 F7(9)/2(11)/omit3 E♭*

22

Voz

chum - bo so - bre'a lu - - a

Violão

D♯/6 D♯(♯4)/M C(b6/7)

25 3

Voz

Mãe Vou so zi nho no mun - do.

Violão

G^{7(9)/B} B^{b6/7} G^{7(9)/B}

Piano/synth.

timbre das gotas de "O Espelho" (a mãe lavando o cabelo)

28

Voz

Vou so zi nho no mun - do.

Violão

B^{b6/7} G^{7(9)/B}

Piano/synth.

30

Voz

Vou so zi nho no mun - do

Violão

B^{b6/7} D^{9#*} Dm^{9#*}

Piano/synth.

33

Voz

De - so -

Violão

D^{9#*} Dm^{9#*} D^{9#*}

36

Voz

la - da voz de tu - do

Violão

Dm⁹* D⁹* Dm⁹*

Piano/synth.

pedal do piano

6

39

Voz

Tri - go sar - ra - ce - no'em tar - de o - cre

Violão

D⁹* B7/4(9) D⁹*

Piano/synth.

3

42

Voz

Vai des - cer o si

Violão

B7/4(9)* Cm7/D

Piano/synth.

3

44 5

Voz

lên - cio na cla - rei ra

Violão

Dm7/E^b F7(9)/omit3 F7(9)/#11/omit3

Piano/synth.

pedal do piano e sopro

"órgão", mas abrir o filtro a cada nota (para surgir o eletrônico)

47

Voz

Vão su - bir as lá - gri mas da Rús - - sia

Violão

E^b* D⁴/6 D^b(#4)/M1

Coro

3 a 3

Piano/synth.

6

50

Voz

so - nho Eu te'es pe ro no

Violão

Coro

Piano/synth.

C^{b6/7} Filho G^{7(9)/B} B^{b6/7}

53

Voz

so - nho Eu te'es pe ro no

Violão

Samplers

G^{7(9)/B} B^{b6/7}

volta o som de fogo crepitando

55

Voz

so - nho Eu te'es pe ro no

Violão

Piano/synth.

Samplers

G^{7(9)/B} B^{b6/7}

8^{va}

6

57 7

Voz

so - - - - - nho

Violão

Piano/synth.

Samplers

59

Violão

Piano/synth.

Samplers

62

molto rall.

Violão

Piano/synth.

Samplers

pedal do piano e sopra

"gotas esparsas"

fade out

Autorretrato

Thiago Amud

$\text{♩} = 110$ **A**

Vozes
Violão
Piccolo
2 flautas
Flauta em G
Flauta baixo
Clarinete
Clarone
Oboé
Fagote
2 saxes alto
2 saxes tenor
2 trompetes
2 trombones
Piano
Glockenspiel
Vibrafone
Marimba
3 cellos
Guitarra
Synth.
Baixo
Bateria
Triângulo/reco-reco

Pá-li-do las-ti-ma - gro Can-dan-gocam-bai - o

3

Vozes
Lo-gi-ca-ó-ti-co'a-di- am- tar - do

Piano
8^{va}

Glock.

Vibrafone

Marimba

5

Vozes
Ple - ni-lus - co fus - quei-ma - do Li - be - lu - lan-jo ca-lei-dos

Piano
descendente

Glock.

Vibrafone
ascendente

Marimba
ascendente e descendente

7 3

Vozes
cô - pio Va - za - lu - me's - tre - mu - nha - do

Piano
mp *mf*

Glock.

Vibrafone

Marimba
quíáleras de 4

Baixo elétrico
dois dos instrumentos do power trio

Bateria

9 **A'**

Vozes
A - ba - po - ru co - bai - o Zam - be - ta zan - ga - do

2 flautas

Flauta baixo

Piano

Vibrafone

Marimba

Baixo elétrico

Bateria

Vozes
Lu-di-co-lé-ri-co'a-lan-ce-a

2 flautas

Flauta em G

Flauta baixo

Clarinete

Clarone

Baixo elétrico

Bateria

Vozes
Pro-to-prins-pe su-per sa-po

Piccolo

2 flautas

Clarinete

Vozes
So-nam-bu-lá-po-ro cor-nu-cô-pio Mi-no-tau-ro'a-nis-ti-

Piccolo

2 flautas

Flauta em G

Flauta baixo

Clarinete

Clarone

16 **B** 5

Vozes
a - do Thi - a - go - ni - zan - te Me - ta - mor - fé - ti - co 'in - fan - te Ma re -

Piccolo

2 flautas

Flauta em G

Flauta baixo

Clarinete

Clarone

Cello 1

Cello 2

Cello 3

mf

legato

legato

legato

mf

mf

legato

mf

trinado

tritono

tritono

pizz.

18

Vozes
mo - to boy Ce - la - can - tor po - pu - lar

Piccolo

Clarinete

Cello 1

Cello 2

Cello 3

pizz.

arco

arco

20

Vozes
Hi - po-po-tá-la-mo'er-ran - te Au-tor-re-tre-te'a-ber-ran - te Ci - da

2 flautas

Oboé

Fagote

Cello 1

Cello 2

Cello 3

motivo compassos 16 e 17

solo

motivo compassos 16 e 17

22

Vozes
doi - do bra - si - lha - do Tro - pi - ca - lhe - a - do'In-dó - cil

2 flautas

Oboé

Fagote

Cello 1

Cello 2

pizz.

pizz.

24 **A''** 7

Vozes
bar - ba - ro - pa - ta ca - tár - ti - co Po - e - ta - pa - do

Flauta baixo
cantar junto

Clarinete
cantar junto

Clarone
cantar junto

Oboé

Fagote

Piano
trinado grave

Voices: Li - ri - co - la - p - so' en - cap - su - la - do

Flauta baixo

Clarinete

Clarone

Piano

Cello 1

Cello 2

Guitarra

Synth.

Baixo elétrico

Bateria

arco sul pont.

técnica de arco

técnica estendida?

subir e descer volume dessa nota

(tr)

tr

Detailed description: This is a musical score for a band. It features a vocal line at the top with the lyrics "Li - ri - co - la - p - so' en - cap - su - la - do". Below the vocal line are staves for Flauta baixo, Clarinete, Clarone, Piano, Cello 1, Cello 2, Guitarra, Synth., Baixo elétrico, and Bateria. The Piano part includes trills marked with "(tr)" and "tr". The Cello parts have annotations for "arco sul pont." and "técnica de arco". The Guitarra part has an annotation "técnica estendida?" pointing to a note, and a box indicating "subir e descer volume dessa nota". The Baixo elétrico and Bateria parts have sparse notation.

Vozes
An - dro - poi - de ma - ca - ca - bro Or - ni - to - ní - ri - co se - mi -

2 flautas
dolce

Flauta em G
dolce legato

Flauta baixo
dolce legato

Clarinete
dolce legato

Clarone
dolce legato

Fagote
dolce legato

Guitarra

Synth.
dolce legato

textura vocal adensada

Vozes
ó - pio Neu - ras - tê - nio a - bar - ro - ca - do

Guitarra

Baixo elétrico

Bateria

10

32 **A'''**

Vozes

A - g - nus Dei bas - tar - do Pro - fe - to pri - a - po

2 trompetes

2 trombones

Guitarra

Baixo elétrico

Bateria

Região próxima entre trb e gtr

solo

mf

mf

34

Vozes

Lu - bri - ca - tó - li - co - en - ca - la - cra do

2 trompetes

2 trombones

Baixo elétrico

Bateria

mp

p

mp

p cresc.

36 11

Vozes
 Psi - co-pom-po'e-pis - co-pa - do A - ris - to - tẽ - mi - co mi - tos-

Piccolo

2 trompetes
mp cresc.

2 trombones
mp cresc.

Glock.

Vibrafone

38 **B'**

Vozes
cô - pio Ver - bos - sau - ro'an - gus - ti - a - do

Piccolo

2 trompetes
sonoridade pungente

2 trombones
a 2

Piano
f

Glock.

Vibrafone

Guitarra

Baixo elétrico
maior movimentação

Bateria

40 13

Vozes
Me - ta - mor - fé - ti - co'in - fan - te Ma - re -

2 saxes alto
f

2 saxes tenor
f

Triângulo

quase xote

41

Vozes
mo - to boy Ce - la - can - tor po - pu - lar

2 saxes alto
mf

2 saxes tenor
mf

Cello 1
trêmolos e synth

Cello 2

Cello 3

Synth.

Triângulo
8va

Reco-reco

terminação ascendente

14

43

Vozes
 Hi po po-tá-la-mo'er-ran - te Au-tor-re-tre-te'a-ber-ran - te Ci-da

2 saxes alto

2 saxes tenor

2 trompetes

Marimba

Guitarra

Triângulo

Reco-reco

solo

legato

abafado

45

Vozes
 doi - do bra - si-lha - do Tro - pi-ca - lhe - a - do In-dó - cil

2 saxes alto

2 saxes tenor

2 trompetes

2 trombones

legato

solo

47 A 15

Vozes
 bar - ba - ro - pa - ta ca - tár - ti - co Po - e - ta - pa - do

2 saxes alto

2 saxes tenor *cresc.*
fp cresc.

2 trompetes *fp cresc.* sonoridade nova

2 trombones *cresc.*

Synth. *fp cresc.*

Triângulo

Reco-reco

4 vozes

Vozes

I-dios-sin-cr-ti-co-es-tro - pi-a - do

Clarinete

fp cresc. fp cresc. fp cresc.

Obo

fp espalhados

2 trompetes

fp cresc. fp cresc. fp cresc.

2 trombones

fp cresc. fp cresc. fp cresc.

Cello I

pizz. *dobra nova*

Guitarra

Synth.

Tringulo

Reco-reco

Vozes

De - bi - lo - ve gi - ro - va - go A - la - cri - cri si - mu - la - cro

Piccolo

2 flautas

Flauta em G

Clarone

Oboé

Fagote

Cello 1

Cello 2

Cello 3

Guitarra

frulato

frulato

nova técnica

nova técnica

pizz.

pizz.

sonoridade vocal inédita

53

Vozes
 nó - pio Pós con-ser - vo - lu - cio - na - do

Piano
mp

Glock.

Vibrafone

Marimba

Cello 2

Cello 3

Baixo elétrico

Bateria

55

A'''' e coda

Vozes
 Pá-li-do las - ti - ma - - gro Zam-be-ta zan-ga - do

2 flautas

Flauta baixo

Piano

Vibrafone

Baixo elétrico

Bateria

Vozes

Piano

Cello 1

Cello 2

Guitarra

Synth.

Baixo elétrico

Bateria

Li - ri - co - la - p - so'en - cap - su - la

arco sul pont.

arco sul pont.

subir e descer volume dessa nota

Vozes

Oboé

Fagote

2 trompetes

2 trombones

Cello 1

Cello 2

Cello 3

Psi - co - pom - po'e - pis - co - pa - do A - la - cri - cri si - mu - la - cro

mp cresc.

mp cresc.

pizz.

pizz.

pizz.

Vozes
nó - pio Pó's con-ser - vo-lu - cio - li - be - lu - lan-jo ca - lei - dos

Piccolo

2 flautas

2 saxes alto

2 saxes tenor

Piano

Glock.

Vibrafone

Marimba

Cello 2

Cello 3

Triângulo

Reco-reco

63 21

Vozes
 có - pio Va - za - lu - me's-tre - mu - nha dam - bu - lá-po-ro cor - nu-

Piccolo
legato

2 flautas
legato

Flauta em G

Flauta baixo
p

Clarinete
legato

Clarone
p

Oboé
legato

Piano

Glock.

Marimba

Triângulo

Reco-reco

Vozes
cô - pio Mi - no-tau - ro'a-nis - ti - or - ni - to - ní-ri-co se - mi-

2 flautas
p

Flauta em G

Flauta baixo

Clarinete
p

Clarone

Oboé
p

Fagote
p

2 saxes tenor
p

2 trombones
p

Triângulo

Reco-reco

67 23

Vozes
 ó - pio Neu - ras - te - rio 'a - bar - ro - ca - ris - to - tê - mi - co mi - tos

2 saxes alto
p

2 saxes tenor
p

2 trompetes
p

2 trombones

Guitarra

Triângulo

Reco-reco

69

Vozes
 có - pio Ver - bos - sau - ro 'a - gus - ti - a - go

Violão
angustiado *única aparição*

Guitarra

Triângulo

Reco-reco

Cantiga de ninar o mar

Thiago Amud

introdução

A

♩=72 ♩=70 ♩=66 ♩=64 ♩=62 ♩=68

G^M G⁶ G^M G⁶ D⁴ Am⁷

Voz: Se - re - na, ma - ré Que'a lu - a' - ma - re - la quer boi

Violão

Marimba

Piano

6 D⁴ Am⁷ G^M G⁶ G^M G⁶ D⁴ Am⁷ D⁴ Am⁷

Voz: ar Se - re - na, ma - ré Pra' al - dei - a - mo - re - na se - re - nar Se

Violão

11 G⁴/add³ G/F ♩=65 ♩=70 F¹¹/A G⁴/B ♩=80 ♩=70 C⁶M¹ ♩=85 ♩=65 E⁷M/B⁶

Voz: rei - a do mar Ca - re - ce de na - mo rar Se -

Violão

15 Em¹¹ ♩=60 G^{6/9}/F¹¹ ♩=65 Em¹¹

Voz: re - na, ma - ré Se - re - na, ma - ré

Violão

B
 =60 =62
 G⁶/F⁶ Em/G D^{fm}/G Em/G D^{fm}/G D7^(#9) A⁹/D

Voz 18
 U-na u-na u-na dan-da-la i-u-na u-na

Violão
 pp mp

A'
 =61 =60 =59 =68
 D7^(#9) A⁹/D G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷

Voz 22
 u-na dan-da-la Res-so-na, ma-ré Pro-ven-to na'a-rei-a res-so-nar.

Violão
 =61 =60 =59 =68
 G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷

Piano
 =61 =60 =59 =68
 G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷

A'
 =61 =60 =59 =68
 D⁴ Am⁷ G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷ D⁴ Am⁷

Voz 26
 Res-so-na, ma-ré Que'em ter-ra já não dá pé so-nhar As

Voz 2
 Res-so na, ma ré

Violão
 =61 =60 =59 =68
 D⁴ Am⁷ G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷ D⁴ Am⁷

Marimba
 D⁴ Am⁷

Piano
 =61 =60 =59 =68
 D⁴ Am⁷ G⁷M G⁶ G⁷M G⁶ D⁴ Am⁷ D⁴ Am⁷

31 $\text{G}^{\#}/\text{add}^{\#3}$ G/F $\text{F}^{\#11}/\text{A}$ $\text{G}^{\#}/\text{B}$ $\text{C}^{\#9}/\text{M}^{\#1}$ $\text{E}^{\flat}/\text{M}/\text{B}^{\flat}$

Voz $\text{on-das do mar Ca-re-cem de se'es-prai ar Res}$

Voz 2 Ó à u á

Violão $\text{G}^{\#}/\text{add}^{\#3}$ G/F $\text{F}^{\#11}/\text{A}$ $\text{G}^{\#}/\text{B}$ $\text{C}^{\#9}/\text{M}^{\#1}$ $\text{E}^{\flat}/\text{M}/\text{B}^{\flat}$

Marimba $\text{G}^{\#}/\text{add}^{\#3}$ G/F $\text{F}^{\#11}/\text{A}$ $\text{G}^{\#}/\text{B}$ $\text{C}^{\#9}/\text{M}^{\#1}$ $\text{E}^{\flat}/\text{M}/\text{B}^{\flat}$

Piano $\text{G}^{\#}/\text{add}^{\#3}$ G/F $\text{F}^{\#11}/\text{A}$ $\text{G}^{\#}/\text{B}$ $\text{C}^{\#9}/\text{M}^{\#1}$ $\text{E}^{\flat}/\text{M}/\text{B}^{\flat}$

35 $\text{Em}^{\#11}$ $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{Em}^{\#11}$

Voz $\text{so-na, ma-ré Se-re-ná, ma-ré}$

Violão $\text{Em}^{\#11}$ $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{Em}^{\#11}$

Marimba $\text{Em}^{\#11}$ $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{Em}^{\#11}$

Piano $\text{Em}^{\#11}$ $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{Em}^{\#11}$

38 $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{A}^{\#6}/\text{M}/\text{E}^{\flat}$ Em/G $\text{D}^{\#m}/\text{G}$

Voz $\text{Re-man-sa u-na u-na}$

Violão $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{A}^{\#6}/\text{M}/\text{E}^{\flat}$ Em/G $\text{D}^{\#m}/\text{G}$

Marimba $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{A}^{\#6}/\text{M}/\text{E}^{\flat}$ Em/G $\text{D}^{\#m}/\text{G}$

Piano $\text{G}^{\#9}/\text{E}^{\#11}$ $\text{A}^{\#6}/\text{M}/\text{E}^{\flat}$ Em/G $\text{D}^{\#m}/\text{G}$

4

41 Em/G D[♯]m/G D⁷(A⁹) A^b/D D⁷(A⁹) A^b/D Em/G D[♯]m/G

Voz

u - na dan da la i u - na u - na u - na dan da la u - na u - na

Voz 2

i u - na u - na u - na dan da la u - na u - na

Violão

Marimba

Piano

45 Em/G D[♯]m/G D⁷(A⁹) A^b/D D⁷(A⁹) A^b/D Em/G D[♯]m/G

Voz

u - na dan - da - la i - u - na u - na u - na dan da la u - na u - na

Voz 2

u - na dan - da - la i - u - na u - na u - na dan da la u - na u - na

Violão

Marimba

Piano

49 Em/G D[♯]m/G D⁷(A⁹) A^b/D D⁷(A⁹) A^b/D rit. - - A^b/D - -

Voz

u - na dan da - la i u - na u - na u - na dan da la

Voz 2

u - na dan da - la i u - na u - na u - na U...

Violão

Marimba

Piano

parece ter sido excluído

Se você pensasse

$\text{♩} = 135$

Thiago Amud

A

Voz

Se vo - cê - pen sas - se'a-té on - de

Guitarra

Noise

Baixo

A $\text{♩} = 135$

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

7

Voz

Baixo

Bateria

13

Voz

Baixo

Bateria

18 **intermezzo**

Voz

Guitarra

Baixo

Bateria

intermezzo

23

Guitarra

Baixo

Bateria

27

Guitarra

Baixo

Bateria

31

Guitarra

Baixo

Bateria

35

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

38

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

39

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

40

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

41

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

43

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

44

Guitarra

Noise

Baixo

Bateria

47 **B**

Voz Se vo - cê sou - bes - se'a - té on - de vai o - po-der das. coi - sas Que'a-tê ho - je vo - cê pen-

Baixo

Bateria

52

Voz sa - va Que'e-ram su - as coi - sas Tal vez um pas - mo, tal - vez um ri - so, tal

Baixo

Bateria

57

Voz vez um des mai - o lhe'en-tre - cor - tas-se'o flu - xo Vo - cê que'é tão con - tí - nuo

Baixo

Bateria

62 **intermezzo'**

Voz tão des-co-la - do no mer - ca - do das ni-nha-ri-as

Guitarra

Baixo

Bateria

6

67

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

mp

mp

mp

71 7

Guitarra

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

Detailed description: This is a page of a musical score, page 71 of a 7-measure piece. The score is arranged in a standard orchestral layout. At the top, the instruments are listed: Guitarra (Guitar), Baixo (Bass), Bateria (Drums), Flauta 1 (Flute 1), Flauta 2 (Flute 2), Trompete 1-4 (Trumpets 1-4), Trombone 1-2 (Trombones 1-2), and Violoncelo 1-4 (Cellos 1-4). The Guitar part features a complex, rhythmic melody with many sixteenth and thirty-second notes. The Bass part has a steady, rhythmic accompaniment. The Drum part shows a consistent pattern of eighth notes. The Flute parts have melodic lines with some grace notes. The Trumpet and Trombone parts play chords and rhythmic patterns, with some triplets. The Cello parts have a complex, rhythmic accompaniment similar to the bass. The score is written in a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The page number '71' is in the top left, and the measure number '7' is in the top right.

78 9

A'

Voz

Se vo - cê - pen - sas - se'n - té on - de tu - do... que lhe'o fe - re

Guitarra

Baixo

Bateria

pp **A'** *ppp*

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

82

Voz

- cem É in - su - fi - ci - en - te... pra. vo - cê

Noise

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

86

Voz

Tal - vez is - so pu - des - se'a - tra - van - car.

Noise

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

89 11

Voz
seu pas - so de um mo - do que.

Noise

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

97

Voz
vo - cé pen sa - ri - a Que não

Noise

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

94 **intermezzo''**

Voz: sa - be - mais an - dar

Noise

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

99

Noise

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

103 **B'** 13

Voz

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

p *pp* *ppp*

Se vo - cê sou - bes - se'a - te on - de

107

Voz

Guitarra

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trombone 1

Trombone 2

vai o po - der das coi - sas Que'a - té ho - je vo - cê pen - sa - va Que'e - ram su - as coi

14 112

Voz: - sas. Tal - vez um pas - so, tal - vez um ri - so, tal -

Guitarra

Baixo

Bateria

Flauta 1

Flauta 2

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trombone 1

Trombone 2

115

Voz: vez um des - mai - - - - - *gliss.*

Noise

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

116

Voz

Noise

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 4

117

Voz

Noise

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 4

121

Voz

Guitarra

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

o

lhe'en - tre - - cor -

tas - se'o flu - - xo

Vo - cê que'é tão con - ti - mau

tão des-co - la - do no mer

ca - do das ni-nha-ri - as

Vo - cê que'é tão vo - cê

gliss.

gliss.

mf

mf

C (coda)

mp

mp

pp

pp

pp

pp

Voz

Vo - cé que é tão vo - cé mes-mo Vo - cé que é tão vo - cé mes-mo sem ja -

Guitarra

Baixo

Bateria

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

Voz

mais ser o ou-tro *fff* *f* Vo - cé que'é tão vo - cé Vo - cé que'é tão vo - cé

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

123

Voz

mes-mo Vo - cê que é tã vo - cê mes-mo sem ja-mais ser o ou-tro Vo - cê

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

137

Voz

que'é tão vo-cê Vo - cê que'é tão vo - cê mes-mo Vo - cê que'é tão vo-

Guitarra

f *ff*

Baixo

f *ff*

Bateria

f *ff*

Trompete 1

mf

Trompete 2

mf

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

141

Voz

- cé mes-mo sem ja-mais ser o ou-tro Vo - cé que é tão vo - cé Vo - cé

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

Voz

que é — táo vo - cê mes - mo Vo - cê que é

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4

147

Voz

tão vo - cê mes - mo sem ja - mais ser o ou - tro Vo - cê

Guitarra

Baixo

Bateria

Trompete 1

Trompete 2

Trompete 3

Trompete 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Trombone 4

Violoncelo 1

Violoncelo 2

Violoncelo 3

Violoncelo 4